

Technische Universität Berlin
Fakultät I: Geistes- und Bildungswissenschaften
Institut für Sprache und Kommunikation
M.A. Deutsch als Fremd- und Fachsprache

**Die Förderung gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht:
eine Untersuchung von B1-Lehrwerken und der Perspektive von
Lehrkräften**

Masterarbeit für die Prüfung zum Master of Arts im Studiengang
„Deutsch als Fremd- und Fachsprache“ an der Technischen Universität Berlin,
Fakultät I – Geistes- und Bildungswissenschaften

05.08.2025

Dr.in Angela Lipsky
Anna Malena Pichler, M.A.

Nora Kögler
461521
Eylauer Str. 16, 10965 Berlin
nora.koegler@tu-berlin.de

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen die den benutzten Quellen und Hilfsmitteln wörtlich oder inhaltlich entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Sofern KI-Tools verwendet wurden, habe ich Produktnamen, Hersteller, die jeweils verwendete Softwareversion und die Art der Nutzung (z. B. sprachliche Überprüfung und Verbesserung der Texte, systematische Recherche) benannt. Ich verantworte die Auswahl, die Übernahme und sämtliche Ergebnisse des von mir verwendeten KI-generierten Outputs vollumfänglich selbst.

Die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der TU Berlin vom 15. Februar 2023. https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002457/K3_AMBI/Amtsblatt_2023/Amtliches_Mitteilungsblatt_Nr._16_vom_30.05.2023.pdf habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich erkläre weiterhin, dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt habe.

Berlin, den 05.08.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Kieß', written in a cursive style.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	III
Tabellenverzeichnis.....	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Genus, Sexus, Gender	4
2.2 Gendergerechtigkeit und Sprache.....	6
2.3 Nominale Personenreferenz im Deutschen.....	9
2.3.1 Das generische Maskulinum.....	10
2.3.2 Doppelnennungen	11
2.3.3 Genderinklusive Varianten.....	12
2.3.4 Genderneutrale Varianten	13
2.4 Pronominale Personenreferenz im Deutschen: Neopronomen.....	14
2.5 Gendergerechte Sprache im DaF/DaZ-Unterricht	15
2.5.1 Herausforderungen und Chancen.....	15
2.5.2 Strategien für eine gendersensible Gestaltung des DaF/DaZ-Unterrichts.....	18
2.5.3 Die Rolle von Lehrwerken	21
2.5.4 Die Rolle von Lehrkräften	22
2.5.5 Forschungsstand.....	24
3 Analyse aktueller DaF/DaZ-Lehrwerke	26
3.1 Methodik: Lehrwerkanalyse	27
3.1.1 Auswahl der Lehrwerke	27
3.1.2 Kriterien und Durchführung der Analyse.....	28
3.1.3 Methodenreflexion der Analyse	31
3.2 Ergebnisse der Analyse	33
3.2.1 Verwendung gendergerechter Sprache	33
3.2.2 Thematisierung gendergerechter Sprache.....	38
3.2.3 Vermittlung gendergerechter Sprache	40

3.2.4 Hilfestellungen für Lehrkräfte in den Handreichungen für den Unterricht	42
3.3 Diskussion der Analyseergebnisse	44
4 Befragung der Lehrkräfte.....	49
4.1 Methodik: Lehrkräftebefragung	50
4.1.1 Aufbau des Fragebogens	50
4.1.2 Durchführung und methodisches Vorgehen bei der Auswertung	52
4.1.3 Methodenreflexion der Befragung.....	53
4.2 Ergebnisse der Befragung	55
4.2.1 Soziodemografische Daten und Hintergrundinformationen zu Lehrtätigkeit	55
4.2.2 Relevanz und Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht.....	56
4.2.3 Angaben zu Lehrmaterialien.....	61
4.2.4 Erwartungen an Lehrwerke.....	63
4.2.5 Vorschläge und Wünsche.....	66
4.3 Diskussion der Befragungsergebnisse	72
5 Zusammenführung der Ergebnisse	76
6 Fazit und Ausblick	77
Literaturverzeichnis	81
Verzeichnis der analysierten Lehrwerke	86
Anhang.....	87
Anhang 1: Übersicht zur Verwendung nominaler Personenreferenz in den untersuchten Lehrwerken.....	87
Anhang 2: Fragebogen der Lehrkräftebefragung	88
Anhang 3: Freitextantworten aus der Lehrkräftebefragung	100

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen – textsortenübergreifend	33
Abbildung 2: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen in Arbeitsanweisungen	34
Abbildung 3: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen in Übungstexten und Redemitteln	34
Abbildung 4: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen in Lesetexten	35
Abbildung 5: Verwendung unterschiedlicher Personenbezeichnungen für Studierende	38
Abbildung 6: Hinweis zu gendergerechter Sprache (KO KB, 102)	39
Abbildung 7: Hinweis zu nominalisiertem Partizip I (KO ÜB, 125)	40
Abbildung 8: Übung und Hinweis zu genderneutralen Personenbezeichnungen (KD, 80)	41
Abbildung 9: Übung und Hinweis zu gendergerechter Sprache (MI2, 139)	41
Abbildung 10: Übung und Hinweis zu genderinkluisiven Formen (VI ÜB, 51)	41
Abbildung 11: Verteilung der Antworten auf Fragen 1.1 und 1.2	56
Abbildung 12: Verteilung der Antworten auf Frage 1.3	57
Abbildung 13: Verteilung der Antworten auf Frage 1.4 (Mehrfachauswahl möglich)	57
Abbildung 14: Verteilung der Antworten auf Frage 1.5 (Mehrfachauswahl möglich)	58
Abbildung 15: Verteilung der Antworten auf Fragen 1.1 und 1.2, aufgeschlüsselt nach Geschlecht (weiblich – männlich)	59
Abbildung 16: Angabe der Herausforderung „Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien“, aufgeschlüsselt nach Lehrerfahrung	60
Abbildung 17: Verteilung der Antworten auf Frage 2.1 (Mehrfachauswahl möglich)	61
Abbildung 18: Verteilung der Antworten auf Frage 3.1 (Mehrfachauswahl möglich)	61
Abbildung 19: Verteilung der Antworten auf Frage 4.1 (Mehrfachauswahl möglich)	62
Abbildung 20: Verteilung der Antworten auf Frage 5.1 (Mehrfachauswahl möglich)	63
Abbildung 21: Verteilung der Antworten auf Frage 2.2	63
Abbildung 22: Verteilung der Antworten auf Frage 3.2	64
Abbildung 23: Verteilung der Antworten auf Frage 4.2	65
Abbildung 24: Verteilung der Antworten auf Frage 5.2	65

Abbildung 25: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Befürwortung (Frage 6.1) nach Subkategorien	67
Abbildung 26: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Ablehnung (Frage 6.1) nach Subkategorien	69
Abbildung 27: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Befürwortung (Frage 6.2) nach Subkategorien	70
Abbildung 28: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Ablehnung (Frage 6.2) nach Subkategorien	71

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über analysierte Lehrwerke	28
Tabelle 2: Repertoire an gendergerechten Formulierungen in den analysierten Lehrwerken	36
Tabelle 3: Genderinklusive Formulierungen in den analysierten Lehrwerken	37
Tabelle 4: Thematisierung gendergerechter Sprache in den analysierten Lehrwerken	39
Tabelle 5: Vermittlung von Strategien für einen gendergerechten Sprachgebrauch in den analysierten Lehrwerken	40
Tabelle 6: Hilfestellungen in den Handreichungen für den Unterricht der analysierten Lehrwerke	42
Tabelle 7: Hauptkategorien zu Fragen 6.1 und 6.2	66
Tabelle 8: Subkategorien zu befürwortenden Aussagen (Frage 6.1)	67
Tabelle 9: Subkategorien zu ablehnenden Aussagen (Frage 6.1)	68
Tabelle 10: Subkategorien zu befürwortenden Aussagen (Frage 6.2)	70
Tabelle 11: Subkategorien zu ablehnenden Aussagen (Frage 6.2)	71

Abkürzungsverzeichnis

ANH	Anhang
DaF	Deutsch als Fremdsprache
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DL	Das Leben B1
DUP	Digitaler Unterrichtsplaner
f	feminin
HfU	Handreichungen für den Unterricht
KB	Kursbuch
KD	Kompass DaF B1+
KO	Kontext B1+
m	maskulin
MI	Miteinander! B1
MI1	Miteinander! B1.1
MI2	Miteinander! B1.2
TN	Teilnehmende*r der Umfrage
ÜB	Übungsbuch
VI	Vielfalt B1+

1 Einleitung

Die in den 1970er Jahren von feministischen Sprachwissenschaftlerinnen angestoßene Debatte über die sprachliche (Un)gleichbehandlung der Geschlechter ist in den letzten Jahren ins Zentrum der Gesellschaft gerückt (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 29, 34). Dabei geht es nicht nur um sprachästhetische Fragen, sondern um grundlegende Themen wie Anerkennung, Teilhabe und Gerechtigkeit.

Sprache fungiert in diesem Zusammenhang nicht bloß als neutrales Abbild gesellschaftlicher Verhältnisse – sie gestaltet diese auch aktiv mit (vgl. Wizorek 2022, 4). So zeigen etwa gesetzliche Neuerungen wie die Einführung des Geschlechtseintrags *divers* im Personenstandsgesetz, dass sich sprachliche und rechtliche Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt gegenseitig bedingen (vgl. Hornscheidt und Sammla 2021, 21–22).

Entsprechend lässt sich auch auf der sprachlichen Ebene ein Wandel beobachten: Viele Menschen hinterfragen tradierte Begriffe und Formulierungen und suchen nach Ausdrucksweisen, die alle Geschlechtsidentitäten angemessen berücksichtigen (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 35). Vor diesem Hintergrund gewinnt der Begriff *gendergerechte Sprache* an Bedeutung, der in dieser Arbeit als übergeordneter Begriff für Ausdrucksformen verstanden wird, die eine gleichwertige sprachliche Repräsentation aller Menschen unabhängig von ihrer Genderidentität ermöglichen sollen.

Auch im Bereich der Sprachvermittlung gewinnt der aktuelle Sprachwandel zunehmend an Bedeutung (vgl. Freese und Völkel 2022, 8). Gerade im Kontext Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (DaF/DaZ), der durch kulturelle und sprachliche Vielfalt geprägt ist, eröffnet die Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache vielfältige Potenziale: Sie kann das Sprachbewusstsein schärfen, zur Reflexion über sprachliche Normen anregen und dazu beitragen, gesellschaftliche Diversität auch sprachlich sichtbar zu machen. Freese und Völkel (2022, 10) betonen zudem, dass die Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache nicht ausgeklammert werden könne, „wenn Lehrkräfte für DaF und DaZ den Anspruch ernst nehmen, Lerner*innen an den Diskursen der deutschsprachigen Gesellschaften teilhaben zu lassen.“

Gleichzeitig stellt ihre Integration Lernende wie Lehrkräfte vor gewisse Herausforderungen – etwa durch grammatische Komplexität, fehlende einheitliche Normen oder diskursive Spannungen im Umgang mit gendergerechten Formulierungen. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, ob und in welcher Form gendergerechte Ausdrucksweisen Eingang in Unterricht und Lehrwerke finden, sondern auch, wie diese vermittelt werden können und welche Rolle Lehrkräfte dabei übernehmen.

Mit dieser Arbeit soll ein Einblick in dieses aktuelle und bedeutende Themenfeld vermittelt werden. Übergeordnetes Ziel ist es, Anregungen für eine differenzierte Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache im Unterricht zu liefern und Impulse für die Weiterentwicklung von Lehr- und Lernmaterialien im Bereich DaF/DaZ zu setzen. Konkret wird der aktuelle Stellenwert gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrmaterialien sowie aus Sicht von Lehrkräften in der Erwachsenenbildung untersucht, um zentrale Tendenzen sichtbar zu machen. Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Fragestellungen:

- In welchem Umfang und auf welche Weise wird gendergerechte Sprache in aktuellen Lehrwerken verwendet, thematisiert und vermittelt?
- Wie schätzen Lehrkräfte die Relevanz und Umsetzbarkeit gendergerechter Sprache im Unterricht ein?
- Welche Anforderungen und Wünsche richten Lehrkräfte an die Gestaltung von Lehrwerken im Hinblick auf gendergerechte Sprache?

Der Fokus der Untersuchungen liegt auf der sprachlichen Ebene gendergerechter Kommunikation im weiteren Sinne. Aspekte wie die visuelle oder soziokulturelle Repräsentation von Geschlecht – etwa durch Bildsprache, Themenwahl oder die Darstellung beruflicher Rollen – werden nicht berücksichtigt. Ziel ist es, den sprachlichen Umgang mit Geschlecht in Lehrwerken und im Unterrichtsalltag zu analysieren und zu reflektieren.

Um ein möglichst differenziertes Bild zu gewinnen, werden zwei empirische Zugänge miteinander kombiniert: eine qualitative Analyse ausgewählter DaF/DaZ-Lehrwerke sowie eine Onlinebefragung von Lehrkräften in der Erwachsenenbildung.

In der Analyse wird untersucht, inwiefern aktuelle Lehrwerke die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter berücksichtigen und ob sie Lehrkräfte bei der Integration gendergerechter Sprache im Unterricht unterstützen. Dabei werden sowohl sprachstrukturelle Aspekte, etwa die Verwendung unterschiedlicher Formen von Personenreferenz, als auch didaktisch-inhaltliche Aspekte wie die Thematisierung und Vermittlung gendersensibler Ausdrucksweisen in den Blick genommen. Analysiert werden fünf derzeit im deutschsprachigen Raum weit verbreitete Lehrwerke auf dem Niveau B1/B1+: *Das Leben B1*, *Kompass DaF B1+*, *Kontext B1+*, *Miteinander! B1* und *Vielfalt B1+*. Die Lehrwerkanalyse orientiert sich methodisch an einer Studie von Angela Lipsky (2021b) zur Darstellung gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken. Ein abschließender Vergleich mit ihren Ergebnissen ermöglicht eine kontextualisierte Einordnung der zentralen Befunde und macht Entwicklungen im Bereich gendergerechter Sprachvermittlung sichtbar.

Ergänzend wird im Rahmen der Lehrkräftebefragung erfasst, wie DaF/DaZ-Lehrende zum Thema gendergerechte Sprache im Unterricht stehen, welche Herausforderungen und

Chancen sie dabei sehen und wie sie aktuell mit dem Thema umgehen. Darüber hinaus wird untersucht, welche Varianten bzw. Elemente zur Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache sie in den von ihnen verwendeten Lehrmaterialien erkennen und welche Erwartungen und Bedürfnisse sie in diesem Zusammenhang an diese richten.

Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Abschnitte: Kapitel 2 bildet den theoretischen Rahmen. Es führt zentrale Begriffe ein und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Gendergerechtigkeit und Sprache. Zudem werden verschiedene Möglichkeiten der nominalen und pronominalen Personenreferenz im Deutschen dargestellt. Anschließend wird der aktuelle Sprachwandel im Hinblick auf seine Bedeutung für den DaF/DaZ-Unterricht diskutiert. Dabei werden zentrale Herausforderungen und Potenziale der Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht erörtert sowie die Rolle von Lehrwerken und Lehrkräften beleuchtet. Der theoretische Teil schließt mit einem Überblick über den aktuellen Forschungsstand.

Kapitel 3 widmet sich der Lehrwerkanalyse. Der Aufbau folgt vier zentralen Untersuchungsschwerpunkten: Verwendung, Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache sowie Hilfestellungen für Lehrkräfte in den Handreichungen. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Lehrkräftebefragung vorgestellt. Diese gliedern sich in die vier Aspekte: Relevanz und Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht, Angaben zu Lehrwerken, Erwartungen an Lehrwerke sowie Vorschläge und Wünsche.

Kapitel 5 führt die Ergebnisse der Lehrwerkanalyse und der Lehrkräftebefragung zusammen. In der Gegenüberstellung werden Übereinstimmungen und Diskrepanzen sichtbar gemacht, um daraus Rückschlüsse auf den aktuellen Stellenwert gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht sowie mögliche Entwicklungsperspektiven für die Lehrwerkgestaltung und Unterrichtspraxis zu ziehen. Kapitel 6 schließt die Arbeit mit einem Fazit und Ausblick ab. Es fasst die zentralen Ergebnisse zusammen, diskutiert ihre Implikationen für die Lehrwerkentwicklung und gibt Anregungen für weiterführende Forschung sowie die Verankerung gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Kontext.

2 Theoretische Grundlagen

Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden zentrale Konzepte und Entwicklungen aus dem Bereich der gendergerechten Sprache beleuchtet und wichtige Begriffe geklärt. Zudem findet eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Zusammenwirken von Gendergerechtigkeit und Sprache im Kontext des DaF/DaZ-Unterrichts statt, die die Grundlage für die anschließende empirische Untersuchung bietet.

Zunächst wird in Kapitel 2.1 der komplexe Zusammenhang zwischen Genus, Sexus und Gender erläutert. Darauf aufbauend widmet sich Kapitel 2.2 dem aktuellen Sprachwandel und der Frage, welche Rolle Sprache im Kontext von Gendergerechtigkeit spielt. In Kapitel 2.3 liegt der Fokus auf der nominalen Personenreferenz im Deutschen. Ergänzend dazu thematisiert Kapitel 2.4 die pronominale Personenreferenz, insbesondere die Verwendung von sogenannten Neopronomen. Im letzten Abschnitt (2.5) steht die Relevanz gendergerechter Sprache für den DaF/DaZ-Unterricht im Fokus. Hierbei werden sowohl Herausforderungen und Chancen (2.5.1) als auch Strategien für gendersensible Sprachvermittlung (2.5.2) erörtert. Zudem wird ein Blick auf die Rolle von Lehrwerken (2.5.3) und von Lehrkräften (2.5.4) geworfen. Abschließend gibt Kapitel 2.5.5 einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu diesem Themenbereich.

2.1 Genus, Sexus, Gender

Eine der wesentlichen Diskussionen, die im Kontext des gegenwärtigen Sprachwandels geführt wird, betrifft die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Genus von Substantiven und dem Sexus von Personen (vgl. Lipsky 2023b, 13). Es lohnt sich also, diese und weitere Kategorien rund um den Themenkomplex *Geschlecht* näher zu betrachten.

Insgesamt sind vier Kategorien zu unterscheiden: zwei innersprachliche (Genus und das semantische Geschlecht) und zwei außersprachliche (Sexus und Gender) (vgl. Diewald und Nübling 2022, 4). Die auf innersprachlicher Ebene verortete Kategorie **Genus** bezeichnet das grammatikalische Geschlecht. Im Deutschen bezieht sich das Genus in erster Linie auf Substantive, die meist einem der drei Genera Femininum, Maskulinum und Neutrum angehören. Zudem äußert es sich in der Deklination von Artikeln, Adjektiven und Pronomen. Während das Genus grundsätzlich ein „rein grammatisches Merkmal“ ist, wird es bei Personenbezeichnungen „indirekt mit Geschlechtsbedeutung aufgeladen“ (Diewald und Steinhauer 2022, 58).

Die zweite innersprachliche Kategorie, das semantische Geschlecht, ist ein sprachliches Merkmal, das in der Bedeutung eines Wortes verankert ist: „also die Bedeutung ‘weiblich’ in Substantiven wie *Frau, Mädchen, Stute* und die Bedeutung ‘männlich’ in Substantiven wie *Mann, Junge, Hengst*“ (Diewald und Steinhauer 2022, 57). Es ist unabhängig vom Genus und betrifft nur Personen und einige Tierbezeichnungen (vgl. Diewald und Nübling 2022, 5).

Die außersprachlich fundierte Kategorie **Sexus** bezeichnet das biologische (oder *natürliche*¹) Geschlecht und basiert auf körperlichen Merkmalen. Meist wird (von Geburt an) binär

¹ Die Begriffe *biologisch* und *natürlich* suggerieren fälschlicherweise „eine Natürlichkeit der Zweiteilung in weiblich und männlich“ (Stockmann 2023, 55).

zwischen männlich und weiblich unterschieden, obwohl die Realität vielfältiger ist (vgl. Diewald und Nübling 2022, 4). In der Genderlinguistik besteht Einigkeit darüber, Genus und Sexus zu unterscheiden – allerdings ist umstritten, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen: So argumentiert Weiß (2024, 96), dass kein eindeutiger Zusammenhang zwischen ihnen hergestellt werden könne, da es im Deutschen drei Genera gebe, von denen eines, das Neutrum, keine direkte Entsprechung im natürlichen Geschlecht habe. Diewald und Nübling verweisen hingegen auf eine starke Korrelation zwischen Genus und Sexus bei Personenbezeichnungen:

Nicht zufällig sind fast alle semantisch weiblichen Bezeichnungen feminin und alle männlichen maskulin: *die Tante, die Mutter – der Onkel, der Vater*, ebenso *die Fahrerin – der Fahrer, die Hexe – der Hexer*. Diese Regel greift zu fast 100 % und belegt, dass Genus auf Geschlecht verweist. (Diewald und Nübling 2022, 6, Hervorh. im Orig.)

Es gibt jedoch auch wenige sogenannte *hybride Nomina*, bei denen das Genus nicht dem biologischen oder semantischen Geschlecht entspricht – etwa *das Mädchen, das Weib* oder *die Memme*. Diese Genus-Sexus-Diskordanzen werden mitunter als Argument herangezogen, um das gesamte Genus-Sexus-Prinzip infrage zu stellen. Dabei zeigt sich jedoch, dass hier lediglich eine weitere Kategorie in Erscheinung tritt: Gender. Die betreffenden Bezeichnungen richten sich nämlich meist abwertend gegen Personen, die von traditionellen Geschlechterrollen abweichen – etwa vermeintlich unreife oder unverheiratete Frauen sowie Männer, deren Verhalten als „unmännlich“ gilt (vgl. Diewald und Nübling 2022, 5–6).

Die außersprachliche Kategorie **Gender** bezeichnet das sozial konstruierte Geschlecht. Gemeint sind die stereotypen Zuschreibungen darüber, „wie Frauen und Männer jeweils ‚sind‘, denken, sich verhalten, sich kleiden, was sie konsumieren, beruflich tun etc.“ (Diewald und Nübling 2022, 5), die meist in einer binären Weltanschauung verankert sind. Diese soziale Konstruktion wird von vielen als natürlich aufgefasst, da gesellschaftlich-kulturelle Vorstellungen von Geschlecht oft lange bestehen, ohne hinterfragt zu werden (vgl. Hornscheidt und Sammla 2021, 20). Dies ändert sich zusehends und immer mehr Menschen verorten ihre eigene Genderidentität jenseits der binären Zuordnung von Frau und Mann (vgl. Rott 2024, 183).

Die individuelle Genderidentität beschreibt das „persönliche Gefühl und Wissen einer Person, zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlt“ (Stockmann 2023, 55–56). Dieses kann dem bei Geburt zugeordneten Geschlecht entsprechen, aber auch davon abweichen, zwischen weiblich und männlich verortet sein oder „jenseits von Geschlechterlogiken“ bestehen und äußert sich in einer Vielfalt von Bezeichnungen, darunter „trans*, transgender, inter*, intergeschlechtlich, intersex, divers, genderqueer, non-binär, enby, [...] genderfrei, agender, exgendernd“ (Hornscheidt und Sammla 2021, 21). Der Begriff *Gender* umfasst also „das soziale, das gelebte und das gefühlte Geschlecht“ (Wizorek 2022, 4).

Inwiefern sich Sprache auf Gendergerechtigkeit auswirken kann und umgekehrt, Gender(un)gerechtigkeit durch Sprache sichtbar wird, wird im nächsten Kapitel erläutert.

2.2 Gendergerechtigkeit und Sprache

Mit Hilfe von Sprache drücken wir jeden Tag aus, was wir denken, was wir wollen, wer wir sind. Sie ist unser wichtigstes Werkzeug und unzertrennlich mit unserer Identität verknüpft. (Wizorek 2022, 4–5)

Es gilt als allgemein bekannt, dass Sprechen, Denken und Handeln eng miteinander verknüpft sind. Sprache bildet Wirklichkeit nicht nur ab, sondern gestaltet sie mit (vgl. Wizorek 2022, 4). In diesem Kontext ist der Zusammenhang zwischen Gendergerechtigkeit und Sprache in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus gesellschaftlicher Debatten gerückt (vgl. Diwald und Nübling 2022, 3). Sprache ist dabei stets Gegenstand von Verhandlungen, die mit der Frage verknüpft sind, welche Identitäten sprachlich anerkannt werden (vgl. Rohde 2024, 234).

Bereits in den 1970er Jahren stellte die feministische Sprachkritik fest, dass die Verwendung des sogenannten generischen Maskulinums Frauen diskriminiert (vgl. Müller-Spitzer 2022b, 25). Dies löste eine Debatte über die sprachliche Repräsentation von Frauen in der deutschen Sprache aus und führte zu einem Wandel im Sprachgebrauch, insbesondere bei der Verwendung von Personenbezeichnungen (vgl. Lutjeharms und Schmidt 2006, 212, 215). Wie Scheller-Boltz (2022, 53) betont, „wurde eingefordert, das weibliche Geschlecht konsequent in und durch Sprache sichtbar zu machen“.

Während der Fokus anfangs auf der gleichwertigen sprachlichen Darstellung von Frauen und Männern lag, gehen die derzeitigen Entwicklungen über die Gleichstellung von Frauen hinaus und zielen darauf ab, alle Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen. Dabei wird sowohl nach sprachlichen Ausdrucksformen gesucht, die das Deutsche dafür bereits bereithält, als auch mit verschiedenen kreativen Ansätzen experimentiert (vgl. Scheller-Boltz 2022, 54; Tross 2023, 15; vgl. auch 2.3.3 und 2.4). Die daraus resultierenden Formulierungen können allgemein unter dem Begriff *gendergerechte Sprache* zusammengefasst werden. Weitere Bezeichnungen, die sich in Bedeutung und/oder Konnotation leicht unterscheiden können, sind *gendersensible Sprache*, *genderbewusste Sprache* oder einfach *Gendern*².

In dieser Arbeit wird der Begriff *gendergerechte Sprache*³ als Überbegriff für einen möglichst respektvollen und diskriminierungsfreien Sprachgebrauch verwendet, der sich darum bemüht, Menschen unabhängig von ihrer Genderidentität sprachlich gleichwertig abzubilden. In Anlehnung an Wizorek (2022, 4) wird an manchen Stellen auch bewusst der Ausdruck *gendergerechtere Sprache* verwendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Annäherung an

² Der Begriff Gendern wird in dieser Arbeit aufgrund seiner negativen Konnotation (vgl. Wizorek 2022, 4) weitestgehend vermieden.

³ Manche verwenden synonym zu gendergerechter Sprache auch den Begriff geschlechtergerechte Sprache (siehe z. B. Diwald und Steinhauer 2022). Andere hingegen verwenden das Adjektiv geschlechtergerecht in Abgrenzung zu gendergerecht für einen Sprachgebrauch, der sich um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bemüht, ohne auf weitere Genderidentitäten einzugehen (vgl. Tross 2023, 15). Diese Unterscheidung gilt auch für die vorliegende Arbeit.

sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter handelt, die nie vollkommen sein wird. Denn Grammatik und Satzbau der deutschen Sprache weisen diskriminierende Strukturen auf, die tief in der Sprache verankert sind, wodurch das Bemühen, sich diskriminierungsfrei auszudrücken, an manchen Stellen erschwert wird:

Die jahrhundertelange Entwicklung des Deutschen in einer männlich dominierten Gesellschaft hat im System der Sprache Spuren hinterlassen. Ihre Grammatik ist mit bestimmten Formen und Regeln des Satzbaus versehen, die diskriminierend wirken, doch nicht in jedem Fall ohne Weiteres durch einzelne Sprechende zu verändern sind. (Diewald und Steinhauer 2022, 32)

Um Sprache gendergerechter zu gestalten, gibt es unterschiedliche Strategien, die sich unter anderem darin unterscheiden, wen sie berücksichtigen und ob sie Gender explizit benennen oder eher neutralisieren. Zu den bekanntesten Varianten zählen Doppelnennungen, genderinklusive und genderneutrale Formen (vgl. 2.3).

Darüber hinaus werden auch radikalere Ansätze erprobt: Unter *undoing gender* oder *Entgendern* wird beispielsweise das Bestreben verstanden, Sprache so zu gestalten, dass Geschlecht keine Rolle spielt. Statt Genderidentitäten sichtbar zu machen, wird das Konzept Gender sprachlich neutralisiert und aufgelöst: „Die bewusste Absicht der sprachlichen Irrelevantsetzung von Geschlecht impliziert einen Verzicht auf jegliche semantische und morphologische Markierung von Geschlecht in Personenbezeichnungen“ (Diewald und Nübling 2022, 19). Beim Entgendern nach Phettberg etwa werden geschlechtsmarkierte Personenbezeichnungen durch neutrale Formen mit dem Artikel „das“ und den Endungen -y bzw. -ys ersetzt (z. B. *das Lehry, die Lehrys*) (vgl. Kronschläger 2022).

Was diese zum Teil sehr unterschiedlichen Strategien vereint, ist das Ziel, „die geschlechtliche Vielfalt unserer Wirklichkeit auch sprachlich besser abzubilden“ (Wizorek 2022, 4). Insbesondere die genderinkluisiven Varianten zielen darüber hinaus darauf ab, „die durch das Sprachsystem [...] angelegte Zweigeschlechtlichkeit als soziales Konstrukt zu entlarven und Möglichkeiten zu finden, auf die Existenz anderer Identitäten hinzuweisen“ (Lipsky 2022, 159). Zusätzlich kann die Debatte über gendergerechte Sprache einen Beitrag dazu leisten, „die Trennung von Sprachsystem und Sprachgebrauch zu durchbrechen und sprachliches Handeln als Teil der (Re-)Produktion von gesellschaftlichen Strukturen anzusehen“ (Peuschel 2022, 50).

Sowie sich gesellschaftlicher Wandel in Sprache äußert, kann umgekehrt Sprachgebrauch einen Beitrag zu gesellschaftlichem Wandel leisten (vgl. Hornscheidt und Sammla 2021, 18). Tatsächlich geht der aktuelle Wandel im Sprachbewusstsein mit Auswirkungen auf gesellschaftspolitischer Ebene einher. So ermöglicht es das Personenstandsgesetz seit 2018, neben *männlich* und *weiblich* auch den Geschlechtseintrag *divers* einzutragen. Weitere staatliche Maßnahmen zur Förderung von Gleichberechtigung sind zu erwarten, was wiederum den Sprachgebrauch beeinflussen wird (vgl. Hornscheidt und Sammla 2021, 21–22).

Der aktuelle Sprachwandel stößt allerdings auch auf heftigen Widerstand und schreitet nur langsam voran (vgl. Peuschel 2022, 54). Die deutsche Sprachgemeinschaft reagiert mit „Verkrampftheit, Unflexibilität und Unkreativität“ auf die aktuellen Entwicklungen (Scheller-Boltz 2022, 51). Während ein Teil der Gesellschaft in gendergerechter Sprache eine Chance sieht, sich von traditionellen Geschlechterrollen zu lösen, empfinden sie andere als „Eingriff in die Sprache, der Texte unschön, schwer lesbar und nicht aussprechbar macht“ (Lipsky 2022, 157). Des Weiteren verweist Müller-Spitzer (2022a, 41) auf die häufig geäußerte Kritik, dass durch Bemühungen um sprachliche Gleichstellung der Geschlechter die eigentlichen Probleme auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit in den Hintergrund rücken. Dabei wird übersehen, dass gendergerechter Sprachgebrauch ein wichtiges Instrument zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit darstellt (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 52).

Ein ebenfalls häufig genannter Kritikpunkt richtet sich gegen den vermeintlich künstlichen Eingriff in die deutsche Sprache und einen damit verbundenen sprachlichen Verfall. So heißt es bei Eisenberg (2022): „Sprachliches Gendern vergeht sich an unserem höchsten Kulturgut [...].“ Wie Müller-Spitzer (2022b, 28) berichtet, ist mitunter sogar von einer *Sprachdiktatur* die Rede, die Menschen zur Verwendung bestimmter gendergerechter Formen zwingt. Sprachwissenschaftliche und institutionelle Perspektiven zeigen jedoch, dass solche Befürchtungen unbegründet sind. So betont Müller-Spitzer, dass im privaten Sprachgebrauch keinerlei Zwang besteht, bestimmte Formen zu verwenden, und eine mögliche Aufnahme typografischer Mittel wie des Gendersterns ins Regelwerk des Rechtschreibrats keinen normativen Charakter hätte, sondern lediglich den bereits stattfindenden Sprachwandel dokumentieren würde. Gleiches gilt für die Dudenredaktion, die laut Kunkel-Razum (2024, 139) heftiger Kritik ausgesetzt ist: „Die [...] Emotionen sind überbordend. Dabei wird verkannt, dass es nicht eine Wörterbuchredaktion ist, die den Sprachgebrauch ändert, sondern dass offenbar viele daran interessiert sind, die spezifischen Möglichkeiten der deutschen Sprache auszuschöpfen“.

Statt den Wandel als Bedrohung zu empfinden, wäre es sinnvoller, ihn als natürlichen Bestandteil sprachlicher Entwicklung zu begreifen, der „immer durch den Sprachgebrauch vorangetrieben“ wird (Diewald und Steinhauer 2022, 45). Der gesellschaftliche Diskurs, der diesen Prozess begleitet, ist allerdings ebenso natürlich wie der Sprachwandel selbst und sollte nicht unterdrückt werden (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 49). Die Debatte wäre jedoch womöglich weniger polarisiert, wenn Sprachwandel als ein dynamischer, offener Prozess ohne festen Abschluss verstanden würde. Ein solcher Ansatz, verbunden mit der Betonung des kreativen und experimentellen Aspekts sprachlicher Entwicklungen, könnte helfen, die Fronten im Diskurs zu entschärfen: „Wie viel weniger tief wären die Gräben wohl, wenn die Beteiligten [sic] trotz des harten Kampfes um Machtinteressen darum bemüht wären, dass das Spielerische dieser Suche um Sprechweisen nicht aus dem Blick gerät?“ (Rohde 2024, 234).

Hornscheidt und Sammla (2021, 18) bringen die Kontroverse um gendergerechte Sprache folgendermaßen auf den Punkt: „Wenn [gesellschaftliche Vorstellungen] sich verändern, verändert sich auch Sprache und umgekehrt. Das kann für einige unbequem, anstrengend und schwierig sein. Für andere ist es befreiend, Horizonte erweiternd, Anwesenheiten schaffend und schlicht aufmerksam und respektvoll.“ Wie sich die Debatte entwickeln wird und welche Sprachformen sich letztlich durchsetzen werden, ist schwer vorauszusagen. Während Haider (2024, 69) vermutet, gendergerechte Sprache könne „zum Amüsement späterer Generationen verkommen“, äußert sich Stefanowitsch in einem Interview überzeugt, dass das generische Maskulinum mit der Zeit immer absurder erscheinen und langfristig aus der Debatte verschwinden wird (vgl. Kolly 2023). Letztlich wird die Zeit zeigen, welche Strategien von der Gesellschaft verwendet und akzeptiert werden: „Überlassen wir es unterschiedlichen Interessengruppen, unterschiedliche und vielfältige Vorschläge zu machen und überlassen es dem freien Spiel der Kräfte, welche Formen sich am Ende durchsetzen. So (und nur so) funktioniert Sprachwandel ohnehin“ (Stefanowitsch 2020).

Im folgenden Kapitel werden einige Varianten gendergerechter Sprache vorgestellt. Sie bilden das Fundament für die Umsetzung sprachlicher Gleichbehandlung, wie sie im vorherigen Kapitel problematisiert wurde. Zunächst werden verschiedene Strategien für die nominale Personenreferenz dargestellt, um anschließend kurz auf Möglichkeiten für die pronominale Personenreferenz einzugehen.

2.3 Nominale Personenreferenz im Deutschen

Personenreferenzformen bieten wichtige Anhaltspunkte bei der Frage, wie das Konstrukt Gender im Deutschen sprachlich abgebildet wird (vgl. Ott 2014, 256). Insbesondere die nominale Personenreferenz kann als „anschauliches Beispiel für Sprachgebrauch als Abbild des gesellschaftlichen Androzentrismus“ (Peuschel und Schmidt 2022, 54–55) betrachtet werden, denn das sogenannte *generische Maskulinum* ist weiterhin die dominante Ausdrucksweise für die Bezeichnung von nicht definierten oder gemischtgeschlechtlichen Personengruppen (vgl. Kusterle 2011, 194; Lutjeharms und Schmidt 2006, 214–15).

Nachdem zunächst näher auf das generische Maskulinum eingegangen wird (2.3.1), werden im Anschluss verschiedene sprachliche Mittel vorgestellt, mit denen die nominale Personenreferenz im Deutschen gendergerechter gestaltet werden kann. Der Fokus liegt dabei auf einer Auswahl gängiger Varianten: Doppelnennungen (2.3.2), genderinklusive (2.3.3) sowie genderneutrale Formen (2.3.4). Weniger verbreitete Strategien wie beispielsweise das generische Femininum werden aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit nicht weiter thematisiert.

2.3.1 Das generische Maskulinum

Im Mittelpunkt der Debatte um gendergerechte Sprache steht das sogenannte *generische Maskulinum*⁴ (vgl. Müller-Spitzer 2022b, 23). Dabei handelt es sich um eine Sprachkonvention, die die Verwendung von movierbaren maskulinen Personenbezeichnungen für gemischtgeschlechtliche Gruppen und Personen unbekanntes Geschlechts vorsieht, sowie für Aussagen, die allgemein gelten oder für die das Geschlecht irrelevant ist (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 85). Gerechtfertigt wird dies durch die Behauptung, das Maskulinum würde hier „generisch wirken“ und „das männliche Geschlecht (hier: Sexus) der Personenbezeichnungen quasi ausgeblendet“ (Bieker und Schindler 2022, 54), wodurch eine explizite Erwähnung von Menschen anderen Geschlechts redundant sei (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 26).

Psycholinguistische Studien weisen jedoch darauf hin, dass bei der Personenreferenz eine starke Korrelation zwischen Genus und Sexus besteht (vgl. 2.1) und durch die Verwendung des vermeintlich generischen Maskulinums vorwiegend männlich dominierte Bilder entstehen (vgl. Bedijs 2021, 151; Müller-Spitzer 2022b, 25), also eine „enge kognitive Kopplung zwischen maskulinem Genus und männlicher Assoziation“ existiert (Bieker 2022, 27). Menschen anderer Genderidentitäten werden sprachlich und mental nicht oder nur unzureichend abgebildet: „mitgemeint“ führt nicht zu ‚mitgedacht‘“ (Bedijs 2021, 152, Hervorh. im Orig.).⁵

Ein weiterer Kritikpunkt am generischen Maskulinum ist die Doppeldeutigkeit, die durch die verschiedenen Nutzungsweisen maskuliner Personenbezeichnungen entsteht. Sie können spezifisch auf männliche Personen verweisen oder sich geschlechtsunabhängig auf alle Personen beziehen (vgl. Diewald und Nübling 2022, 9). Nicht immer ist die jeweilige Intention klar zu erkennen, was unter anderem dazu führt, dass Frauen und nicht-binäre Menschen sich nicht sicher sein können, ob auch sie gemeint sind (vgl. Bedijs 2021, 151; Lipsky 2023a, 544).

Bedijs (2021, 152) bringt die Problematik rund um das generische Maskulinum folgendermaßen auf den Punkt: „Das generisch intendierte Maskulinum ist keine geschlechtsneutrale Form, und es ist nicht kognitiv am wenigsten aufwändig, Maskulina generisch zu interpretieren. Es ist eine konservative Sprachverwendung, die eine traditionelle und binäre Geschlechterhierarchie abbildet“. Auch Diewald und Steinhauer (2022, 92) schlussfolgern: „Es ist nicht möglich, sich geschlechtergerecht auszudrücken und zugleich das ‚generische Maskulinum‘ beizubehalten“ (Hervorh. im Orig.). Tatsächlich zeigen aktuelle Entwicklungen, dass das

⁴ Die Bezeichnung *generisches Maskulinum* ist nicht ganz treffend, da hier nur maskuline Personenreferenzformen relevant sind, zu denen ein feminines Pendant (meist mit dem Movierungssuffix *-in*) existiert, nicht jedoch tatsächlich generische Maskulina wie *der Mensch*. (vgl. Diewald und Nübling 2022, 9; Neef 2024, 123). Im Folgenden bezeichnet der Ausdruck *generisches Maskulinum* daher ebendiese geschlechtsübergreifend verwendeten, movierbaren Maskulina.

⁵ Trotzdem halten einige Sprachwissenschaftler*innen an der genderübergreifenden Lesart von maskulinen Personenbezeichnungen fest (vgl. z. B. Trutkowski 2020; Zifonun 2024, 31).

generische Maskulinum immer weniger Unterstützung findet (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 22) und seine Verwendung rückläufig ist (vgl. Kunkel-Razum 2024, 138).

2.3.2 Doppelnennungen

Eine Alternative zum generisch gemeinten Maskulinum stellt die Nennung sowohl der femininen als auch der maskulinen Form einer Personenbezeichnung dar, wie etwa *liebe Hörer und Hörerinnen*. Diese Doppelnennung, auch Paarform oder Beidnennung⁶ genannt, wird vor allem bei persönlicher Anrede eingesetzt (vgl. Kusterle 2011, 57). Bei dieser Strategie für geschlechtergerechten Sprachgebrauch werden Frauen durch explizite Erwähnung sprachlich sichtbar gemacht (vgl. Bedijs 2021, 155–56). Zudem bietet sie (zumindest in der ausführlichen Variante) den Vorteil, dass keinerlei grammatische Neuerungen erforderlich sind (vgl. Kusterle 2011, 57). Die feminine und die maskuline Bezeichnung werden lediglich durch die Konjunktionen *und* oder *oder* (teilweise auch durch einen Schrägstrich) miteinander verknüpft, die Reihenfolge kann dabei variieren (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 123).

Die ausführliche Doppelnennung birgt jedoch auch Nachteile, so benötigt die Schreibweise viel Platz, weshalb sprachökonomischere sogenannte *verkürzte Doppelnennungen* (auch *Sparschreibungen* genannt) aufkamen, bei denen die feminine und maskuline Form in einer kompakteren Formulierung zusammengefasst werden. Dies kann entsprechend der Rechtschreibregeln durch einen Schrägstrich mit Ergänzungsbindestrich geschehen (z. B. *Lehrer/-innen*) oder aber durch „kreative Techniken, die von der konventionellen Orthografie (noch?) nicht erfasst sind“ (Diewald und Steinhauer 2022, 124). Dazu gehören beispielsweise die Schreibweise mit Schrägstrich ohne Ergänzungsbindestrich (z. B. *Lehrer/innen*) und jene mit Klammern, die das Genus-Suffix umschließen (z. B. *Lehrer(innen)*). Diese verlieren allerdings immer mehr an Popularität, „weil sie optisch deutlich suggerieren, dass der Mann als Norm und die Frau als Abweichung zu verstehen ist“ (Bedijs 2021, 156). Die dadurch entstehende Hierarchisierung der Geschlechter widerspricht dem Ziel gendergerechter Sprache, „die ja für ‚Augenhöhe‘ sorgen soll“ (Bedijs 2021, 156, Hervorh. im Orig.).

Eine weitere Variante ist die Schreibweise mit dem sogenannten *Binnen-I* (auch *Binnenmajuskel* genannt), wie etwa in *LehrerInnen*. Diese sieht die Hervorhebung des femininen Suffix‘ *-in* durch ein großes I vor und zielt ursprünglich darauf ab, die Aufmerksamkeit auf die Problematik des generisch gemeinten Maskulinums zu lenken (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 127–28). Weniger verbreitete Varianten, die dem gleichen Prinzip folgen, sind Schreibweisen mit Ausrufezeichen (z. B. *Lehrer!nnen*) und Trema-I (z. B. *Lehrerïnnen*) anstelle des Binnen-I (vgl. Bedijs 2021, 155–56).

⁶ In dieser Arbeit wird der Begriff *Beidnennung* vermieden, da er ein binäres Geschlechterkonzept nahelegt.

So erfolgreich die Doppelnennung als Strategie zur Sichtbarmachung von Frauen in der Sprache ist, so signifikant ist auch der damit verbundene Kritikpunkt: Doppelnennungen (ob in voller Länge oder in Kurzform) berücksichtigen lediglich Frauen und Männer und reproduzieren somit ein binäres Geschlechterbild (vgl. Bedijs 2021, 153). Erwartungsgemäß fühlen sich Personen, die sich weder als Frau noch als Mann definieren, durch diese Variante nicht repräsentiert, wie eine von Löhr (2022, 349–51) durchgeführte Umfrage bestätigt. Bedijs (2021, 153) empfiehlt die Nutzung der Doppelnennung daher „nur sehr eingeschränkt“.

2.3.3 Genderinklusive Varianten

Die Kritik am traditionellen Sprachgebrauch richtet sich nicht nur gegen die sprachliche Ungleichbehandlung von Frauen und Männern durch die Verwendung des generisch gemeinten Maskulinums, sondern auch gegen „die in der Sprache angelegte binäre Geschlechtsunterscheidung, die es schwierig macht, sich oder andere nicht als Frau oder Mann zu verorten“ (Lipsky 2023a, 545). Im Laufe der Zeit sind daher Ansätze entstanden, die „alle über das binäre System hinausgehenden sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten“ berücksichtigen (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 130) und allgemein als genderinklusive Varianten bezeichnet werden können. Dabei kommen verschiedene Sonderzeichen zum Einsatz, meist zwischen dem Wortstamm und dem Movierungssuffix *-in* (vgl. Bedijs 2021, 156–57). Einige Beispiele sind der Asterisk (auch *Genderstern* oder *-sternchen* genannt, z. B. in *Lehrer*in*), der Doppelpunkt (z. B. in *Lehrer:in*), der Unterstrich (auch *Gendergap* genannt, z. B. in *Lehrer_in*) und der Mediopunkt (z. B. in *Lehrer·in*) (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 129).

Der Gebrauch von Sonderzeichen zielt auf „eine bewusste Irritation des normalen Schriftbildes“ ab und schafft damit Aufmerksamkeit für die Existenz weiterer Genderidentitäten jenseits der binären Einteilung in Frau und Mann (Diewald und Steinhauer 2022, 130). Dies ist insofern wichtig, als nicht-binäre Menschen lange Zeit in der Sprache nicht abgebildet wurden: „Für diese Gruppe ist Sichtbarkeit die Voraussetzung, um überhaupt am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen“ (Stefanowitsch 2020). Abgesehen davon bieten die verwendeten Sonderzeichen „Raum für weitere Interpretationen“ (Diewald und Steinhauer 2022, 130). Beispielsweise sollen die Strahlen des Sterns die Vielfalt an Geschlechtsidentitäten symbolisieren und der Unterstrich auf eine Bezeichnungslücke hinweisen (vgl. Völkel 2022, 99).

Ebendiese kreative Verwendung von Sonderzeichen wird jedoch auch heftig kritisiert. Häufig wird dabei auf Regelverstöße gegen die deutsche Rechtschreibung verwiesen: „[S]ie mögen das Ergebnis von Sprachspiel sein und sie mögen in manchen Varietäten des Deutschen wie der Jugendsprache oder der Studentensprache vertreten sein; sie sind aber vor der Folie der Standardgrammatik dadurch noch nicht als grammatisch zu bezeichnen“ (Neef 2024, 127).

Zudem wird von Kritiker*innen gendergerechten Sprachgebrauchs häufig beanstandet, dass es für mehrere Wortgruppen „keine ideale Genderstern-Option“ gäbe (Meinunger 2024, 94). So wird bei der Bildung genderinklusive Formulierungen aus Wortpaaren wie *Arzt – Ärztin*, die nur in der femininen Variante einen Umlaut im Wortstamm aufweisen, kritisiert, dass die maskuline Form in dem Ausdruck *Ärzt*in* zu sehr in den Hintergrund trete (vgl. Bedijs 2021, 157). Dies betrifft auch Personenbezeichnungen, die im Maskulinum auf *-e* enden, während im Femininum das Suffix *-in* das *-e* ersetzt (so zum Beispiel in *Kollege – Kollegin*, bzw. genderinklusive *Kolleg*in*) und Personenbezeichnungen, die bei der Bildung der femininen Form vom Phänomen der Haplologie betroffen sind, also maskuline Bezeichnungen wie *Zauberer*, die im Femininen die Endung *-er* verlieren (*Zauberer – Zauberin*, bzw. genderinklusive *Zauber*in*): „Hier, noch einen Zacken mehr als bei den maskulinen Formen, die auf *-e* enden, wird die männliche Form verbannt“ (Meinunger 2024, 93–94).

Nichtsdestotrotz gewinnen genderinklusive Schreibweisen – insbesondere solche mit Genderstern – zunehmend an Akzeptanz und sind inzwischen auch in der gesprochenen Sprache häufiger anzutreffen. Genderstern und ähnliche Formen werden dabei durch einen stimmlosen glottalen Verschlusslaut, den sogenannten Glottisschlag, hörbar gemacht. Während gendergerechte Formulierungen im Mündlichen lange als schwer umsetzbar galten, wird der Glottisschlag inzwischen vielfach als einfache und alltagstaugliche Lösung wahrgenommen, was zu seiner wachsenden Verbreitung beiträgt (vgl. Scheller-Boltz 2022, 138).

2.3.4 Genderneutrale Varianten

Eine weitere Strategie gendergerechter Sprache besteht darin, sich möglichst genderneutral auszudrücken. Durch einen Sprachgebrauch, der nicht auf das Merkmal *Geschlecht* Bezug nimmt, werden nicht nur Frauen und Männer angesprochen, sondern Personen aller Geschlechtsidentitäten sowie „Menschen, die sich nicht über Gender definieren“ (Hornscheidt und Sammla 2021, 28). Die deutsche Sprache bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten: So gibt es etwa genderneutrale nominale Personenbezeichnungen wie *das Individuum*, *der Mensch* oder *die Person*, die zwar (wie alle Substantive) ein bestimmtes Genus aufweisen, jedoch unabhängig von diesem auf Menschen aller Genderidentitäten Bezug nehmen können – sogenannte *Epikoina* (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 78). Darüber hinaus können Kurzwörter wie *Hiwi* oder *Prof* sowie Abstrakta wie *Leitung* oder *Professur* verwendet werden (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 135–36).

Im Plural bieten sich außerdem substantivierte Partizipien oder Adjektive als genderneutrale Personenbezeichnungen an. Diese lassen sich entweder aus dem Partizip I (z. B. *die Teilnehmenden*), dem Partizip II (z. B. *die Angestellten*) oder einem Adjektiv (z. B. *die Berufstätigen*) bilden (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 133). Das häufig gegen genderneutrale

Personenbezeichnungen auf Basis des Partizips I vorgebrachte Argument, diese implizierten eine permanente aktive Handlung, kann durch Beispiele wie *die Vorsitzende* oder *die Erstgebärende* entkräftet werden (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 134; Müller-Spitzer 2022b, 27).

In bestimmten Fällen können auch Umformulierungen zum Einsatz kommen, die eine Erwähnung von Gender umgehen. Hierzu zählen etwa direkte Anreden, Formulierungen mit Adjektivattribut, Passiv- oder Relativsatzkonstruktionen (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 137–40). Welche der vielfältigen Möglichkeiten im konkreten Fall geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem davon, ob es für die entsprechende Personenbezeichnung eine geschlechtsneutrale Form gibt, ob im Singular oder Plural formuliert wird, aber auch von stilistischen und ästhetischen Überlegungen.

2.4 Pronominale Personenreferenz im Deutschen: Neopronomen

Pronomen sind bei der Wiederaufnahme von Genus-Sexus-Merkmalen von großer Bedeutung, dennoch spielen sie im deutschsprachigen Diskurs über gendergerechte Sprache eine eher untergeordnete Rolle. Sowohl in der Forschung als auch im gesellschaftlichen Diskurs wird ihnen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl es etliche Bemühungen gibt, sprachliche Lösungen für eine genderneutrale pronominale Personenreferenz zu finden. Die daraus resultierenden Formen lassen sich unter dem Begriff *Neopronomen* zusammenfassen (vgl. Rott 2024, 178, 180, 191).

Neopronomen⁷ haben zwei Funktionen: Zum einen beziehen sie sich auf Personen, für die die Verwendung binärer Formen unpassend wäre, zum anderen lassen sie sich verwenden, um über Personen unbekannter Genderidentität zu sprechen, ohne eine Aussage über ihr Geschlecht zu treffen (vgl. Rott 2024, 178, 191). Eine von Rott (2024) vorgeschlagene Klassifikation von Neopronomen unterscheidet vier Hauptklassen:

1. Resemantisierte Formen – bereits bestehende Wörter (häufig Pronomen im Neutrum), die für die genderneutrale Personenreferenz umgedeutet werden, z. B. *es*
2. Disruptive Formen – neologistische Pronomen, die phonologisch oder orthographisch auffallen, um auf gesellschaftliche Ungleichheiten aufmerksam zu machen, z. B. *xier*
3. Rekombinative Formen – Pronomen, die durch die Kombination von bereits existierenden Wörtern entstehen, z. B. *sier* (aus *sie* und *er*); Untertyp: denominale Formen – Pronomen, die aus Nomen abgeleitet werden, z. B. *ens* (abgeleitet von *Mensch*)
4. Lehnformen – Pronomen, die aus anderen Sprachen übernommen werden, z. B. *they*

⁷ In Anlehnung an Rott (2024, 180) wird die Kategorie *Neopronomen* in dieser Arbeit für „alle pronominalen Elemente [...], mit denen im Rahmen der gendergerechten Sprache repräsentatorisch für nicht-binäre, agender und intersex Menschen sprachplanerisch bzw. sprachneuernd gearbeitet wird“, verwendet.

Es gibt unzählige Vorschläge für Neopronomen⁸, deren Akzeptanz in der Sprachgemeinschaft unterschiedlich ausfällt. Besonders gängig scheinen *xier*, *sier* (oder *si*er*) sowie *they* (aus dem Englischen) und *hen* (aus dem Schwedischen) zu sein (vgl. Stockmann 2023, 57; Völkel 2022, 93). Daneben gibt es zwei weitere innovative Ansätze, die ebenfalls Anwendung finden: die ausschließliche Nutzung von Vornamen und die abwechselnde Verwendung maskuliner und femininer Pronomen (vgl. Rott 2024, 190–91).

Bisher hat sich im Deutschen noch kein Neopronomen durchgesetzt, deren Etablierung durch die grammatische Komplexität von Personalpronomen erschwert ist. Ein Blick in die Sprachgeschichte zeigt jedoch, dass Pronomen wandelbar sind und neuere Entwicklungen verdeutlichen, dass ein Bedarf an Alternativen zu geschlechtsmarkierten Pronomen besteht (vgl. Rott 2024, 181–83).

2.5 Gendergerechte Sprache im DaF/DaZ-Unterricht

Obwohl gendergerechte Sprache im deutschsprachigen Raum bereits immer öfter Verwendung findet und „Teil (und kontroverser Gegenstand) des aktuellen Sprachgebrauchs“ ist (Peuschel 2022, 49), steht die Integration gendergerechten Sprachgebrauchs im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache noch in den Anfängen: „Die DaZ/DaF-Praxis ist weit davon entfernt, geschlechtliche Vielfalt im Deutschen inklusiv normalisiert zu repräsentieren“ (Peuschel 2022, 54). Die Erkenntnisse der Gender Studies fanden lange Zeit kaum Eingang in die Vermittlung der deutschen Sprache und auch in DaF/DaZ-Fachzeitschriften wurde die Thematik erst in den vergangenen Jahren vereinzelt aufgegriffen (vgl. Freese und Völkel 2022, 7–8).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche konkreten Herausforderungen mit der Integration gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht verbunden sind – und welche Chancen sich daraus zugleich ergeben.

2.5.1 Herausforderungen und Chancen

Die Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht geht mit Herausforderungen einher, von denen einige spezifisch für die deutsche Sprache, andere genereller Natur sind. Kegyes (2022, 44) spricht von „Probleme[n], für deren Lösung die Sprachdidaktik und die Genderlinguistik in Zukunft gemeinsame Vorschläge ausarbeiten sollten“.

Zu den Herausforderungen, die die deutsche Sprache als geschlechtsspezifische Sprache mit sich bringt, gehört beispielsweise, „dass das auf binäre Geschlechtsunterscheidung angelegte deutsche Sprachsystem Schreibende und Sprechende angesichts des Fehlens eines

⁸ Eine Übersicht über nicht-binäre Pronomen in der deutschen Sprache findet sich auf NiBi.Space (2025).

geschlechtsneutralen Anredeworts zu schwierigen Entscheidungen zwingt“ (vgl. Lipsky 2023b, 24). Auch das Gebot zur Genuskongruenz auf der Satzebene erschwert die Verwendung gendergerechter Formulierungen (vgl. Lipsky 2021b, 135). Die damit verbundenen grammatischen und stilistischen Anforderungen sind nicht leicht zu durchschauen, und auch die Vielzahl an Möglichkeiten für einen genderinklusiven Sprachgebrauch kann zunächst überfordern.⁹ Umso wichtiger erscheint es, Lernende nicht mit diesen Herausforderungen allein zu lassen.

Hinzu kommt die häufig geäußerte Befürchtung, dass gendergerechte Sprache – insbesondere im DaF/DaZ-Kontext – die Verständlichkeit von Texten beeinträchtigen könnte (vgl. Bedijs 2021, 151; Tross 2023, 48). Wie Diewald und Steinhauer (2022, 96) berichten, zeigen verschiedene Studien jedoch, dass die Verwendung von gendergerechten Formulierungen keine negativen Auswirkungen auf die Lesbarkeit von Texten hat. Eine Untersuchung zum Zusammenspiel von gendergerechter Sprache und Leichter Sprache, zu deren Zielgruppe auch Deutschlernende gehören (vgl. Maaß 2015, 18), ergab darüber hinaus, dass gendergerechte Schreibweisen dabei helfen können, „das Geschlecht eindeutiger zu benennen, bzw. bewusst herauszustellen, dass wirklich alle Menschen angesprochen werden sollen“ (Tross 2023, 49). Beim generischen Maskulinum bleibt häufig unklar, ob es geschlechterspezifisch oder generisch zu interpretieren ist (vgl. Diewald und Steinhauer 2022, 86). Dabei gilt insbesondere für die Leichte Sprache: „Disambiguierung muss auf der Textoberfläche stattfinden, ein ‚mitgemeint‘ kann es in der Leichten Sprache nicht geben“ (Bedijs 2021, 152, Hervorh. im Orig.). Um den Lernenden das Erschließen authentischer Texte zu erleichtern, sollten im DaF/DaZ-Unterricht daher sowohl die Problematik des sogenannten generischen Maskulinums thematisiert als auch gendergerechtere Schreibweisen eingeführt werden.

Eine weitere Herausforderung, die im DaF/DaZ-Kontext eine besondere Rolle spielt, ist die fehlende offizielle Anerkennung bestimmter gendergerechter Formen. Vor allem Schreibweisen, die sich Sonderzeichen bedienen, um alle Geschlechter sprachlich abzubilden, aber auch Formulierungen mit Binnen-I entsprechen bislang nicht den amtlichen Rechtschreibregeln (vgl. Lipsky 2023b, 25; Müller-Spitzer 2022a, 40). Daher ist es nachvollziehbar, wenn Lehrende solchen Varianten mit Zurückhaltung begegnen. Diewald und Steinhauer (2022, 37) plädieren dennoch dafür, auch kreative und normabweichende Formen im Unterricht zu thematisieren, denn “[d]ie Neografien werden verwendet, und zwar mit zunehmender Frequenz und Diversifikation; sie sind Bestandteil der Sprachwirklichkeit“. Eine Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache erscheint somit notwendig, um die Kluft zwischen Unterrichtssprache und authentischem Sprachgebrauch zu verringern (vgl. Link 2022, 57; Völkel 2022, 98) und Lernende „auf die Rezeption authentischer Texte und die Heterogenität des aktuellen Sprachgebrauchs

⁹ Peuschel (2022, 50) geht jedoch davon aus, dass Bemühungen um Gendergerechtigkeit und ihre sprachlichen Implikationen an den Hürden beim Erwerb der deutschen Sprache „einen recht geringen Anteil“ haben.

vor[zu]bereiten“ (Lipsky 2021b, 139). Gerade Schreibweisen mit Sonderzeichen erfüllen zudem häufig eine wichtige kommunikative Funktion, etwa als bewusste Stellungnahme zugunsten von Geschlechtergerechtigkeit (vgl. Müller-Spitzer 2022a, 41).

Die Thematik rund um Gendergerechtigkeit und Sprache bietet sich außerdem an, um Sprachbewusstsein und -reflexion zu trainieren (vgl. Lutjeharms und Schmidt 2006, 213). In diesem Zusammenhang hebt Bieker (2022, 31) die privilegierte Rolle des Fremd- und Zweitsprachenunterrichts hervor, indem sie argumentiert, dass sich gerade mehrsprachige und kulturell vielfältige Lernkontexte, wie sie im DaF/DaZ-Bereich gegeben sind, eignen, um durch sprachkontrastive Ansätze das Konzept *Gender* und seine sprachlichen Implikationen zu reflektieren. Auch Davies (2006, 490) konstatiert, dass es „Lernenden oft leichter fällt, sich mit Phänomenen in einer Fremdsprache kritisch auseinanderzusetzen als mit denselben Phänomenen in ihrer Muttersprache“. Das Ergebnis könnte ein reflexiver, explorativer Umgang mit der deutschen Sprache sein, in dem „genderdiskriminierende Schreib- und Sprechweisen aufgedeckt“ und gendergerechtere Formulierungen erlernt werden (Peuschel 2022, 54). Ein toleranterer Umgang mit sprachlichen Normen im Deutschunterricht kann Lernende dazu befähigen, Sprachkonventionen zu erkennen und kritisch zu hinterfragen (vgl. Davies 2006, 489).

Davies (2006, 489) argumentiert zudem, dass „sich der Erwerb einer Fremdsprache [...] nicht auf den Erwerb linguistischer Kompetenz in einer Standardvarietät beschränken sollte“. Vielmehr müsse auch ein Verständnis für sprachliche Vielfalt und Wertvorstellungen der Sprechenden gefördert werden, um „ein zu enges und einseitiges Bild der sprachlichen Wirklichkeit in Deutschland“ zu vermeiden (Davies 2006, 490).¹⁰ Auch Peuschel (2022, 54) plädiert dafür, gendergerechten Sprachgebrauch als Lernziel im DaF/DaZ-Unterricht anzuerkennen: „Aus sprachdidaktischer Sicht gibt es für den Kontext des Deutschlernens keinen Grund, gendergerechte Sprachverwendung nicht auch als Lerngegenstand anzusehen und zu etablieren.“

Tatsächlich handelt es sich bei der Diskussion über gendergerechte Sprache um ein für den DaF/DaZ-Unterricht höchst relevantes und interessantes Thema, da es sowohl soziokulturelle als auch sprachliche Aspekte umfasst (vgl. Kegyes 2022, 38). Die Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Sprachwandel als Lerngegenstand würde Lernende zudem dazu befähigen „sich an aktuellen gesellschaftlichen Diskursen zu beteiligen“ (Peuschel 2022, 54). Dabei ist eine wertfreie Erläuterung der Thematik nötig, „um den Lernenden eine selbstbestimmte, bewusste und mündige Entscheidung im Diskurs zu ermöglichen“ (Stark 2022, 571).

Zudem ist es möglich, dass Lernende von sich aus Interesse an dem Thema zeigen. Da der aktuelle Sprachwandel nicht nur den deutschsprachigen Raum betrifft, ist davon auszugehen,

¹⁰ Auch wenn Davies nicht ausdrücklich auf gendergerechte Sprache, sondern auf regionale Varietäten Bezug nimmt, lassen sich ihre Überlegungen durchaus auf dieses Thema übertragen.

dass Lernende „durch vergleichbare Debatten in anderen Sprachräumen sensibilisiert sein können“ (Lipsky 2021a, 61) und daher neugierig darauf sind, welche Ausdrucksweisen und Strukturen die deutsche Sprache für die Gleichbehandlung aller Geschlechter bietet.

Ein weiterer Punkt spricht für einen sensiblen Umgang mit Gender und Identitäten im DaF/DaZ-Unterricht: Sehen wir gendergerechte Sprache als „ein wichtiges Instrument zur Teilhabe und Gleichstellung aller Menschen“ (Tross 2023, 102), so sollte Lernenden der deutschen Sprache nicht verwehrt bleiben, sich ihrer zu bedienen, um sowohl für sich selbst als auch für andere geeignete Bezeichnungen zu wählen. Pronomen geben beispielsweise Aufschluss darüber, wie eine Person sich selbst wahrnimmt und insbesondere, „wie sie sprachlich repräsentiert werden möchte“ (Stockmann 2023, 57). Diesen Ausdruck von Selbstidentifikation zu respektieren, liegt in der Verantwortung der Lehrperson, die sich um einen diskriminierungsfreien Umgang mit Lernenden bemüht.

Es lässt sich zusammenfassen, dass sich die Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht trotz der genannten Herausforderungen lohnt, denn ein reflektierter Umgang mit dem Thema Gendergerechtigkeit und Sprache bietet die Chance, ein tiefergehendes Bewusstsein für sprachliche Vielfalt zu entwickeln und Formulierungsstrategien zu finden, die der eigenen Haltung entsprechen. Wenn wir von der Zielsetzung ausgehen, die Lernenden auf die Rezeption authentischer Texte und das Leben in einer vielfältigen Gesellschaft vorzubereiten, unterstreichen die genannten Herausforderungen sogar die Notwendigkeit, sich im DaF/DaZ-Unterricht mit dem aktuellen Sprachwandel auseinanderzusetzen. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in der Fachliteratur wider, wo mehrfach betont wird, dass eine Beschäftigung mit gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht nicht nur sinnvoll, sondern unvermeidbar ist: So bezeichnet Freese (2022, 203) das Thema als „aus didaktischer Perspektive extrem produktiv“ und „ohnehin unumgänglich“, und auch Hirschberg (2024, 168) betont: „Am Thema der geschlechtergerechten Sprache führt [...] kein Weg vorbei.“

Nun gilt es zu klären, in welchem Umfang und auf welchen Niveaustufen gendergerechte Sprache in den Unterricht integriert werden sollte und wie sich dabei auftretende Herausforderungen bewältigen lassen.

2.5.2 Strategien für eine gendersensible Gestaltung des DaF/DaZ-Unterrichts

Die Thematisierung gendergerechten Sprachgebrauchs im DaF/DaZ-Unterricht kann auf verschiedenen Ebenen des Sprachsystems ansetzen und vielfältig gestaltet werden.¹¹ Dennoch lassen sich einige grobe Leitlinien formulieren.

¹¹ Konkrete Didaktisierungsvorschläge finden sich u. a. in Kegyes (2022), Link (2022) und Lipsky (2023a).

Zunächst erscheint es sinnvoll, Lernenden im Bereich der Grammatik einige Grundlagen zu vermitteln, die ein besseres Verständnis für den Zusammenhang von Sprache und Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen. Dabei sind nicht nur Konzepte zur Einführung neuer gendergerechter Sprachformen gefragt, sondern ebenso solche zur Erklärung des generischen Maskulinums, das in den Lehrwerken schließlich wie selbstverständlich verwendet wird (vgl. Hirschberg 2024, 169). Lipsky (2023a) zeigt anhand anschaulicher Beispiele, wie eine gendersensible Grammatikvermittlung gestaltet werden kann, die das Ziel verfolgt, „die Rolle von Genus beim Verweis auf Geschlecht (Sexus) und auf Gendervorstellungen“ zu verdeutlichen und Lernende dazu zu befähigen, „eigene Formulierungsstrategien zu entwickeln“ (Lipsky 2023a, 543). Dabei legt sie einen besonderen Fokus auf Genus bei nominalen Personenbezeichnungen, Wortbildung und Plural, Pronomen und Possessivartikel sowie auf den Aspekt der Rangfolge femininer und maskuliner Bezeichnungen (Lipsky 2023a, 546–48).

Zusätzlich können kontrastive Betrachtungen der Ziel- und Ausgangssprache auf grammatischer, semantischer und pragmatischer Ebene dazu beitragen, das Konstrukt Gender zu dekonstruieren und das Bewusstsein für den eigenen Sprachgebrauch zu fördern (vgl. Lutjeharms und Schmidt 2006, 211). Bieker (2022, 31) beschreibt dies folgendermaßen: „Die Kategorie ‚Geschlecht‘ im DaF-/DaZ-Kontext zu verhandeln, eröffnet [...] die Chance, die Variabilität der Kategorie zu erkennen und Hierarchisierungen, Stigmatisierungen, Normierungen aufzulösen, zunächst theoretisch, dann im praktischen Sprach-Handeln.“

Darauf aufbauend können Lernende an diskriminierungsfreie Sprache herangeführt und mit konkreten gendergerechten Sprachformen vertraut gemacht werden, indem entsprechende Formulierungen in die Unterrichtssprache und -materialien integriert werden (vgl. Stummer 2024, 24). Authentische Texte bieten dabei eine gute Grundlage, um sich die verschiedenen Formulierungsmöglichkeiten induktiv zu erschließen (vgl. Völkel 2022, 100) und „um die Lernenden visuell an unterschiedliche Schreibstile zu gewöhnen“ (Lipsky 2021b, 139).

Des Weiteren kann die Anwendung gendergerechter Formulierungen sowohl im mündlichen als auch schriftlichen Sprachgebrauch gemeinsam erarbeitet werden (vgl. Stummer 2024, 24). Dabei sollte es nicht darum gehen, alle Formen gendergerechter Sprache „zum aktiven Gebrauch zu vermitteln“, sondern vielmehr darum, einen Überblick zu verschaffen, aus dem sich Lernende passende Strategien aneignen können, die ihrer Haltung entsprechen (Lipsky 2023b, 28–29). Auch die Betonung der Wandelbarkeit von Sprache im Allgemeinen und der Appell, Sprache „selbst aktiv zu gestalten und nicht auf feste, immer gültige Regeln zu hoffen“, können einen kreativen und toleranten Umgang mit der deutschen Sprache auch im Hinblick auf Gendergerechtigkeit fördern (Hornscheidt und Sammla 2021, 16).

Um Lernende dazu zu befähigen, am Diskurs über gendergerechte Sprache teilzunehmen und sich selbst zu positionieren, ist es außerdem wichtig, das nötige Hintergrundwissen zum aktuellen Sprachwandel zu vermitteln (vgl. Lipsky 2023b, 13, 29). Dabei sollte auch „der Zusammenhang zwischen Formenwahl und persönlicher Einstellung oder Intention in einer bestimmten Sprechsituation“ verdeutlicht werden (Lipsky 2023b, 25).¹²

Sinnvoll ist zudem die Erarbeitung von genderneutralen Alternativen zu geschlechtsmarkierten Personalpronomen. Auch hierbei bietet sich ein offenes, erkundendes Vorgehen an, das den Lernenden aufzeigt, „wie sie über andere Personen respektvoll sprechen können ohne zu vergeschlechtlichen“ (Völkel 2022, 95–96), und um Rücksicht auf Lernende zu nehmen, die sich selbst jenseits der Binarität von Frau und Mann verorten (vgl. Stummer 2024, 23).

Die Thematisierung gendergerechter Sprache sollte selbstverständlich zielgruppen- und niveaugerecht erfolgen (vgl. Lipsky 2021b, 139).¹³ Das bedeutet jedoch nicht, dass das Thema erst auf fortgeschrittenem Niveau in den DaF/DaZ-Unterricht einbezogen werden kann. So plädiert Lipsky (2021b, 139) für die Integration entsprechender Texte bereits auf Grundstufenniveau, und auch Lutjeharms und Schmidt (2006, 215) befürworten die Vermittlung gendergerechter Sprache „zumindest auf der rezeptiven Ebene“ von Anfang an. Auch um „bereits im Anfängerunterricht die Grundlage für ein bei höherem Sprachniveau einsetzendes, tieferes Verständnis von gendergerechter Sprache zu schaffen“ (Link 2022, 58) erscheint ein sensibler Umgang mit dem Thema von Beginn an sinnvoll.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Durch Sprache werden gesellschaftliche Normen und Geschlechterbilder geprägt und reproduziert, aber auch hinterfragt. Daraus ergibt sich sowohl eine große Verantwortung als auch eine besondere Chance für den Fremd- und Zweitsprachenunterricht. Der Zugang zu gendergerechter Sprache kann über verschiedene Ansätze erfolgen: etwa über Erläuterungen zum Genus-Sexus-Prinzip und zum generisch intendierten Maskulinum, über sprachenkontrastive Analysen oder landeskundliche Informationen zum aktuellen Sprachwandel, über authentische Lesetexte, Übungen zur Wort- und Formenbildung oder eine Einführung in Neopronomen. Ein kreativer Umgang mit Sprache sowie eine offene Haltung gegenüber unterschiedlichen Sichtweisen gelten dabei als zentrale Voraussetzungen, um Lernende sinnvoll an gendergerechte Sprache heranzuführen. Welche Rolle Lehrwerke dabei spielen können, wird im Folgenden erörtert.

¹² Lipsky schlägt dafür eine Übung vor, in der Lernende bestimmte Anredeformen der entsprechenden dahinterstehenden Intention zuordnen sollen (vgl. Lipsky 2023b, 25–26).

¹³ Zur allgemeinen Bedeutung von Zielgruppenspezifika in Lehrmaterialien vgl. Würffel (2021, 285).

2.5.3 Die Rolle von Lehrwerken

Bevor der Blick auf Lehrwerke im Kontext von Gendergerechtigkeit und Sprache gerichtet wird, erscheint es sinnvoll, den Begriff *Lehrwerk* zunächst zu definieren: Unter einem Lehrwerk wird hier ein „strukturell und inhaltlich verbundenes Mehrkomponentensystem“ (Korell 2024, 22) verstanden, das neben dem Lehrbuch (auch *Kursbuch* genannt) und Übungsbuch (auch *Arbeitsbuch* genannt) zahlreiche weitere Lehr- und Lernmaterialien umfassen kann. Zu den Aufgaben eines DaF/DaZ-Lehrwerks gehört es, „Einblicke in die Lebenswelten und Denkweisen des deutschsprachigen Raums [zu] geben“ (Lipsky 2021a, 61) und „die Probleme zu besprechen, die soziokulturell relevant sind“ (Kegyes 2022, 38), wozu auch die aktuelle Debatte um gendergerechte Sprache zählt. Schließlich vermitteln Lehrwerke nicht nur sprachliche Strukturen, sondern ebenso gesellschaftliche Normen und Werte (vgl. Elsen 2018, 178). So heißt es etwa auf der Webseite des Hueber Verlags (2025a) zur Konzeption der Lehrwerkreihe *Miteinander!*: „Die sehr unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten sowie auch die Abbildungen, Illustrationen und das Filmmaterial spiegeln eine plurikulturelle und diverse Gesellschaft wider. Dies trägt auch zur Wertesensibilisierung der Lernenden bei“. Der Themenkomplex Gender ist in diesem Zusammenhang besonders sensibel zu behandeln, um nicht Gefahr zu laufen, stereotype und binäre Geschlechtervorstellungen zu reproduzieren (vgl. Kegyes 2022, 49; Moghaddam 2010, 293).

Von Lehrwerken für den DaF/DaZ-Unterricht wird zudem allgemein angenommen, dass sie den aktuellen Sprachgebrauch im deutschsprachigen Raum widerspiegeln und sich an Sprachwandelprozesse anpassen. Da gendergerechte Sprache mittlerweile fester Bestandteil der Sprachrealität ist, liegt es nahe, dass sich dies auch in Lehr- und Lernmaterialien für den DaF/DaZ-Unterricht abbildet (vgl. Lipsky 2021a, 61). Lehrwerkanalysen der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass dies selbst in moderneren Materialien¹⁴ noch nicht der Standard ist (vgl. 2.5.5): Zwar lassen sich „Bemühungen um zeitgemäße Sprache“ erkennen, diese äußern sich jedoch hauptsächlich in der Verwendung von Doppelformen (Lipsky 2021a, 61). Inklusivere Ausdrucksformen, beispielsweise durch die Verwendung von Sonderzeichen, sind hingegen kaum zu finden (vgl. Lipsky 2021a, 61; Peuschel 2022, 54; Völkel 2022, 99).

Darüber hinaus dominiert bei Personenbezeichnungen nach wie vor das generisch intendierte Maskulinum. Dabei werden weder die Problematik der Zweideutigkeit solcher Formen noch ihre gesellschaftlichen Implikationen näher erläutert (vgl. Lipsky 2023b, 17), sodass „das subtile Sexus-Genus-Zusammenspiel der deutschen Sprache im Dunklen bleibt“ (Hirschberg 2024, 174). Maskuline Formen sind zudem in anderer Hinsicht präsenter – so werden sie in Vokabellisten in der Regel vor den femininen Formen genannt, sofern letztere überhaupt

¹⁴ Die hier zitierten Lehrwerkanalysen beziehen sich auf Materialien, die vor 2020/2021 erschienen sind. Für eine Untersuchung aktuellerer Lehrwerke siehe die Lehrwerkanalyse in Kapitel 3.

aufgeführt sind (vgl. Lipsky 2023b, 23). Auch eine explizite Thematisierung sprachlicher Gleichbehandlung der Geschlechter bleibt meist aus. Wenn überhaupt, ist sie frühestens ab B1-Niveau zu finden (vgl. Lipsky 2021a, 61).

Den Grund dafür, dass gendergerechte Sprache in Unterrichtsmaterialien bisher nur vereinzelt eine Rolle spielt, sieht Peuschel (2022, 49) darin, dass „das Für und Wider gendergerechten Sprachgebrauchs, parallel zum gesellschaftlichen Diskurs, auch in der Fachdisziplin DaZ/DaF noch nicht ausdiskutiert ist“. Zudem stellt der aktuelle Sprachwandel eine Herausforderung für Lehrwerkautor*innen dar, denn er erzeugt „eine Kluft zwischen der offiziellen Rechtschreibnorm und der bunten Formenvielfalt in authentischen Texten“ (Lipsky 2021a, 61). Lehrmaterialien laufen zudem Gefahr, schnell an Aktualität zu verlieren: „Was gestern angemessen und eine fortschrittliche Sprache war, kann heute bereits diskriminierend sein“ (Stockmann 2023, 37). Vor diesem Hintergrund bietet die Thematisierung gendergerechter Sprache die Möglichkeit, Lernenden den dynamischen Charakter von Sprache bewusst zu machen. Idealerweise erkennen sie dabei, welche Chance darin liegt, den aktuellen Sprachwandel nicht nur zu beobachten, sondern auch aktiv mitzugestalten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lehr- und Lernmaterialien eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Integration gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht spielen. Um sowohl Lernende als auch Lehrkräfte nicht mit den Herausforderungen, die der aktuelle Sprachwandel mit sich bringt, allein zu lassen, sollten Lehrwerke die wichtigsten sprachlichen Handlungsmöglichkeiten für einen gendergerechteren Sprachgebrauch aufgreifen und thematisieren. Bislang geschieht dies noch nicht in ausreichendem Maße.

Der Blick auf Lehrwerke unabhängig von ihrer Verwendung bietet jedoch eine einseitige Perspektive. Schließlich sind es die Lehrkräfte, die entscheidenden Einfluss darauf haben, wie im Unterricht mit den Lehrmaterialien umgegangen wird:

Stets ist die *Lehrkraft* als Endnutzerin des Lehrwerks mit ihren Kenntnissen, Meinungen und Nutzungsmustern, die in eine Interaktion mit dem Material tritt, in den Gesamtkontext einzubeziehen. Denn sie ist letztlich die Person, die zu großen Teilen die Verantwortung für einen sachgemäßen Umgang mit dem Lehrwerk trägt. (Korell 2024, 78, Hervorh. im Orig.)

Aus diesem Grund widmet sich das folgende Teilkapitel der Rolle der Lehrkräfte bei der Umsetzung gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht.

2.5.4 Die Rolle von Lehrkräften

Im Unterschied zu Lehrwerken haben Lehrkräfte die Möglichkeit, flexibler auf Sprachwandel zu reagieren und aktuelle Tendenzen im Bereich gendergerechter Sprache in den Unterricht einzubinden (vgl. Lipsky 2021a, 61). Voraussetzung dafür ist eine fundierte Auseinandersetzung mit der Gender-Thematik bereits in der Lehrkräfteausbildung, um die Grundlagen für

einen sicheren Umgang mit verschiedenen Varianten gender(un)gerechter Sprache zu schaffen (vgl. Freese 2022, 214; Peuschel und Schmidt 2022, 67). Entscheidend ist zudem die Bereitschaft der Lehrenden (wie auch der Lernenden), „Normvorstellungen zu hinterfragen, neue Perspektiven einzunehmen und Diskriminierung zu verhindern“ (Freese 2022, 214).

Wichtig ist zudem, dass Lehrkräfte ihren eigenen Sprachgebrauch reflektieren¹⁵ und sich um größtmögliche Objektivität bemühen (vgl. Hirschberg 2024, 175). Dennoch ist es unvermeidlich, dass persönliche Einstellungen zu gendergerechter Sprache in den Unterricht einfließen (vgl. 2.5.5). Sich dessen bewusst zu sein und die eigene Perspektive kontinuierlich zu hinterfragen, ist essenziell, „[d]amit DaZ/DaF-Lernenden durch eine aufgeklärte Vermittlung im Sinne eines wertfreien Aufzeigens aller Varianten und deren Für und Wider ihre eigene Mündigkeit im Diskurs zugestanden wird“ (Stark 2022, 572).

Diesen Ansprüchen gerecht zu werden und zugleich die Bedürfnisse und Vorkenntnisse der jeweiligen Lerngruppe zu berücksichtigen, stellt für Lehrkräfte eine große Herausforderung dar. Hirschberg (2024, 175) konstatiert dazu: „Nicht selten entsteht das ungute Gefühl, schlecht vorbereitet zu sein“. Auch eine Umfrage von Peuschel und Schmidt (2022) zeigt, dass sich viele angehende Lehrkräfte vom Thema gendergerechte Sprache überfordert fühlen (vgl. 2.5.5). Gleichzeitig sehen die Autorinnen in diesem Ergebnis jedoch auch eine Chance:

Positiv betrachtet kann Überforderung als eine Form von Irritation eine Auseinandersetzung mit einem Phänomen hervorrufen, die wiederum in Lernprozessen münden kann. Nach der Auseinandersetzung, ausgelöst durch Irritation und Überforderung, kann die Entscheidung folgen, das Neue, zunächst Überfordernde anzunehmen oder abzulehnen. Diese Emotion birgt somit auch Veränderungspotenzial für den eigenen Sprachgebrauch und die eigene Verwendung gendergerechter Sprache. (Peuschel und Schmidt 2022, 67)

Ein weiterer Punkt sollte beachtet werden: Moghaddam (2010, 285) weist darauf hin, dass DaF/DaZ-Lehrende „quasi als *kulturelle Leitpersonen* fungieren“ (Hervorh. im Orig.) und auch Völkel (2022, 104) schreibt ihnen eine zentrale Rolle bei der „Dekonstruktion normativer Vorstellungen“ zu. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, müssen Lehrende nicht unbedingt Expert*innen auf dem Gebiet sein. Wichtiger ist vielmehr eine offene Haltung sowie die Bereitschaft, die Zusammenhänge zwischen Sprache und Geschlecht gemeinsam mit den Lernenden zu erforschen (vgl. Völkel 2022, 104).

Abschließend lässt sich festhalten, dass Lehrkräften bei der Integration gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht eine zentrale Rolle zukommt. Im Vordergrund steht dabei ihre Bereitschaft, sowohl den eigenen Sprachgebrauch als auch gesellschaftliche Normen zu reflektieren. Angesichts ihrer Funktion als kulturelle Leitfigur ist es zudem entscheidend, ein inklusives und diskriminierungssensibles Lernumfeld zu schaffen und Lernenden sprachliche

¹⁵ Bieker (2022, 24–25) schlägt sieben „Werkzeuge“ vor, die Lehrenden dabei helfen sollen, das „notwendige Reflexionsniveau zu erreichen“ und zusätzlich dazu genutzt werden können, die Unterrichtsmaterialien „auf ihr geschlechterreflektierendes Potenzial hin zu analysieren“.

Werkzeuge für ein respektvolles Miteinander in unserer vielfältigen Gesellschaft an die Hand zu geben. Um dies zu ermöglichen, kommt der Hochschuldidaktik die Aufgabe zu, angehende DaF/DaZ-Lehrende frühzeitig für den Themenkomplex Gender zu sensibilisieren.

2.5.5 Forschungsstand

Im Folgenden wird ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Kontext gegeben. Dabei stehen zunächst Lehrwerkanalysen im Fokus, um anschließend den Blick auf die Perspektive von Lehrkräften und Lernenden zu lenken.

Bereits 2006 stellten Lutjeharms und Schmidt (2006, 215, 220) die Dominanz des generisch gemeinten Maskulinums in Lehrmaterialien für Deutsch als Fremdsprache fest und plädierten für die Integration von Übungen zu gendergerechter Sprache im DaF-Unterricht. Wenige Jahre später bemängelte Moghaddam (2010, 282, 293–94) die Reproduktion stereotyper Geschlechterbilder durch Lehrwerke und leitete daraus einen Appell zur stärkeren Sensibilisierung angehender DaF-Lehrender für Gendergerechtigkeit ab. Im Jahr 2018 verglich Elsen zwei aktuelle Lehrwerke mit älteren Materialien, um zu untersuchen, ob eine positive Entwicklung bezüglich der Gleichbehandlung von Männern und Frauen festzustellen ist. Dabei berücksichtigte sie auch gendergerechten Sprachgebrauch und kam zu dem Schluss, dass zwar einige Fortschritte zu beobachten seien, jedoch noch nicht von Gleichbehandlung die Rede sein könne (vgl. Elsen 2018, 178–79, 185).

Wenige Jahre später veröffentlichte Lipsky (2021b) die Ergebnisse einer Analyse zur Verwendung und Thematisierung gendergerechter Sprache in ausgewählten DaF-Lehrwerken auf B1- und B1+-Niveau. Dabei zeigt sich, dass in Arbeitsanweisungen, Aufgabentexten und Redemitteln häufig Doppelformen verwendet werden, während Lesetexte überwiegend generische Maskulina aufweisen. Genderneutrale Begriffe wie *Studierende* kommen ebenso selten vor wie genderinklusive Formen (vgl. Lipsky 2021b, 136–37). Lediglich in einem der analysierten Lehrwerke – *Weitblick B1+* vom Cornelsen Verlag – finden sich vereinzelt Schreibweisen mit Unterstrich und Genderstern. Es ist zugleich das einzige Lehrwerk, das gendergerechten Sprachgebrauch explizit thematisiert und die Lernenden zur Reflexion sowie einem Vergleich mit anderen Sprachen anregt. Vertiefende Informationen zur Formenbildung und Übungen zur Vermittlung gendergerechter Sprache fehlen hingegen in allen untersuchten Kurs- und Übungsbüchern (vgl. Lipsky 2021b, 137–38).

Lipsky (2021b, 138) stellt abschließend fest, „dass sich die ausgewählten Lehrwerke zwar am aktuellen Sprachgebrauch orientieren und in vielen Kontexten beide Geschlechter ansprechen bzw. sichtbar machen, sie aber ein sehr beschränktes Repertoire an gegenderten Formen präsentieren“, was sie auf den „Wunsch, an einem Zwei-Geschlechter-Modell festzuhalten“

zurückführt. Sie plädiert für die Verwendung verschiedener gendergerechter Formulierungen bereits ab Grundstufenniveau sowie für eine frühzeitige inhaltliche Auseinandersetzung mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit (vgl. Lipsky 2021b, 139).

Zu ähnlichen Ergebnissen kam Stummer (2024), die verschiedene vor 2022 erschienene Lehrmaterialien untersuchte. Sie stellte fest, dass insbesondere auf Grundstufenniveau kaum gendergerechtere Alternativen zum generischen Maskulinum angeboten werden. Zudem fehle es auf allen Niveaustufen an einer didaktischen Aufarbeitung der verwendeten Schreibweisen:

Was alle untersuchten Materialien gemein haben, ist, dass [...] die konkrete Verwendung und die Bildung dieser Formen nicht gelehrt werden. In allen untersuchten [sic] Ressourcen, sei es online oder offline, fehlen Erläuterungen, in denen das Konzept sowie der konkrete Einsatz gendergerechter Sprache erklärt werden. (Stummer 2024, 22)

Auch Hirschberg kam zu dem Schluss, dass in aktuellen DaF-Lehrwerken kaum Bemühungen erkennbar sind, gendergerechte Sprache einzuführen. Nur vereinzelt gebe es Hinweise auf deren Verwendung, jedoch keine Übungen zur Vertiefung oder Festigung der entsprechenden Strukturen: „Geschlechtergerechte Sprache wirkt hier wie eine Fußnote“ (Hirschberg 2024, 171). Die Gründe dafür, dass gendergerechter Sprache „der Status eines zwar interessanten, aber peripheren Bonusthemas“ zugewiesen wird, sieht er unter anderem darin, dass sie noch relativ neu ist und der Rat für deutsche Rechtschreibung bislang keine offizielle Empfehlung zur Verwendung genderinklusive Varianten ausgesprochen hat (Hirschberg 2024, 172).

In Bezug auf die Lehrkräfteperspektive ist der Beitrag von Peuschel und Schmidt (2022) im Sammelband *Gender_Vielfalt_Sexualität(en) im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*¹⁶ hervorzuheben, der den Fokus auf die Emotionen und Haltungen von DaF/DaZ-Studierenden im Umgang mit gendergerechter Sprache legt. Die Untersuchung zeigt, dass angehende Lehrkräfte gendergerechter Sprache überwiegend neutral bis leicht negativ gegenüberstehen. Die meistgenannten Emotionen waren Skepsis und Gleichgültigkeit, aber auch Zufriedenheit und Überforderung wurden häufig genannt (vgl. Peuschel und Schmidt 2022, 59–61). Die Reaktionen variierten je nach Variante, wobei die Schreibweise mit Genderstern „vergleichsweise hohe Zustimmung auslöst“ (Peuschel und Schmidt 2022, 60).

Eine Studie unter international tätigen Lehrkräften kam zu ähnlichen Ergebnissen und macht deutlich, dass die persönliche Einstellung der Lehrkräfte maßgeblich beeinflusst, inwieweit gendergerechte Sprache im Unterricht berücksichtigt wird (vgl. Stark 2022, 557). Darüber hinaus zeigt die Untersuchung, „dass das Thema [gendergerechte Sprache] in der DaZ/DaF-Erwerbsbildung bereits einen nennenswerten Stellenwert einnimmt, allerdings kein unstrittiger Bestandteil dessen ist“ (Stark 2022, 572).

¹⁶ Der genannte Band setzt sich „explizit mit Gender und seinen Verknüpfungen mit Sexualität(en) und anderen Differenzlinien im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ auseinander (Freese und Völkel 2022, 11) und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration der Gender-Studies in die DaF/DaZ-Forschung.

Die Perspektive der Lernenden wird in einer Untersuchung von Link (2023) im Kontext des universitären DaF-Unterrichts beleuchtet. Befragt wurden Studierende der Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in Italien zu ihrer Einschätzung verschiedener Unterrichtseinheiten zum Thema gendergerechte Sprache. Die Mehrheit bewertete das Thema als relevant und nützlich und sprach sich für dessen Integration in den DaF-Unterricht aus (Link 2023, 51). Auf Grundlage dieser Ergebnisse plädiert Link (2023, 52) für die Aufnahme entsprechender Unterrichtseinheiten in Lehrwerke, um „das Thema für Lehrende zugänglicher [zu] machen und dadurch die Präsenz des Themas im DaF-Unterricht [zu] steigern“.

Der Überblick über den aktuellen Forschungsstand zeigt, dass die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter zunehmend ins Blickfeld der DaF-Didaktik rückt. Gleichzeitig wird deutlich, dass gendergerechte Sprachformen in der Vergangenheit nur begrenzt in die Gestaltung von Lehrwerken eingeflossen sind. Im Folgenden wird daher untersucht, inwieweit aktuelle DaF/DaZ-Lehrmaterialien im Vergleich zu älteren Werken einen veränderten Umgang mit gendergerechter Sprache erkennen lassen.

3 Analyse aktueller DaF/DaZ-Lehrwerke

Aufbauend auf bisherigen Studien zu gendergerechter Sprache in Lehrwerken (vgl. 2.5.5) wird im Folgenden der Blick auf aktuelle DaF/DaZ-Lehrmaterialien gerichtet. In Anlehnung an die von Lipsky (2021b) durchgeführte Analyse wurden fünf Lehrwerke für das Niveau B1/B1+ hinsichtlich Verwendung, Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache untersucht. Ziel war es zu analysieren, inwieweit Lernende auf den aktuellen Sprachgebrauch im deutschsprachigen Raum vorbereitet werden, der eine große Bandbreite an Varianten für eine sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter umfasst (vgl. 2.2). Außerdem wurde untersucht, ob aktuelle Lehrmaterialien Lehrkräfte durch Hintergrundinformationen und konkrete Handlungsvorschläge bei der Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht unterstützen.

Die Analyse orientiert sich an folgenden Fragestellungen:

- Welches Verhältnis besteht zwischen generischen Maskulina und den unterschiedlichen gendergerechten Personenreferenzformen in den verschiedenen Textsorten?
- Welche Varianten der nominalen und pronominalen Personenreferenz kommen vor?
- Inwieweit wird gendergerechte Sprache thematisiert?
- Inwieweit werden Grundlagen und Strukturen für einen gendergerechten Sprachgebrauch vermittelt?
- Inwieweit bieten die Handreichungen für den Unterricht den Lehrkräften Unterstützung bei der Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache?

Nach einer Beschreibung der Methodik (3.1) werden die Ergebnisse der Analyse zur Verwendung (3.2.1), Thematisierung (3.2.2) und Vermittlung (3.2.3) sowie den Unterstützungsangeboten für Lehrkräfte in den Handreichungen (3.2.4) dargestellt. Anschließend folgt eine Gegenüberstellung zu Lipskys Analyse und eine Diskussion der zentralen Befunde (3.3).

3.1 Methodik: Lehrwerkanalyse

Die vorliegende Untersuchung stellt eine exemplarische Bestandsaufnahme der Berücksichtigung gendergerechter Sprache in aktuellen DaF/DaZ-Lehrmaterialien für die Erwachsenenbildung auf B1/B1+-Niveau dar. Sie basiert auf der Methode der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018), die eine systematische Auswertung der Lehrwerktexte im Hinblick auf gendergerechte Sprache ermöglicht.

Die in der Analyse berücksichtigten Elemente leiten sich aus den in Kapitel 2 erarbeiteten zentralen Konzepten, Begrifflichkeiten und Varianten gendergerechter Sprache ab. Diese deduktiv entwickelten Kategorien wurden im Verlauf der Analyse durch induktiv gewonnene Kategorien ergänzt. Auf dieser Grundlage wurden die Lehrwerke codiert und miteinander verglichen, um strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar zu machen.

3.1.1 Auswahl der Lehrwerke

Um die Ergebnisse mit denen von Lipsky (2021b) vergleichen zu können, wurden in der vorliegenden Analyse ebenfalls Lehrwerke auf dem Niveau B1/B1+ untersucht, die in allgemeinsprachlichen Deutschkursen der Erwachsenenbildung zum Einsatz kommen. Diese Niveaustufe stellt einen wichtigen Übergang von der elementaren zur selbstständigen Sprachverwendung dar (vgl. Trim, North, und Coste 2001, 35). Nach Lipsky (2021b, 135) verfügen Lernende auf dem Niveau B1/B1+ über ausreichend Sprachkenntnisse, um mit einer Vielzahl an Textsorten konfrontiert zu werden. Zugleich treten grammatische Strukturen in den Vordergrund, die bei der Bildung gendergerechter Personenbezeichnungen eine Rolle spielen – etwa die Substantivierung von Partizipien und die Deklination von Adjektiven. Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend, dass Lernende spätestens auf diesem Niveau mit gendergerechter Sprache in Berührung kommen.

Um aktuelle Entwicklungen in der Integration gendergerechter Sprache in Lehrmaterialien abzubilden, wurden ausschließlich Lehrwerke berücksichtigt, die im Zeitraum zwischen 2021 und 2024 erschienen sind. Die Auswahl beschränkt sich zudem auf Veröffentlichungen der drei im deutschsprachigen Raum weit verbreiteten Verlage für DaF/DaZ-Lehrmaterialien: Cornelsen Verlag GmbH (im Folgenden: Cornelsen), Ernst Klett Sprachen GmbH (im Folgenden: Klett), Hueber Verlag GmbH (im Folgenden: Hueber).

Auf der Grundlage der genannten Kriterien wurden die in Tabelle 1 aufgelisteten fünf Lehrwerke für die Analyse ausgewählt.

Lehrwerk	Abkürzung ¹⁷	Verlag	Erscheinungsjahr	Kapitel	Anzahl der Seiten
<i>Kontext B1+</i>	KO KB KO ÜB KO HfU	Klett	2021	1–12	KB: 208 ÜB: 184 HfU: 200
<i>Kompass DaF B1+</i>	KD KD HfU	Klett	2022	1–5	KB+ÜB: 160 HfU: 88
<i>Das Leben B1</i>	DL DL HfU	Cornelsen	2022	1–12	KB+ÜB: 312 HfU: 116
<i>Miteinander! B1</i>	MI1 ¹⁸ (DUP)	Hueber	2023	1–6	B1.1: 209
	MI2 (DUP)			7–12	B1.2: 201
<i>Vielfalt B1+</i>	VI KB (DUP) VI ÜB VI ANH	Hueber	2024	1–12	KB+ÜB: 205

Tabelle 1: Übersicht über analysierte Lehrwerke

Die im Klett Verlag erschienenen Lehrwerkreihen *Kontext* und *Kompass DaF* enthalten Bände von den Niveaustufen B1+ bis C1 und bereiten fortgeschrittene Lernende auf Studium und Beruf in Deutschland vor (vgl. Ernst Klett Sprachen 2025a; 2025b). Das Grundstufen-Lehrwerk *Das Leben* von Cornelsen führt erwachsene Lernende ohne Vorkenntnisse zur Niveaustufe B1 und ist für Integrationskurse zugelassen (vgl. Cornelsen Verlag 2024). Auch *Miteinander!* wurde für „(lernungewohnte) Erwachsene und junge Erwachsene in Integrationskursen in Deutschland konzipiert“ (Hueber Verlag 2025a) und enthält die Bände A1 bis B1. Die Lehrwerkreihe *Vielfalt* richtet sich an „Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren an Institutionen im In- und Ausland“ (Hueber Verlag 2025b) und beinhaltet die Bände B1+ bis C1. Beide Reihen sind im Hueber Verlag erschienen.

3.1.2 Kriterien und Durchführung der Analyse

Die Analyse umfasst vier Abschnitte, die verschiedene Aspekte der Lehrwerke untersuchen:

1. die Verwendung gendergerechter Sprache
2. die Thematisierung gendergerechter Sprache
3. die Vermittlung entsprechender Sprachformen und Übungen
4. die Bereitstellung von Hilfestellungen in den Handreichungen für den Unterricht

Gegenstand der Analyse sind im ersten, zweiten und dritten Teil jeweils das Kurs- und Übungsbuch der jeweiligen Lehrwerke. Eventuelle Zusatzmaterialien wie Intensivtrainer und Testhefte bleiben unberücksichtigt, da davon auszugehen ist, dass diese sich sprachlich und inhaltlich

¹⁷ Zur besseren Übersichtlichkeit werden bei Zitaten aus den analysierten Lehrwerken Abkürzungen für die Quellenangaben verwendet. Die Erläuterung der Kürzel findet sich im Abkürzungsverzeichnis.

¹⁸ Hier beziehen sich die Seitenzahlen auf die Teilbände *Miteinander! B1.1* (MI1) und *Miteinander! B1.2* (MI2) und sind entsprechend gekennzeichnet.

nicht vom Kurs- und Übungsbuch unterscheiden. Die Handreichungen für den Unterricht sind Gegenstand des vierten Teils der Analyse.

Im ersten Teil der Analyse wurde untersucht, inwieweit die Lehrwerke gendergerechte Formulierungen verwenden. In Anlehnung an den Diskurs über gendergerechte Sprache, der vorrangig das generisch gemeinte Maskulinum sowie mögliche Alternativen thematisiert (vgl. 2.3.1), liegt der Fokus auf der nominalen Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen sowie bei Personen, deren Geschlecht nicht bekannt oder nicht spezifiziert ist. Darüber hinaus wurden auch pronominale Personenbezeichnungen einbezogen.

Um aussagekräftige Rückschlüsse auf die Verwendung gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrmaterialien ziehen zu können, wurden zwei zentrale Aspekte untersucht: Erstens wurde das Verhältnis von generisch gemeinten Maskulina¹⁹, Doppelnennungen, genderinklusive und genderneutrale Varianten²⁰ (vgl. 2.3) in den verschiedenen Textsorten der Lehrwerke analysiert. Die von Lipsky (2021b) gewählte Einteilung in *Arbeitsanweisungen*, *Übungs- bzw. Aufgabentexte und Redemittel* und *Lesetexte* wurde hierbei übernommen und um das Glossar ergänzt, das hinsichtlich der dort verwendeten Formen beschrieben wird.

Zweitens wurde ermittelt, welches Repertoire an gendergerechten Formulierungen in den Lehrwerken vertreten ist. Dabei wurde zwischen folgenden Varianten der (pro)nominalen Personenreferenz unterschieden:

- Verkürzte Doppelnennungen (mit Schrägstrich, Binde- und Schrägstrich, Binnen-I)
- Ausführliche Doppelnennungen (f / m, m / f, f und m, m und f)
- Genderinklusive Formulierungen (mit Asterisk, Doppelpunkt und Unterstrich)
- Substantivierte Partizipien (Partizip Präsens und Partizip Perfekt)
- Zusammengesetzte genderneutrale Ausdrücke, die in *-kraft* oder *-person* enden
- Neopronomen (*xier*, *sier*, *dey* und *they*)

Zusätzlich wurden die Audio- und Videomaterialien der Lehrwerke daraufhin überprüft, ob eine mündliche Realisierung genderinklusive Varianten mittels Glottisschlag erfolgt.²¹

Der erste Teil der Analyse erfolgte überwiegend manuell, da generisch gemeinte Maskulina sowie bestimmte Varianten gendergerechter Formulierungen nicht zuverlässig über die Suchfunktion der digitalen Lehrwerke identifiziert werden können. Die Kurs- und Übungsbücher

¹⁹ Hierbei werden auch Komposita wie beispielsweise *Kundenberatung* berücksichtigt.

²⁰ Berücksichtigt werden substantivierte Partizipien im Plural sowie zusammengesetzte Personenbezeichnungen mit den Endungen *-kraft* und *-person*. Genderneutrale Begriffe wie *Mensch* oder *Person*, Relativsätze, Passivsatzkonstruktionen und weitere Strukturen, die eine geschlechterspezifische Markierung vermeiden, bleiben unberücksichtigt, da sie nicht eindeutig als bewusst genderneutrale Formulierung identifiziert werden können.

²¹ Ansonsten werden die Transkriptionen der Hörtexte nicht in die Analyse einbezogen.

wurden hierfür Seite für Seite durchgesehen und die jeweils verwendeten Personenbezeichnungen notiert. Da bei maskulinen Personenbezeichnungen häufig erst aus dem Kontext ersichtlich wird, ob sie ausschließlich männliche Personen bezeichnen oder geschlechtsübergreifend bzw. -unspezifisch gemeint sind (vgl. Ott 2014, 257), wurden auch die umliegenden Textstellen in die Analyse einbezogen. Bei den Arbeitsanweisungen sowie Übungstexten und Redemitteln wurden jeweils die erste und letzte Lektion des Kurs- und Übungsbuches analysiert.²² Bei den Lesetexten wurden hingegen alle Lektionen der Kursbücher berücksichtigt.

Ergänzend zur manuellen Analyse wurde in den digitalen Lehrwerken per Suchfunktion nach folgenden Buchstabenkombinationen und Stichworten gesucht, die häufig in gendergerechten Bezeichnungen vorkommen: */in, /-in, *in, :in, _in, -kraft, -kräfte, -person, xier, sier, dey, they*.

Die Ergebnisse des ersten Analyseteils wurden tabellarisch erfasst (siehe auch Anhang 1) und teilweise zur besseren Vergleichbarkeit als relative Häufigkeiten in Prozentwerten dargestellt. Die grafische Aufbereitung erfolgte mit dem Online-Tool *Piktochart* (<https://piktochart.com>).

Ob die Lehrwerke gendergerechte Sprache nicht nur verwenden, sondern auch thematisieren, wurde im zweiten Teil der Analyse untersucht. Hier wurden die Kurs- und Übungsbücher auf folgende Elemente hin untersucht:

- Erläuterungen zum generischen Maskulinum
- Informationen zu gendergerechteren Alternativen zum generischen Maskulinum
- Landeskundliche Informationen zum aktuellen Diskurs über gendergerechte Sprache
- Sprachenkontrastive Betrachtungen zum Thema gendergerechte Sprache
- Materialien, die zur Reflexion und Diskussion über gendergerechte Sprache anregen
- Informationen über die sprachliche Darstellung von nicht-binären Menschen

Die Analyse erfolgte über eine systematische Stichwortsuche nach Begriffen wie *Gender, Geschlecht, generisch, binär, divers, Wandel, m / w / d*.

Der dritte Teil der Analyse beschäftigt sich mit der Vermittlung von gendergerechter Sprache.

Es wurde untersucht, ob die Lehrwerke folgende Elemente enthalten:

- Erläuterungen und Übungen zur Unterscheidung von Genus und Sexus bzw. Gender
- Erläuterungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen
- Rezeptive Übungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen
- Produktive Übungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen
- Erläuterungen und Phonetikübungen zum Glottisschlag

²² *Das Leben B1* und *Miteinander! B1* bestehen jeweils aus zwölf Lektionen, eingeteilt in zwei Teilstufen B1.1 und B1.2. Hier wurden die Arbeitsanweisungen sowie Übungstexte und Redemittel der Lektionen 1 und 6 (B1.1) sowie 7 und 12 (B1.2) analysiert. *Vielfalt B1+* hat im Vergleich zu den anderen Lehrwerken eine geringere Seitenanzahl pro Kapitel. Daher wurden auch hier die Kapitel 1, 6, 7 und 12 in die Analyse der Arbeitsanweisungen und Übungstexte bzw. Redemittel eingeschlossen.

- Erläuterungen und Übungen zu Neopronomen
- Erläuterungen und Übungen zu gendergerechter Sprache auf pragmatischer Ebene

Hier wurde nach den Ausdrücken *Pronomen*, *Partizip Präsens*, *Partizip Perfekt*, *Substantivierung*, *Glottisschlag*, *Asterisk*, *Unterstrich*, *Doppelpunkt* gesucht.

Im vierten Teil der Analyse wurde geprüft, ob die Handreichungen für den Unterricht ergänzende Informationen zu den im Kurs- und Übungsbuch ausfindig gemachten Hinweisen, Erläuterungen und Übungen bereitstellen. Konkret wurde nach folgenden Elementen gesucht:

- Übersicht über die im Lehrwerk verwendeten Varianten gendergerechter Sprache
- Übersicht über die aktuell meistgenutzten Neopronomen
- Hintergrundinformationen zum aktuellen Sprachwandel und seiner historischen Entwicklung
- Didaktische Hinweise zur Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache
- Verweise auf vertiefende Materialien

Zum einen wurde gezielt nach ergänzenden Informationen zu den im Kurs- und Übungsbuch erfassten Inhalten gesucht. Zum anderen erfolgte eine computergestützte Suche nach den Stichwörtern: *Gender*, *Geschlecht*, *binär*, *divers*, *Wandel*, *m / w / d*, *Pronomen*, *Partizip Präsens*, *Partizip Perfekt*, *Substantivierung*, *Glottisschlag*, *Asterisk*, *Unterstrich*, *Doppelpunkt*.

3.1.3 Methodenreflexion der Analyse

Die Wahl der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) erwies sich als sinnvoll und zielführend, da sie eine systematische Erfassung sowohl sprachlicher Strukturen als auch inhaltlich-diskursiver Aspekte ermöglicht. Die Kombination aus deduktiv und induktiv entwickelten Kategorien half dabei, zentrale theoretische Konzepte gezielt zu untersuchen und zugleich neue Beobachtungen aus dem Material einzubeziehen.

Aus praktischen Gründen wurde die Analyse auf fünf aktuelle Lehrwerke der Niveaustufe B1/B1+ beschränkt. Trotz der Auswahl etablierter Lehrwerke ist die Analyse nicht repräsentativ für das gesamte Lehrwerksangebot. Die Ergebnisse spiegeln lediglich einen Ausschnitt wider und können daher nur eingeschränkt auf andere Materialien übertragen werden.

Die Fokussierung auf die Niveaustufe B1/B1+ erlaubt zudem keine Aussagen über die jeweilige Lehrwerksreihe in ihrer Gesamtheit, da gendergerechte Sprache möglicherweise auf anderen Niveaus anders umgesetzt oder thematisiert wird.²³ Diese Beschränkung diente jedoch dazu, eine Vergleichbarkeit mit der Untersuchung von Lipsky (2021b) herzustellen. Letztere

²³ Auch die Auswahl einzelner Lektionen als Gegenstand der Analyse – etwa bei den Arbeitsanweisungen und Übungstexten – kann die Aussagekraft der Ergebnisse begrenzen.

bot eine sinnvolle Orientierung, auch wenn sich beide Untersuchungen hinsichtlich ihrer methodischen Umsetzung nicht vollständig decken. Ein vollständiger methodischer Abgleich war daher nicht in allen Punkten möglich.

Die Analyse stützt sich bei Arbeitsanweisungen sowie Übungstexten und Redemitteln jeweils auf die erste und letzte Lektion der Lehrwerke. Diese Auswahl wurde aus pragmatischen Gründen getroffen und ist angemessen, da bei diesen Textsorten keine systematischen Unterschiede im Hinblick auf Formulierungen zwischen den Lektionen zu erwarten sind. Bei den Lesetexten wurden hingegen alle Lektionen berücksichtigt, um eine möglichst breite Textsortenvielfalt abzubilden.

In der Analyse wurden ausschließlich explizite Formen gendergerechter Sprache erfasst, um eine klare und vergleichbare Datengrundlage zu gewährleisten. Umschreibende oder vermeidende Formulierungen wie *zu zweit* oder *in Paaren* sowie direkte Anreden, Formulierungen mit Adjektivattribut, Passiv- oder Relativsatzkonstruktionen (vgl. 2.3.4), die eine implizite Genderneutralität ausdrücken könnten, blieben unberücksichtigt (vgl. Fußnote in Kapitel 3). Dadurch spiegeln die Ergebnisse vor allem die bewusste und sichtbare Verwendung gendergerechter Sprache wider, während subtilere oder indirekte Strategien nicht erfasst wurden. Dies ist bei der Interpretation der Befunde zu berücksichtigen.

Die Codierung des Lehrmaterials erfolgte überwiegend manuell, was eine differenzierte, kontextbezogene Einordnung der relevanten Elemente ermöglichte. Gleichzeitig ist damit ein gewisser Interpretationsspielraum verbunden.²⁴ Eine zweite Codierung zur methodischen Absicherung fand nicht statt. Angesichts der qualitativen Herangehensweise und des Rahmens einer Masterarbeit erscheint dies vertretbar, sollte bei weiterführenden Studien aber berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse wurden in Prozentwerten dargestellt. Dies erschien sinnvoll, da sich die Seitenumfänge der analysierten Lehrwerke teils deutlich unterschieden. Relative Häufigkeiten erleichtern dadurch den Vergleich zwischen den Lehrwerken. Allerdings kann diese Darstellungsform auch dazu führen, dass seltene, aber relevante Phänomene in umfangreicheren Texten weniger sichtbar werden.

Insgesamt ermöglicht die gewählte Methode eine fundierte und differenzierte Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrmaterialien. Die Ergebnisse sind jedoch vor dem Hintergrund der beschriebenen methodischen Entscheidungen und Grenzen zu interpretieren.

²⁴ Bei männlichen Personenbezeichnungen war teilweise aufgrund fehlender Kontextinformationen nicht eindeutig, ob sie generisch oder geschlechtsspezifisch verwendet wurden. Solche Fälle wurden daher nicht in die Analyse aufgenommen.

3.2 Ergebnisse der Analyse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse unterteilt in vier Aspekte dargestellt: die Verwendung gendergerechter Sprache (3.2.1), die Thematisierung gendergerechter Sprache (3.2.2), die Vermittlung gendergerechter Sprache (3.2.3) und die Hilfestellungen für Lehrkräfte in den Handreichungen für den Unterricht (3.2.4).

3.2.1 Verwendung gendergerechter Sprache

Das folgende Diagramm zeigt die Verteilung unterschiedlicher Varianten nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen in den untersuchten Lehrwerken²⁵ – unabhängig von der Textsorte.

Abbildung 1: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen – textsortenübergreifend

Insgesamt dominiert mit 51,70 % das generische Maskulinum. Doppelnennungen machen 27,13 %, genderinklusive Varianten 10,96 % und genderneutrale Varianten 10,21 % aus. Zwischen den Lehrwerken zeigen sich deutliche Unterschiede: *Kontext B1+* verwendet das generische Maskulinum mit 68,14 % besonders häufig und weist nur sehr geringe Anteile genderneutraler (4,42 %) und -inklusive Formen (1,33 %) auf. Auch in *Kompass DaF B1+* finden sich mit knapp 60 % viele generische Maskulina. Doppelnennungen (24,90 %) und genderneutrale Varianten (15,92 %) sind deutlich seltener, genderinklusive Varianten fehlen ganz. *Das Leben B1* ist das einzige Lehrwerk, das mehr Doppelnennungen (33,99 %) als generische Maskulina (28,10 %) verwendet. Genderinklusive und -neutrale Varianten kommen jeweils zu 18,95 % vor. *Miteinander! B1* und *Vielfalt B1+* verwenden mit 20 % bzw. 28,13 % vergleichsweise viele genderinklusive, aber nur wenige genderneutrale Formulierungen (6,36 % bzw. 4,17 %).

Die Gesamtverteilung vermittelt einen ersten Eindruck, wie geschlechtersensible Sprache in den untersuchten Lehrmaterialien umgesetzt wird. Um ein differenzierteres Bild zu erhalten,

²⁵ Die in den Diagrammen zur Verwendung nominaler Personenreferenz (Abb. 1 – 4) dargestellten Daten beziehen sich nicht auf die vollständigen Lehrwerke, sondern ausschließlich auf die manuell analysierten Lektionen (vgl. 3.1.2). Alle weiteren Diagramme und Tabellen basieren auf den kompletten Lehrwerken.

lohnt es sich jedoch, einen genaueren Blick auf die einzelnen Textsorten innerhalb der Lehrwerke zu werfen. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung verschiedener Varianten nominaler Personenreferenz in den **Arbeitsanweisungen** der untersuchten Lehrwerke.

Abbildung 2: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen in Arbeitsanweisungen

Es wird ersichtlich, dass Doppelnennungen in den Arbeitsanweisungen am häufigsten verwendet werden (gesamt: 74,31 %), beispielsweise in dem Satz: „Tauschen Sie sich mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin aus“ (DL, 53). Gelegentlich kommen auch generisch gemeinte Maskulina (17,43 %) und vereinzelt genderinklusive (3,67 %) und -neutrale (4,59 %) Varianten²⁶ vor. Auffällig ist, dass *Kontext B1+* mit 39,13 % vergleichsweise viele generische Maskulina aufweist.

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verteilung der verschiedenen nominalen Personenreferenzformen in den **Übungstexten und Redemitteln** der untersuchten Lehrwerke.

Abbildung 3: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügen in Übungstexten und Redemitteln

Es zeigt sich, dass das generisch gemeinte Maskulinum in den Übungstexten und Redemitteln fast aller Lehrwerke gegenüber anderen Formen der nominalen Personenreferenz dominiert (gesamt 55,47 %). Lediglich in *Das Leben B1* werden genderneutrale Varianten bevorzugt

²⁶ Es ist zu berücksichtigen, dass insbesondere in den Lehrwerken von Hueber und Klett geschlechtsspezifische Bezeichnungen in den Arbeitsanweisungen weitestgehend vermieden werden. Stattdessen werden Ausdrücke wie zu zweit oder in Paaren verwendet, die die Genderproblematik umgehen: „Arbeiten Sie zu zweit, dann im Kurs“ (MI2, 43). Diese wurden in der Analyse nicht berücksichtigt (vgl. 3.1.3).

(48 %), während diese in *Kontext B1+*, *Miteinander! B1* und *Vielfalt B1+* kaum vorkommen. Starke Unterschiede zeigen sich auch bezüglich genderinklusive Varianten. Diese sind am häufigsten in *Vielfalt B1+* zu finden (20,59 %), während in den Lehrwerken des Klett Verlags vollständig auf sie verzichtet wird.

Die Verteilung verschiedener Varianten an Personenbezeichnungen in den **Lesetexten** der untersuchten Lehrwerke ist in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 4: Verwendung nominaler Personenreferenz bei gemischtgeschlechtlichen oder geschlechtsunspezifischen Personenbezügungen in Lesetexten

Mit insgesamt 56,56 % dominieren auch in den Lesetexten generisch gemeinte Maskulina. Doppelnennungen machen 19,57 % aus und sind damit die zweithäufigste Variante. Genderinklusive und genderneutrale Varianten kommen mit 14,36 % bzw. 9,52 % deutlich seltener vor. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den Lehrwerken: Während *Kontext B1+* und *Kompass DaF B1+* zum Großteil generisch gemeinte Maskulina (72,67 % bzw. 75,45 %) und kaum (1,74 %) bzw. keine genderinklusive Varianten verwenden, weist *Vielfalt B1+* mit 38,46 % fast gleichviele genderinklusive Formulierungen wie generische Maskulina (42,31 %) auf. *Das Leben B1* zeigt eine verhältnismäßig ausgewogene Verteilung mit 34 % generischem Maskulinum, 27 % Doppelnennungen, 22 % genderinklusive und 17 % genderneutralen Varianten. In *Miteinander! B1* zeigt sich ein ähnliches Bild, allerdings liegt der Anteil generischer Maskulina hier bei über 40 %. Ein Beispiel dafür findet sich in folgendem Satz: „Studierende brauchen andere Versicherungen als Rentner, Hausbesitzer andere als Mieter“ (MI2, 52). Genderneutrale Varianten sind hier nur mit knapp 10 % vertreten.

In den **Glossaren** aller untersuchten Lehrwerke werden Personenbezeichnungen als Doppelnennungen angegeben, wobei jeweils die maskuline Form der femininen vorangestellt wird. In den Lehrmaterialien von Klett und Hueber werden sie dabei wie in folgendem Beispiel dargestellt: „der Mentor, en / die Mentorin, -nen“ (KD, 86). Einzelne Personenbezeichnungen treten nur im Maskulin auf, so zum Beispiel „der Held“ und „der Babysitter“ (VI ANH, 30; MI2, 184).

In *Vielfalt B1+* finden sich im Glossar darüber hinaus die genderneutralen bzw. genderinklusi- ven Formulierungen „die Servicekraft“ (VI ANH, 29) und „die Tourist:in“ (VI ANH, 24).

In *Das Leben B1* vom Cornelsen Verlag wird für nominale Personenbezeichnungen im Singu- lar im Glossar generell die verkürzte und im Plural die ausführliche Doppelnennung verwendet, so zum Beispiel in „der/die Bewerber/in, die Bewerber / die Bewerberinnen“ (DL, 297). Nen- nenswert ist hier der Eintrag „der/die Urlaubsgast/Urlaubsgästin, die Urlaubsgäste / die Gäs- tinnen“²⁷ (DL, 306), da die feminine Bezeichnung *Gästin* in keinem der anderen Lehrwerke vorkommt. Ausnahmen zur Doppelnennung gibt es auch hier, so erscheint „der Bischof“ (DL, 298) nur im Maskulinen.

Eine Übersicht über das **Repertoire an gendergerechten Formulierungen** in den verschie- denen Lehrwerken bietet folgende Tabelle²⁸:

	KO	KD	DL	MI	VI
verkürzte Doppelnennung mit Schrägstrich					
verkürzte Doppelnennung mit Binde- und Schrägstrich					
verkürzte Doppelnennung mit Binnen-I					
ausführliche Doppelnennung (f / m)					
ausführliche Doppelnennung (m / f)					29
ausführliche Doppelnennung (f und m)					
ausführliche Doppelnennung (m und f)					
genderinklusive Formulierung mit Asterisk					
genderinklusive Formulierung mit Doppelpunkt					
genderinklusive Formulierung mit Unterstrich					
substantiviertes Partizip Präsens					
substantiviertes Partizip Perfekt					
genderneutraler Ausdruck in <i>-kraft</i> oder <i>-person</i>					
Neopronomen					

Tabelle 2: Repertoire an gendergerechten Formulierungen in den analysierten Lehrwerken

Es zeigt sich, dass eine große Bandbreite an Varianten für einen gendergerechteren Sprach- gebrauch verwendet wird. In allen untersuchten Materialien kommen sowohl ausführliche als auch verkürzte Doppelnennungen vor, wobei Letztere nur vereinzelt auftreten. Während in *Kontext B1+* alle drei Varianten der verkürzten Doppelnennung vertreten sind, finden sich in *Kompass DaF B1+* und *Das Leben B1* nur Formulierungen mit der Endung */in*. Der Hueber Verlag verwendet verkürzte Doppelnennungen mit Schrägstrich (ohne Bindestrich) und ver- einzelt mit Binnen-I. Bezüglich der ausführlichen Doppelnennung fällt auf, dass der Klett Verlag

²⁷ Die Angabe *Gästinnen* statt *Urlaubsgästinnen* im Plural stellt eine inkonsistente Form dar.

²⁸ In Tabelle 2 sind alle in den jeweiligen Materialien verwendeten Varianten farblich hervorgehoben. Die Farbgebung dient der Unterscheidung zwischen Doppelnennungen, genderinklusi- ven und genderneutralen Varianten und orientiert sich an der farblichen Kodierung in den vorhergehenden Diagrammen.

²⁹ In *Vielfalt B1+* kommt die ausführliche Doppelnennung (m / f) nur im Glossar vor.

in der Regel die maskuline vor der femininen Form nennt, während Cornelsen und Hueber die feminine Form an erster Stelle setzen.

Genderinklusive Formulierungen finden sich in vier der fünf untersuchten Lehrwerke. Klarer Favorit ist die Schreibweise mit Genderstern, die insgesamt 377-mal vorkommt. An zweiter Stelle steht die Variante mit Doppelpunkt (133 Verwendungen), während die Schreibweise mit Unterstrich in keinem der Lehrwerke verwendet wird. In den Audio- und Videomaterialien sind genderinklusive Formulierungen 48-mal zu hören. Zwischen den Lehrwerken bestehen jedoch deutliche Unterschiede sowohl hinsichtlich der Häufigkeit als auch der bevorzugten Variante, wie aus Tabelle 3 ersichtlich wird.

	KO	KD	DL	MI	VI	insgesamt
Formulierung mit Genderstern	7	0	260	39	71	377
Formulierung mit Doppelpunkt	0	0	0	123	10	133
Formulierung mit Unterstrich	0	0	0	0	0	0
genderinklusive Formulierungen in Audio- und Videomaterialien	0	0	1	33	14	48

Tabelle 3: Genderinklusive Formulierungen in den analysierten Lehrwerken

Der Klett Verlag hält sich mit der Verwendung von genderinklusive Formulierungen stark zurück: *Kompass DaF B1+* verzichtet komplett auf sie und *Kontext B1+* enthält lediglich sieben Formulierungen mit Asterisk, von denen drei in direktem Zusammenhang mit einem Hinweis zu gendergerechter Sprache stehen (vgl. 3.2.2). *Das Leben B1* weist mit 260 Belegen die höchste Anzahl genderinklusive Personenbezeichnungen auf. Dabei wird konsequent der Genderstern verwendet, häufig in Kombination mit genderneutralen Formulierungen: „Schüler*innen, Studierende, Auszubildende und Lehrkräfte können in vielen Ländern innerhalb der EU, aber auch weltweit studieren, unterrichten, ein Praktikum machen oder in einem Projekt zusammenarbeiten“ (DL, 10). Auch in den Lehrwerken des Hueber Verlags finden sich regelmäßig genderinklusive Formulierungen, wobei in *Miteinander! B1* die Schreibweise mit Doppelpunkt und in *Vielfalt B1+* die Schreibweise mit Genderstern überwiegt. In *Miteinander! B1* fällt zudem auf, dass sich die wenigen Formulierungen mit Asterisk fast alle im Kursbuch finden, während die Formulierungen mit Doppelpunkt fast nur im Übungsbuch auftreten.

Eine mündliche Realisierung genderinklusive Formulierungen mittels Glottisschlag ist in drei Lehrwerken zu finden: einmal in *Das Leben B1* in einem Videokaraoke-Gespräch über Bewerbungen (DL, Lektion 8, Clip 2.02; Transkription: DL, 289), 33-mal in *Miteinander! B1*, ebenfalls häufig im Kontext Bewerbung und Arbeitswelt, und 14-mal in *Vielfalt B1+*³⁰.

³⁰ Transkriptionen im digitalen Zusatzmaterial („Transkriptionen Kursbuch“ und „Transkriptionen Arbeitsbuch“), abrufbar über den digitalen Unterrichtsplaner. Einige Realisierungen sind dort nicht transkribiert, da die entsprechenden Texte vollständig im Kurs- bzw. Arbeitsbuch abgedruckt sind.

Genderneutrale Formulierungen finden sich in allen untersuchten Lehrwerken. Besonders häufig treten sie in *Kompass DaF B1+*, *Das Leben B1* und *Miteinander! B1.2* auf. Verwendet werden unter anderem Personenbezeichnungen auf Basis des Partizip Präsens wie *Austauschstudierende*, *Deutschlernende*, *Forschende*, *Lehrende*, *Mitarbeitende*, *Reisende*, *Studierende*, *Teilnehmende* und *Zuhörende*. Auch aus dem Partizip Perfekt abgeleitete Begriffe wie *Angestellte*, *Befragte*, *Benachteiligte*, *Beschäftigte*, *Geflüchtete*, *Versicherte* und *Zugezogene* sind in nahezu allen Lehrwerken zu finden. Darüber hinaus treten in sämtlichen Lehrwerken genderneutrale Komposita mit den Endungen *-kraft* oder *-person* auf, am häufigsten Varianten wie *Fachkraft*, *Lehrkraft* und *Pflegekraft*.

Insgesamt hängt die Wahl der verwendeten Variante stark vom jeweiligen Begriff ab, so werden befreundete Personen nahezu ausschließlich generisch intendiert als *Freunde* bezeichnet (z. B. in VI, ÜB 4), ebenso finden sich häufig die generischen Maskulina *Kunden* (z. B. in KD, 53), *Arzt* (z. B. in MI1, 16) und *Gäste* (z. B. in KO, 22). Für Personen, die an einer Universität studieren, wird hingegen die genderneutrale Bezeichnung *Studierende* bevorzugt, die insgesamt 100-mal auftritt, während die generisch-maskuline Form *Studenten* mit nur fünf Vorkommen deutlich seltener zu finden ist (vgl. Abbildung 5).

Während sich eine große Vielfalt an nominalen Personenbezeichnungen in den Lehrwerken findet, kommen **Neopronomen** als Alternative zu geschlechtsmarkierten Pronomen in keinem der untersuchten Lehrwerke vor.

Abbildung 5: Verwendung unterschiedlicher Personenbezeichnungen für Studierende

3.2.2 Thematisierung gendergerechter Sprache

Bezüglich der Thematisierung von gendergerechter Sprache lässt sich Folgendes beobachten: In allen fünf analysierten Lehrwerken werden sprachliche Mittel zur Gleichbehandlung der Geschlechter im Kurs- oder Übungsbuch erwähnt, jedoch nur in sehr geringem Umfang. Dabei handelt es sich entweder um Informationen zu gendergerechteren Alternativen zum generischen Maskulinum oder um Informationen über nicht-binäre Menschen und ihre sprachliche Repräsentation. Erläuterungen zum generischen Maskulinum und landeskundliche Informationen zum aktuellen Diskurs über gendergerechte Sprache sind in den Kurs- und Übungsbüchern der untersuchten Lehrwerke ebenso wenig zu finden wie sprachkontrastive Betrachtungen zu diesem Thema oder Materialien, die zur Reflexion und Diskussion über gendergerechte Sprache anregen (vgl. Tabelle 4).

Thematisierung gendergerechter Sprache	KO	KD	DL	MI	VI
Erläuterungen zum generischen Maskulinum					
Informationen zu gendergerechteren Alternativen zum generischen Maskulinum	KB	ÜB			ÜB, ANH
landeskundliche Informationen zum aktuellen Diskurs über gendergerechte Sprache					
sprachenkontrastive Betrachtungen zum Thema gendergerechte Sprache					
Materialien, die zur Reflexion und Diskussion über gendergerechte Sprache anregen					
Informationen über die sprachliche Darstellung von nicht-binären Menschen			KB	KB	

Tabelle 4: Thematisierung gendergerechter Sprache in den analysierten Lehrwerken

In *Kontext B1+* wird in Lektion 7 eine Leseverständnisübung genutzt, um auf gendergerechtere Alternativen zur generisch gemeinten maskulinen Bezeichnung *Kunden* hinzuweisen: Die Lernenden lesen Meldungen zum Thema *Marken*, in denen die Begriffe *Kund*innen*, *Kunden*, *Kundschaft*, *KundInnen*, *Kundenwünsche* und *Kund/innen* vorkommen (vgl. KO KB, 102). Neben der Übung befindet sich ein Hinweis zu gendergerechter Sprache, in dem binäre und inklusive Formen ohne weitere Differenzierung nebeneinandergestellt werden (vgl. Abbildung 6). In Lektion 9 wird außerdem die Einführung nominalisierter Partizipien als Anlass genommen, um auf gendergerechte Sprache hinzuweisen (vgl. KO ÜB, 125; siehe 3.2.3).

TIPP

Gendergerechte Sprache
statt Kunden (immer seltener):

1. Kundinnen und Kunden
2. Kund*innen
3. KundInnen
4. Kund/innen

Abbildung 6: Hinweis zu gendergerechter Sprache (KO KB, 102)

Auch in den anderen beiden Lehrwerken wird gendergerechte Sprache in Zusammenhang mit Informationen zur Wortbildung erwähnt: *Kompass DaF B1+* weist an den Beispielen *Studierende* und *Berufstätige* darauf hin, dass substantivierte Partizipien als genderneutrale Formulierungen verwendet werden können (vgl. KD, 80; siehe 3.2.3) und *Vielfalt B1+* enthält im Anhang unter dem Punkt *Nomenbildung mit Suffixen* folgende Hinweise: „Die Endung (Suffix) bestimmt das Genus des Nomens (mask., neut., fem.)“, „Mit der Endung (Suffix) -in bezeichnet man eine weibliche Person“ und „Wenn Menschen aller Geschlechter angesprochen werden, benutzt man auch gendersensible Formen (*die / der Schüler*in – die Schüler*innen* oder *die / der Schüler:in – die Schüler:innen*)“ (VI ANH, 5–6, Hervorh. im Orig.). Ein ähnlicher Hinweis und eine Übung dazu finden sich im Übungsbuch (vgl. VI ÜB, 51; siehe 3.2.3).

Nicht-binäre Menschen und ihre sprachliche Darstellung werden in zwei Lehrwerken explizit angesprochen: In *Das Leben B1* findet sich in Lektion 8 des Kursbuchs zum Thema *Jobs und Stellenangebote* folgender Hinweis: „Landeskunde: Die Abkürzung m/w/d in Stellenanzeigen bedeutet *männlich, weiblich, divers*. Die Angabe *divers* bedeutet ein anderes Geschlecht“ (DL, 126). *Miteinander! B1* greift die Thematik in Lektion 5 auf, die sich mit *Diversität* beschäftigt.

In einer Audioübung beschreibt eine Bürgermeisterin in einer Rede die Bürger*innen der Stadt als „bunt und vielfältig“ und erwähnt auch „Menschen, die sich nicht als Frau oder Mann identifizieren“ (MI1 KB, Lektion 5, Audio 1b_c; Transkription: digitales Zusatzmaterial, abrufbar über den digitalen Unterrichtsplaner, „Transkriptionen Kursbuch“, 14).

3.2.3 Vermittlung gendergerechter Sprache

Hinsichtlich der Vermittlung von Strategien für einen gendergerechten Sprachgebrauch lässt sich Folgendes feststellen: Erläuterungen oder Übungen zur Unterscheidung zwischen Genus und Sexus bzw. Gender kommen in keinem der untersuchten Lehrwerke vor, ebenso wenig zu Neopronomen und zu gendergerechter Sprache auf pragmatischer Ebene. Auch Erläuterungen und Phonetikübungen zum Glottisschlag sind nicht vorhanden. In mehreren Lehrwerken sind jedoch Erläuterungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen zu finden. Zudem enthalten drei Lehrwerke Übungen, die zum Erlernen von Strukturen für einen gendergerechten Sprachgebrauch beitragen können. Diese finden sich ausschließlich im Übungsbuch der jeweiligen Lehrwerke (vgl. Tabelle 5).

Vermittlung von Strategien für einen gendergerechten Sprachgebrauch	KO	KD	DL	MI	VI
Erläuterungen und Übungen zur Unterscheidung zwischen Genus und Sexus bzw. Gender					
Erläuterungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen	ÜB	ÜB		ÜB	ÜB, ANH
rezeptive Übungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen					ÜB
produktive Übungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen		ÜB		ÜB	
Erläuterungen und Phonetikübungen zum Glottisschlag					
Erläuterungen und Übungen zu Neopronomen					
Erläuterungen und Übungen zu gendergerechter Sprache auf pragmatischer Ebene					

Tabelle 5: Vermittlung von Strategien für einen gendergerechten Sprachgebrauch in den analysierten Lehrwerken

Das Lehrwerk *Kontext B1+* weist im Zusammenhang mit einer Wortschatzübung zum Thema *Studium* auf die Bildung von gendergerechten Formulierungen mithilfe von nominalisierten Partizipien hin (vgl. Abbildung 7). Weiterführende Übungen, in denen die Lernenden dieses Wissen anwenden und die Formenbildung üben können, gibt es keine.

TIPP

Personen gleichberechtigt ansprechen

Statt *Studenten* und *Studentinnen* verwendet man oft das nominalisierte Partizip I: *Studierende, Unterrichtende, Lehrende* oder *Teilnehmende*.

Abbildung 7: Hinweis zu nominalisiertem Partizip I (KO ÜB, 125)

Auch im Übungsbuch des Lehrwerks *Kompass DaF B1+* wird darauf hingewiesen, dass substantivierte Partizipien als genderneutrale Formulierungen verwendet werden können und wie

Adjektive dekliniert werden. In einer dazugehörigen Übung sollen die Lernenden die Wörter *Studierende* und *Zugezogene* in verschiedenen Wortgruppen deklinieren (vgl. KD, 80; vgl. Abbildung 8).

d Lesen Sie den Tipp und ergänzen Sie die passenden Endungen.

- ein Kurs für die Studierend^{en} (Pl.)
- ein Treffen der Zugezogen_____ (Pl.)
- Unterstützung von Studierend_____ in Aachen
- ein Thema für viele Studierend_____
- ein Stadtrundgang mit den Zugezogen_____

Tipp Geschlechtsneutrale Bezeichnungen

Nomen wie „Studierende“ oder „Berufstätige“ werden besonders im Plural als geschlechtsneutrale Bezeichnungen gebraucht. Man dekliniert sie wie Adjektive, z. B.:
 der Studierende, die Studierende, die Studierenden
 ein Studierender, eine Studierende, Studierende

Abbildung 8: Übung und Hinweis zu genderneutralen Personenbezeichnungen (KD, 80)

Eine weitere Übung zur Bildung gendergerechter Formen findet sich in *Miteinander! B1*. Die Lernenden sollen dabei aus Verben sowohl genderneutrale Personenbezeichnungen auf Basis des Partizip Präsens als auch klassische binäre Personenbezeichnungen ableiten. Ergänzt wird die Übung durch einen Hinweis auf die Verwendung nominalisierter Partizipien als inklusive Sprachform (vgl. MI2, 139; siehe Abbildung 9).

13 Ergänzen Sie wie im Beispiel. Grammatik → KB B3

1 studieren	der / die <u>Studierende</u>	der Student / die <u>Studentin</u>
2 mitarbeiten	der / die _____	der _____ / die Mitarbeiterin
3 _____	der / die _____	der Teilnehmer / die Teilnehmerin
4 _____	der / die Alleinerziehende	der _____ / die Erzieherin

Tipp
 Sprache verändert sich. Die Formen mit -d- für Personen werden häufiger, weil sie alle (m / w / d) meinen. Merken Sie sich häufig verwendete Wörter wie *der / die Auszubildende* und trainieren Sie die Adjektivdeklination sehr gut, damit Sie die Formen korrekt bilden können.

Abbildung 9: Übung und Hinweis zu gendergerechter Sprache (MI2, 139)

Im Übungsbuch des Lehrwerks *Vielfalt B1+* findet sich hingegen eine rezeptive Übung zur Formenbildung von gendergerechten Varianten. Hier sollen die Lernenden sechs Anzeigen lesen und entscheiden, welche der enthaltenen Personenbezeichnungen gendersensibel sind. Als Hilfestellung befindet sich unter der Übung ein Hinweis zu genderinklusive Formen (vgl. VI ÜB, 51; vgl. Abbildung 10).

7 WÖRTER L&C Lesen Sie den Tipp unten und die Anzeigen. Welche Formen sind gendersensibel? Markieren Sie. → KB 5

1 **BABYSITTER*IN**
(AB 18 JAHREN) GESUCHT

2 **Gutes Jobangebot für Rentner**

3 **SÄNGERIN FÜR BAND GESUCHT**

4 Großer Ausstellungsraum für Künstlerinnen und Künstler frei

5 **NACHBARSCHAFTSHILFE sucht Mitarbeiter:innen**

6 **Sozialarbeiter sucht neue Aufgabe**

Mit der Endung *-in* bezeichnet man weibliche Personen. Wenn man Menschen aller Geschlechter anspricht, benutzt man auch gendersensible Formen wie Schüler*in oder Schüler:in.

Abbildung 10: Übung und Hinweis zu genderinklusive Formen (VI ÜB, 51)

Eine Möglichkeit für die Lernenden, gendergerechte Formulierungen selbst aktiv zu bilden und zu üben, bietet das Lehrwerk hingegen nicht.

Ein besonderes Defizit bezüglich der Vermittlung gendergerechter Sprache zeigt sich in *Das Leben B1* vom Cornelsen Verlag, das als einziges Lehrwerk weder Erläuterungen noch Übungen zu gendergerechten Strukturen enthält. Zwar führt es die Nomenbildung aus Adjektiven, Partizip I und Partizip II in der Grammatik auf (vgl. DL, 241–242), verweist in diesem Zusammenhang jedoch nicht auf gendergerechte Sprache, und im gesamten Lehrwerk findet sich keine Aktivität, anhand der die Lernenden die Formenbildung einüben könnten.

3.2.4 Hilfestellungen für Lehrkräfte in den Handreichungen für den Unterricht

Die folgenden Beobachtungen zu den Handreichungen für Lehrkräfte der jeweiligen Lehrwerke sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Hilfestellungen in den Handreichungen für den Unterricht	KO	KD	DL	MI	VI
eine Übersicht über (die im Lehrwerk verwendeten) Varianten gendergerechter Sprache				31	
eine Übersicht über die aktuell meistgenutzten Neopronomen					
Hintergrundinformationen zum aktuellen Sprachwandel und seiner historischen Entwicklung	HfU				
didaktische Hinweise zur Thematisierung und Vermittlung von gendergerechter Sprache	HfU	HfU		DUP	
Verweise auf vertiefende Materialien				DUP	

Tabelle 6: Hilfestellungen in den Handreichungen für den Unterricht der analysierten Lehrwerke

Weder eine Übersicht über die im Lehrbuch verwendeten gendergerechten Formulierungen noch eine Darstellung der derzeit am häufigsten verwendeten geschlechtsneutralen Pronomen stehen den Lehrkräften zur Verfügung. Vereinzelt finden sich jedoch Informationen und didaktische Hinweise, die die Lehrenden bei der Integration von gendergerechter Sprache in den Unterricht unterstützen können.

In *Kontext B1+* erhalten Lehrkräften in den Handreichungen zur bereits erwähnten Leseverständnisübung, die mit einem Hinweis über gendergerechte Sprache versehen ist, folgende Anweisung:

Nachdem die [Lernenden] den Text bearbeitet haben, lesen sie den **Tipp** und sprechen im [Plenum] kurz darüber, warum sich die Pluralformen verändert haben (Emanzipation und Gleichberechtigung der Frauen in der Sprache; das Sternchen ist entstanden, um auch die Gruppe der Diversen zu berücksichtigen). (KO HfU, 90, Hervorh. im. Orig.)

Damit greift das Lehrwerk zwei Aspekte auf, die für die Entwicklung gendergerechter Sprache eine Rolle spielen, geht aber nicht weiter auf die Hintergründe ein. An anderer Stelle werden

³¹ In den Handreichungen zu *Miteinander! B1* ist zwar keine ausführliche Übersicht, jedoch eine Auflistung einiger Varianten für gendergerechte Sprache zu finden (vgl. MI1, 63, DUP, Übung 1b).

die Lehrkräfte dazu angeleitet, ein Kursgespräch anzuregen, in dem sich die Lernenden über ihre Meinungen und Erfahrungen mit gendergerechter Sprache in anderen Sprachen austauschen können: „**Erweiterung:** Kursgespräch: Wie wird es in Ihren Ländern gehandhabt? Gibt es eine Diskussion zu dem Thema in Ihrem Land? Welche Meinung haben Sie zu dem Thema?“ (KO HfU, 110, Hervorh. im Orig.).

In den Handreichungen für den Unterricht zu *Kompass DaF B1+* wird die bereits erwähnte Übung zur Deklination genderneutraler Personenbezeichnungen mit folgendem Hinweis kommentiert: „In [Übung] C1d üben [Teilnehmer und Teilnehmerinnen] die Endungen von Wörtern wie ‚Studierender‘ oder ‚Berufstätiger‘, die für geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet werden und bei denen die Endungen eine häufige Fehlerquelle sind“ (KD HfU, 15, Hervorh. im Orig.). Darüber hinaus werden die Lehrkräfte in Lektion 4 angewiesen, mit den Lernenden über die Abkürzung *m / w / d* in Stellenausschreibungen zu sprechen: „Einstieg: Fragen Sie die [Teilnehmer und Teilnehmerinnen], ob sie etwas mit der Bezeichnung ‚(m/w/d)‘ in Stellenanzeigen anfangen können und erläutern Sie ggf. den Hintergrund“ (KD HfU, 40, Hervorh. im Orig.). Informationen, die den Lehrkräften bei der Erläuterung helfen könnten, finden sich in den Handreichungen keine.

In *Miteinander! B1* werden den Lehrkräften in den Handreichungen im Rahmen einer Lektion zum Thema *Diversität* mehrere Varianten gendergerechten Sprachgebrauchs aufgezeigt. Außerdem wird vorgeschlagen, im Unterricht über die verschiedenen Varianten und Vor- und Nachteile eines gendergerechteren Sprachgebrauchs zu sprechen. Als einziges Lehrwerk verweist es zudem auf weiterführende Informationen:

Ergänzung: Wiederholen Sie mit den [Teilnehmenden] die Möglichkeiten des Genderns (Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt, Binnen-I, Glottisschlag beim Sprechen, konsequente Nennung der männlichen und weiblichen Form, Neutralisierung durch das Einsetzen geschlechtsneutraler Formen wie z. B. Lernende) und besprechen Sie einige Vor- und Nachteile. Regen Sie einen Meinungs austausch dazu an. Für eine Vertiefung des Themas können Sie auch auf das entsprechende Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung im Internet verweisen: *Gendern: Ein Pro und Contra*. (MI1, 63, DUP, Übung 1b, Hervorh. im Orig.)

Daran anschließend werden die Lehrkräfte zudem dazu ermutigt, über Menschen zu sprechen, die sich nicht auf dem binären Spektrum von Mann und Frau verorten:

Gehen Sie noch einmal auf die Semantisierung von *Vielfalt* ein (verschieden, unterschiedlich / divers) und besprechen Sie den Ausdruck *sich nicht als ... identifizieren*. Sagen Sie zum Beispiel: ‚Es kann sein, dass eine Person sich weder als männlich noch als weiblich sieht. Oftmals werden diese Personen aber von anderen als männlich/weiblich gelesen, d. h. einem Geschlecht zugeordnet. Dann kann es sein, dass diese Person klarmacht: *Ich identifiziere mich aber nicht als Frau/Mann.*‘ (MI1, 63, DUP, Übung 1e, Hervorh. im Orig.)

Hier findet eine Thematisierung nicht-binärer Geschlechtsidentitäten im Zusammenhang mit Selbstidentifikation und gesellschaftlicher Wahrnehmung statt.

3.3 Diskussion der Analyseergebnisse

Werden die Ergebnisse der Analyse den Aussagen Angela Lipskys in dem Artikel *Geschlechtergerechte Sprache und Sprachwandel im Deutschen: auch ein Thema für DaF!* (Lipsky 2021b; vgl. 2.5.5) gegenübergestellt, zeigt sich, dass es in den letzten Jahren signifikante Entwicklungen bezüglich der Verwendung, Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken auf B1- und B1+-Niveau gab.

Verwendung von gendergerechter Sprache

In den Arbeitsanweisungen werden, wie auch noch vor wenigen Jahren,³² überwiegend Doppelformen verwendet. Dies lässt sich damit erklären, dass sich Arbeitsanweisungen direkt an die Lernenden in konkreten Interaktionssituationen richten, in denen eine explizite Benennung beider binärer Geschlechter als angemessener empfunden wird als das generische Maskulinum. Gleichzeitig schließen sie durch ihre binäre Struktur nicht-binäre Personen aus. Einige Verlage, insbesondere Klett und Hueber, nutzen stattdessen häufig neutrale Formulierungen wie *zu zweit*, um geschlechtsspezifische Bezeichnungen zu vermeiden.

Während in den von Lipsky analysierten Lehrmaterialien in Übungstexten und Redemitteln vorwiegend Doppelnennungen verwendet wurden, überwiegen in dieser Textsorte aktuell generisch gemeinte Maskulina. Zusätzlich sind in allen untersuchten Lehrwerken genderneutrale Varianten zu finden, in *Das Leben B1* sogar vorwiegend. Auch genderinklusive Formen sind zumindest in drei der Lehrwerke geringfügig enthalten.

Auch in Lesetexten überwiegen generisch gemeinte Maskulina (genau wie in den von Lipsky analysierten Lehrwerken) aber auch Doppelnennungen sind in dieser Textsorte in allen Lehrmaterialien vorhanden. Zudem fällt auf, dass Cornelsen und Hueber vermehrt genderneutrale und -inklusive Formen einsetzen. Diese Tendenz könnte auf eine bewusste Entscheidung zurückzuführen sein, gerade in authentischen oder längeren Textformaten verschiedene Formen gendergerechter Sprache sichtbar zu machen und so unterschiedliche Ausdrucksweisen exemplarisch zu vermitteln.

Für die Einträge von Personenbezeichnungen im Glossar haben alle Lehrwerke die Doppelnennung gewählt³³, und zwar stets in der Reihenfolge *maskulin vor feminin*. Diese Beobachtung lässt sich im Sinne von Rosar (2022, 267) deuten, dem zufolge Präferenzen in der Reihenfolge bei Gender-Binominalen „gesellschaftliche Hierarchien auf Basis der Geschlechterdifferenz“ sichtbar machen. In den übrigen Textsorten variiert die Reihenfolge bei der Doppelnennung: Während in den Lehrwerken des Klett Verlags meist die maskuline Form zuerst

³² Dieser und alle folgenden Vergleiche beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf Lipsky (2021b).

³³ Hervorzuheben ist hier das Lehrwerk *Das Leben B1*, welches sich für die verkürzte Doppelnennung entschieden hat und auch vor stark kontroversen Begriffen wie *die Gästin* nicht zurückschreckt (vgl. DL, 306).

genannt wird, bevorzugen Cornelsen und Hueber die Erststellung der femininen Form – ein Hinweis auf unterschiedliche sprachpolitische Positionierungen der Verlage.

Auch im Hinblick auf das Repertoire an Varianten für die nominale Personenreferenz lassen sich Fortschritte gegenüber älteren Lehrwerken feststellen. Zwar ist das generische Maskulinum weiterhin sehr präsent, doch zeigt die Analyse, dass aktuelle Lehrmaterialien auch eine große Bandbreite an gendergerechten Formulierungen enthalten. Dies deutet darauf hin, dass sich das Bewusstsein für sprachliche Inklusivität in der DaF/DaZ-Didaktik zunehmend weiterentwickelt.

Wie bereits in etwas älteren Lehrwerken finden sich auch in aktuellen Materialien zahlreiche ausführliche sowie einige verkürzte Doppelnennungen – wobei das Binnen-I nach wie vor nur vereinzelt verwendet wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass Doppelformen als besonders funktional wahrgenommen werden: Sie sind leicht verständlich, erfordern keine grammatischen Umstrukturierungen und entsprechen den amtlichen Rechtschreibregeln.

Zunehmend treten auch genderneutrale Formulierungen auf, insbesondere in Form nominalisierter Partizipien. Exemplarisch für diese Entwicklung ist der Begriff *Studierende*, der Lipskys Analyse zufolge nur in einem der ausgewählten Lehrbücher vorkam, in aktuellen Lehrmaterialien jedoch weit verbreitet ist – ein Hinweis auf seine zunehmende Etablierung. Die auffällige Häufigkeit genderneutraler Formulierungen in *Kompass DaF B1+*, *Das Leben B1* und *Miteinander! B1.2* (dort insbesondere in Lesetexten) lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass die Bildung von Nomen aus dem Partizip Präsens Lerngegenstand dieser Lehrwerke ist.

Noch markanter ist die Zunahme genderinklusive Varianten: Während sie in lediglich einem der von Lipsky analysierten Lehrwerke und dort nur vereinzelt verwendet wurden, treten sie nun in nahezu allen untersuchten Materialien regelmäßig auf. Eine Rolle spielt dabei vermutlich die verstärkte Einbindung zeitgenössischer Textsorten wie Chats, Blogposts oder Social-Media-Beiträge, in denen entsprechende Varianten bereits etabliert sind. Am häufigsten ist die Form mit Genderstern zu finden, gefolgt von der Schreibweise mit Doppelpunkt, die in zwei Lehrwerken erscheint. Die Variante mit Unterstrich, welche vor wenigen Jahren noch vereinzelt genutzt wurde, kommt dagegen gar nicht mehr vor. Dieser Wandel verdeutlicht das fortlaufende Aushandeln, Erproben und Verwerfen sprachlicher Ansätze – ein Prozess, der die aktuellen Entwicklungen im Bereich gendergerechter Sprache prägt.

Die mündliche Realisierung genderinklusive Formen mittels Glottisschlag in drei Lehrwerken zeigt, dass gendergerechte Sprache allmählich auch in den Audio- und Videomaterialien Berücksichtigung findet. Zugleich ist eine gewisse Zurückhaltung erkennbar, was möglicherweise mit der bislang begrenzten Verbreitung des Glottisschlags als Mittel zur Umsetzung

gengerechter Sprache zusammenhängt. Denkbar ist auch, dass Verlage eine markierte Aussprache bewusst vermeiden, um Irritationen oder Unsicherheiten zu reduzieren.

Auch jenseits der gesprochenen Sprache zeigt sich, dass bestimmte Aspekte geschlechtlicher Vielfalt bislang kaum berücksichtigt werden. So thematisieren zwar mehrere Lehrwerke nicht-binäre Personen, doch Neopronomen finden in keinem der analysierten Materialien Verwendung. Dadurch erhalten Lernende lediglich ein eingeschränktes Bild der Vielfalt sprachlicher Möglichkeiten im Umgang mit geschlechtlicher Identität.

Insgesamt lässt sich zum Sprachgebrauch in aktuellen Lehrmaterialien feststellen, dass das generisch intendierte Maskulinum zwar weiterhin eine dominante Rolle spielt, gleichzeitig jedoch eine zunehmende Berücksichtigung alternativer Personenbezeichnungen erkennbar ist. Dies deutet auf eine wachsende Sensibilität für sprachliche Gleichbehandlung und Diversität in der DaF/DaZ-Didaktik hin. Die Ansätze zur Umsetzung gengerechter Sprache variieren dabei deutlich nach Verlag und Lehrwerk: Während der Klett Verlag noch stark am traditionellen Sprachgebrauch orientiert ist, integrieren Cornelsen und Hueber bereits häufiger genderinklusive und genderneutrale Formulierungen.³⁴ Diese Unterschiede lassen auf ein unterschiedlich ausgeprägtes Bewusstsein für geschlechtliche Vielfalt aufseiten der Verlage schließen.³⁵ Ein möglicher Einflussfaktor könnte auch das Erscheinungsjahr der Lehrwerke sein, da insbesondere die ältesten Titel der Analyse – *Kontext B1+* (2021) und *Kompass DaF B1+* (2022) – vergleichsweise zurückhaltend mit genderinklusive Formen umgehen.

Interessant ist außerdem der Blick auf die jeweilige Zielgruppe der Lehrwerke: Es fällt auf, dass für Integrationskurse zugelassene Lehrmaterialien (*Das Leben B1* und *Miteinander! B1+*) vergleichsweise häufig gengerechte Formen verwenden. Dies könnte sich aus der besonderen Funktion von Integrationskursen ergeben, in denen neben sprachlichen Kompetenzen auch gesellschaftliche Werte vermittelt werden sollen – wodurch Themen wie Gleichstellung und Diversität eventuell einen höheren Stellenwert einnehmen.

Thematisierung von gengerechter Sprache

Hinsichtlich der Thematisierung sprachlicher Gleichbehandlung der Geschlechter lassen sich deutliche Entwicklungen feststellen. Während Lipsky (2021b, 138) noch berichtet, dass „nur

³⁴ In den Lehrwerken des Klett Verlags kommen bis auf wenige Formulierungen mit Asterisk in *Kontext B1+* keine genderinklusive Formen vor. In *Das Leben B1* hingegen sind sie insgesamt 266 Mal zu finden.

³⁵ Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass alle drei Verlage in den Online-Beschreibungen ihrer Lehrwerke gengerechte Formulierungen verwenden (vgl. Cornelsen Verlag 2024; Ernst Klett Sprachen 2025b; Hueber Verlag 2025b), was auf eine gewisse Sensibilität für das Thema schließen lässt. Während Klett und Cornelsen sich genderneutrale Formen nutzen, verwendet Hueber auch genderinklusive Varianten – etwa in folgendem Satz zur Konzeption von *Vielfalt*: „Vorgestellt werden [...] Menschen, Weltbürger:innen, die zwischen Sprachen und Kulturen ‚schweben‘, zur Förderung von Interaktion auf globaler Ebene und gesellschaftlicher Teilhabe“ (Hueber Verlag 2025b). Keiner der Verlage verweist jedoch auf die im Lehrwerk verwendeten Strategien für gengerechten Sprachgebrauch.

eines der vier Lehrwerke das Gendern anspricht“, wird gendergerechte Sprache in allen hier analysierten Lehrmaterialien zumindest indirekt thematisiert. Dies geschieht jedoch meist nur in Form unscheinbarer Hinweise. Dadurch hängt es stark von der jeweiligen Lehrkraft ab, ob auf gendergerechte Sprache eingegangen wird – was bei einem so kontrovers diskutierten Thema kritisch zu bewerten ist.

Zudem erfolgt die Thematisierung inhaltlich reduziert und ohne vertiefende Auseinandersetzung: So erwähnen drei Lehrwerke gendergerechtere Alternativen zum generisch gemeinten Maskulinum, ohne näher auf die dahinterliegende Kritik einzugehen. Auffällig ist auch, dass binäre und inklusive Formen nebeneinandergestellt werden, ohne ihre unterschiedlichen Funktionen oder Zielgruppen näher zu erläutern. Dies erschwert es Lernenden, ein reflektiertes Verständnis für die Vielfalt und die jeweiligen Einsatzkontexte gendergerechter Sprachformen zu entwickeln. Darüber hinaus fehlen weiterführende Informationen, die es Lernenden ermöglichen, den gesellschaftlichen Hintergrund sowie die sprachpolitische Relevanz des aktuellen Sprachwandels zu verstehen.

Zwei Lehrwerke thematisieren nicht-binäre Menschen, was einen wichtigen Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit von geschlechtlicher Vielfalt darstellt, doch auch hier bleibt eine explizite Auseinandersetzung mit der binären Geschlechterstruktur der deutschen Sprache aus. Hier hätte eine Verbindung zur sprachlichen Ebene hergestellt werden können, beispielsweise durch die Einführung von Neopronomen oder alternativer Formen der Selbstbezeichnung.

Ebenso fehlen in den Kurs- und Übungsbüchern sprachkontrastive Betrachtungen und Reflexionsübungen, die eine kritische Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache fördern könnten. Gerade in Hinblick auf die Funktion von DaF/DaZ-Lehrwerken als Träger kultureller Werte stellt diese Leerstelle eine verpasste Chance dar, die interkulturelle Handlungskompetenz der Lernenden zu stärken. Dass in keinem der Lehrwerke ein reflektierter Umgang mit gendergerechter Sprache als Lernziel ausgewiesen wird, unterstreicht zusätzlich den geringen Stellenwert, der diesem Thema beigemessen wird.

Vermittlung von gendergerechter Sprache

Bezüglich der Vermittlung von gendergerechter Sprache sind moderate Fortschritte gegenüber früheren Lehrwerken zu erkennen. Während die von Lipsky analysierten Lehrwerke keinerlei Strukturen vermittelten, die für einen zeitgemäßen und inklusiven Sprachgebrauch notwendig wären, enthalten die meisten aktuellen Lehrwerke zumindest vereinzelt Erläuterungen und Übungen, die Lernende an den sprachlichen Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt heranführen sollen. Diese beziehen sich fast ausschließlich auf die Bildung genderneutraler Personenbezeichnungen durch substantivierte Partizipien. Wichtige Aspekte wie die Unterscheidung zwischen Genus und Sexus bzw. Gender, phonologische Merkmale wie der Glottisschlag

oder pragmatische Dimensionen gendergerechter Sprache werden in keinem der untersuchten Werke thematisiert. Auch Neopronomen, die in der Diskussion um nicht-binäre Identitäten zunehmend relevant sind, finden keinerlei Berücksichtigung. Damit bleiben zentrale Elemente einer umfassenden sprachlichen Inklusion ausgeklammert.

Die wenigen vorhandenen Erläuterungen finden sich ausschließlich in den Übungsbüchern, greifen jeweils nur einzelne Aspekte gendergerechter Formulierungen auf und enthalten zum Teil unzureichende oder missverständliche Informationen. So wird in *Miteinander! B1* etwa erklärt, dass nominalisierte Partizipien als Alternative zu geschlechtsmarkierten Personenbezeichnungen verwendet werden, „weil sie alle (m / w / d) meinen“ (MI2, 139). Gleichzeitig werden die Beispiele in der dazugehörigen Übung nur im Singular aufgeführt: z. B. „der / die Studierende“ (MI2, 139). Es fehlt der wichtige Hinweis, dass diese aus dem Partizip gebildeten Personenbezeichnungen nur im Plural als genderneutral gelten können, da im Singular die binäre Geschlechterstruktur in den Artikeln *der / die* erhalten bleibt. Diese Inkonsistenz zeugt von einer unzureichenden didaktischen Aufbereitung und kann zu Missverständnissen führen. Eine konsequente Umsetzung gendergerechter Sprache sollte daher nicht bei den Personenbezeichnungen enden, sondern auch Artikel und Pronomen einbeziehen.

Erwähnenswert ist auch, dass *Das Leben B1*, obwohl es von den untersuchten Materialien am häufigsten geschlechtergerechte Personenbezeichnungen verwendet, das einzige Lehrwerk ist, das nicht explizit auf geschlechtergerechte Sprache eingeht und keine Erläuterungen oder Übungen zur Formenbildung enthält. Dies wirft die Frage auf, inwieweit gendergerechte Sprache hier als didaktisches Ziel verankert ist oder lediglich stilistisch verwendet wird, ohne die Lernenden aktiv in die Auseinandersetzung einzubeziehen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass gendergerechte Sprache bisher kaum systematisch vermittelt wird. Die begrenzte didaktische Aufbereitung weist auf einen bislang geringen Stellenwert im Sprachunterricht hin.

Hilfestellungen in den Handreichungen für den Unterricht

Die Entwicklungen bezüglich der Verwendung, Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache in den untersuchten Lehrwerken lassen erwarten, dass die Handreichungen für Lehrkräfte verstärkt Hilfestellungen zur Umsetzung sprachlicher Gleichbehandlung der Geschlechter bieten. Tatsächlich bleibt die Unterstützung in diesem Bereich jedoch begrenzt. So fehlen beispielsweise Übersichten über die in den Lehrwerken verwendeten Varianten gendergerechter Sprache ebenso wie Informationen zu Neopronomen. Auch Hintergrundinformationen zum aktuellen Sprachwandel und seiner historischen Entwicklung werden kaum bereitgestellt. Bis auf eine Ausnahme fehlen auch Verweise auf weiterführende Materialien für eine Vertiefung der Thematik.

Nur vereinzelt enthalten die Handreichungen didaktische Hinweise zur Thematisierung oder Reflexion gendergerechter Sprache im Unterricht: So wird Lehrkräften etwa nahegelegt, sprachkontrastive Betrachtungen oder Diskussionen über sprachliche (Un)gleichbehandlung anzuregen. In einem Lehrwerk wird den Lehrkräften zudem vorgeschlagen, das Thema *Vielfalt* und nicht-binäre Geschlechtsidentitäten erneut aufzugreifen. Dabei wird jedoch versäumt, an dieser Stelle die bestehende binäre Geschlechterstruktur der deutschen Sprache explizit zu thematisieren und etwa durch die Einführung alternativer Pronomen Möglichkeiten aufzuzeigen, nicht-binäre Menschen angemessen zu benennen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Handreichungen der untersuchten Lehrwerke kaum Informationen und Materialien zu gendergerechter Sprache enthalten. Diese Lücke kann insbesondere für Lehrkräfte ohne Vorwissen zu gendergerechter Sprache eine Herausforderung darstellen und birgt das Risiko, dass das Thema gendergerechte Sprache im Unterricht entweder unreflektiert bleibt oder ganz ausgeklammert wird.

4 Befragung der Lehrkräfte

Um die in Kapitel 3 dargestellten Ergebnisse der Lehrwerkanalyse in Hinblick auf mögliche Implikationen für die Lehrwerkentwicklung einordnen zu können, erscheint es sinnvoll, auch die Perspektive der Lehrkräfte einzubeziehen. Denn letztlich hängt es maßgeblich von ihnen ab, wie im Unterricht mit gendergerechter Sprache umgegangen wird. Vor diesem Hintergrund wurde eine Befragung von DaF/DaZ-Lehrkräften durchgeführt. Ziel war es, Einblicke in ihre Haltung gegenüber gendergerechter Sprache und deren Integration in den DaF/DaZ-Unterricht zu gewinnen sowie ihre Erwartungen an die Gestaltung von Lehrwerken im Hinblick auf gendergerechte Sprache zu erfassen. Im Zentrum standen dabei folgende Fragestellungen:

1. Welche Bedeutung messen Lehrkräfte gendergerechter Sprache persönlich und im Unterrichtskontext bei?
2. Inwieweit berücksichtigen Lehrkräfte gendergerechte Sprache bereits im Unterricht?
3. Welche Herausforderungen und Chancen sehen Lehrkräfte bezüglich der Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht?
4. Inwieweit wird gendergerechte Sprache in Lehrmaterialien nach Ansicht der Lehrkräfte bereits verwendet, thematisiert und vermittelt?
5. Inwieweit und ab welcher Niveaustufe sollten Lehrmaterialien gendergerechte Sprache nach Ansicht der Lehrkräfte verwenden, thematisieren und vermitteln?
6. Welche Wünsche äußern Lehrkräfte hinsichtlich der Unterstützung bei der Integration gendergerechter Sprache durch die Handreichungen für den Unterricht?

Nachdem in Kapitel 4.1 die Methodik der durchgeführten Lehrkräftebefragung vorgestellt wird, werden in Kapitel 4.2 zentrale Ergebnisse der Befragung präsentiert. In Kapitel 4.3 folgt eine Diskussion der Befunde im Hinblick auf ihre Relevanz für die Lehrwerkentwicklung sowie mögliche Konsequenzen für den Unterricht.

4.1 Methodik: Lehrkräftebefragung

Zur Beantwortung der zentralen Fragestellungen dieser Arbeit wurde eine schriftliche Befragung von Lehrkräften durchgeführt, die Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache in der Erwachsenenbildung unterrichten.³⁶ Zu diesem Zweck wurde unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) sowie der Ergebnisse der Lehrwerkanalyse (Kapitel 3) ein Fragebogen erstellt, der im Anhang in voller Länge abgebildet ist (siehe Anhang 2). Im Sinne eines Mixed-Methods-Ansatzes (vgl. Kuckartz 2014, 33) werden darin quantitative und qualitative Fragen miteinander kombiniert. Während der Schwerpunkt auf quantitativen Daten liegt, liefern die qualitativen Daten ergänzende Einblicke zur Vertiefung einzelner Aspekte.

4.1.1 Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen beginnt mit der Erhebung demografischer Daten zu Alter (Frage a) und Geschlecht (Frage b) sowie einzelner Informationen zur Lehrtätigkeit: Dauer (Frage c) und Ort (Frage d) der Lehrerfahrung sowie unterrichtete Sprachniveaustufen (Frage e). Frage f erfasst die verwendeten Lehrmaterialien. Wurde hier angegeben, dass hauptsächlich mit Lehrwerken gearbeitet wird, wurde zusätzlich Frage g angezeigt, die die konkret verwendeten Lehrwerke erfasst. Anschließend folgt ein kurzer Einleitungstext, der die Teilnehmenden anhand einer Definition und einiger Beispiele darüber informiert, wie der Begriff *gendergerechte Sprache* im Rahmen dieser Befragung verstanden wird (vgl. 2.2).

Der Hauptteil des Fragebogens gliedert sich in sechs thematische Abschnitte und umfasst insgesamt 15 Fragen, davon sieben geschlossene, sechs halboffene und zwei offene.

Im ersten Abschnitt werden die Lehrkräfte gefragt, wie wichtig ihnen gendergerechte Sprache ist – sowohl auf persönlicher Ebene (Frage 1.1) als auch im Kontext des DaF/DaZ-Unterrichts (Frage 1.2). Dies wird mithilfe einer vierstufigen Ordinalskala (*sehr wichtig / wichtig / weniger wichtig / unwichtig*) erfasst. Außerdem wird erfragt, ob sie gendergerechte Sprache bereits in ihren Unterricht integrieren (Frage 1.3). Neben fünf vorgegebenen Antwortoptionen (*Ja, regelmäßig / Ja, gelegentlich / Nein, aber ich plane es / Nein, es gibt zu viele Herausforderungen /*

³⁶ Die Fokussierung auf Lehrkräfte der Erwachsenenbildung basiert auf der Annahme, dass diese im Vergleich zur schulischen Bildung weniger an curriculare Vorgaben und amtliche Regelungen zur Rechtschreibung gebunden sind. Dadurch kann eine freiere inhaltliche Gestaltung des Unterrichts – und somit auch der Sprachverwendung – angenommen werden, was für die Fragestellung dieser Arbeit besonders relevant ist.

Nein, ich sehe keinen Bedarf) besteht die Möglichkeit, eine individuelle Antwort zu formulieren, um differenzierte Perspektiven abzubilden. Schließlich erkundigt sich der Abschnitt nach Herausforderungen (Frage 1.4) und Chancen (Frage 1.5) der Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht. Diese Fragen bieten nominalskalierte Antwortkategorien (z. B. *geringes Interesse der Lernenden / Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien / eigene Unsicherheit im Umgang mit gendergerechter Sprache*) mit Mehrfachnennung und optionalem Freitextfeld.

Am Ende dieses Abschnitts wird darauf hingewiesen, dass im folgenden Teil des Fragebogens zwischen der Verwendung, der Thematisierung und der Vermittlung von gendergerechter Sprache unterschieden wird. Um Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden, enthält der Fragebogen eine kurze Erklärung dieser drei Aspekte.

Im zweiten Abschnitt geht es um die Verwendung gendergerechter Sprache in Lehrmaterialien. Die Lehrkräfte geben an, welche Varianten für die nominale bzw. pronominale Personenbezeichnung in den von ihnen eingesetzten Materialien vertreten sind (Frage 2.1). Dabei handelt es sich um eine nominalskalierte Frage, bei der eine oder mehrere Optionen (*generisches Maskulinum / Doppelnennungen / genderinklusive Varianten / genderneutrale Varianten / Neopronomen*)³⁷ ausgewählt und gegebenenfalls durch eigene ergänzt werden können. Anschließend erhebt Frage 2.2 anhand einer ordinalen Skala, welche Varianten aus Sicht der Teilnehmenden in Lehrmaterialien enthalten sein sollten. Da dies nicht pauschal für alle Sprachniveaustufen zu beantworten ist, sind hier für jedes Item die Antwortoptionen *ab A1-A2, ab B1-B2, ab C1-C2* und *gar nicht* gegeben.

Die Abschnitte drei und vier befassen sich mit der Thematisierung bzw. Vermittlung gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken. Der Aufbau orientiert sich an Abschnitt zwei: Eine erste Frage zielt darauf ab, herauszufinden, inwieweit die von den Lehrkräften verwendeten Materialien bestimmte Elemente zur Thematisierung (Frage 3.1) bzw. Vermittlung (Frage 4.1) enthalten. Eine zweite Frage untersucht anschließend, ob diese Inhalte ihrer Meinung nach in Lehrwerken enthalten sein sollten (Fragen 3.2 und 4.2). Zu den Antwortoptionen gehören unter anderem Erläuterungen und Übungen zur *Bildung von gendergerechten Formulierungen*, zum *Glottisschlag* sowie zu *gendergerechter Sprache auf pragmatischer Ebene*.

Auch Abschnitt fünf folgt demselben Prinzip, bezieht sich jedoch auf eventuelle Hilfestellungen für die Lehrkraft bei der Integration von gendergerechter Sprache in den Handreichungen für den Unterricht. Frage 5.1 erhebt, ob in den verwendeten Materialien entsprechende Hilfestellungen enthalten sind. In Frage 5.2 wird anschließend erfasst, welche unterstützenden Inhalte

³⁷ Da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass alle Teilnehmenden mit den genannten Begriffen (z. B. Neopronomen) vertraut sind, wurden erläuternde Beispiele zu den einzelnen Kategorien gegeben. Zur Vermeidung von Antwortverzerrungen durch Unsicherheit oder fehlendes Wissen wurde bei dieser und weiteren Fragen (3.1, 4.1 und 5.1) zusätzlich die Auswahloption „weiß ich nicht“ angeboten.

aus Sicht der Lehrkräfte in solchen Handreichungen enthalten sein sollten. Die vorgegebenen Antwortoptionen umfassen unter anderem Aspekte wie *eine Übersicht über die im Lehrwerk verwendeten Varianten gendergerechter Sprache, didaktische Hinweise zur Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache* und *Verweise auf vertiefende Materialien*.

Der sechste Abschnitt enthält zwei offene Fragen, die es den Teilnehmenden ermöglichen, weitere Vorschläge und Wünsche dazu zu äußern, wie Lehrwerke für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache die Lehrkräfte bei der Integration von gendergerechter Sprache in den Unterricht unterstützen könnten (Frage 6.1) und gegebenenfalls bisher nicht berücksichtigte Aspekte des Themas gendergerechte Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken anzusprechen (Frage 6.2). Zum Abschluss besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Anmerkungen zur Befragung zu äußern.

4.1.2 Durchführung und methodisches Vorgehen bei der Auswertung

Der Fragebogen wurde mithilfe von Google Forms erstellt. Ein Pretest mit drei Lehrkräften diente der Überprüfung von Verständlichkeit und Funktionalität. Die dabei erhaltenen Rückmeldungen wurden bei der Überarbeitung des Fragebogens berücksichtigt. Die Online-Befragung fand im Zeitraum vom 02.05.2025 bis zum 18.06.2025 statt. Verbreitet wurde sie über verschiedene Online-Kanäle³⁸, um gezielt Lehrkräfte zu erreichen, die DaF/DaZ in der Erwachsenenbildung unterrichten. Zusätzlich wurden mehrere Sprachinstitute³⁹ mit der Bitte kontaktiert, die Befragung an ihre Lehrkräfte weiterzuleiten.

Die Teilnahme an der Befragung war anonym und freiwillig. Teilnahmevoraussetzungen waren ein Mindestalter von 18 Jahren sowie eine Tätigkeit als DaF-/DaZ-Lehrkraft in der Erwachsenenbildung. Beide Kriterien mussten zu Beginn der Befragung bestätigt werden, um zu den inhaltlichen Fragen weitergeleitet zu werden. Insgesamt nahmen 86 Personen an der Befragung teil. Für die Auswertung wurden jene 80 Datensätze berücksichtigt, bei denen mindestens 80% der relevanten Fragen beantwortet wurden.⁴⁰

Aufgrund der begrenzten Stichprobengröße ($n = 80$) erfolgt die Darstellung der quantitativen Daten vorrangig in Form von absoluten und relativen Häufigkeiten.⁴¹ Neben der deskriptiven

³⁸ Diese umfassen die Facebook-Gruppen „Deutschlehrer weltweit“, „DaF/DaZ Uni Wien“ und „Deutschlehrer/innen in Europa“ sowie das *Forum Deutsch als Fremdsprache* (www.deutsch-als-fremdsprache.de). Ausgewählt wurden die Kanäle aufgrund ihrer Reichweite und Spezialisierung auf den Bereich DaF/DaZ.

³⁹ Folgende Institutionen haben auf meine Anfrage reagiert: das Carl Duisberg Centrum Berlin, die DeutSCHule, das Goethe-Institut Berlin, das Goethe-Institut Lissabon und die Volkshochschule Charlottenburg-Wilmersdorf.

⁴⁰ Bei der Berechnung wurde Frage g ausgeschlossen, da sie nur abhängig von einer vorherigen Antwort angezeigt wurde. Die offenen Fragen 6.1 und 6.2 wurden ebenfalls nicht einbezogen, da sie als optionale Ergänzung zur Erfassung zusätzlicher Aspekte getrennt ausgewertet wurden.

⁴¹ Freitextantworten bei halboffenen Fragen, die keiner der vorgegebenen Kategorien zugeordnet werden konnten, wurden qualitativ ausgewertet und blieben bei der quantitativen Auswertung unberücksichtigt.

Auswertung wurden ausgewählte inferenzstatistische Verfahren eingesetzt, um mögliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen zu identifizieren.⁴² Bei Variablen im Mehrfachantwortformat wurden die einzelnen Antwortoptionen hierzu als binäre Dummy-Variablen (0 = nicht genannt, 1 = genannt) codiert und separat analysiert. Eingesetzt wurden Chi-Quadrat-Tests (zur Analyse von Zusammenhängen zwischen nominalen Variablen), Mann-Whitney-U-Tests (zur Prüfung von Unterschieden zwischen zwei Gruppen bei ordinalen Daten), Kruskal-Wallis-Tests (für Gruppenvergleiche bei ordinalen abhängigen Variablen mit mehr als zwei Ausprägungen) sowie Spearman-Korrelationen (zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen ordinalen Variablen). Diese Analysen sind als explorativ zu verstehen und dienen der Orientierung, nicht der statistischen Absicherung allgemeingültiger Aussagen.

Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgte interpretativ anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse. Ziel war es, thematische Kernaussagen der Befragten zu systematisieren, in Kategorien zu ordnen und so zentrale inhaltliche Muster sichtbar zu machen. Dabei wurde ein induktives Vorgehen gewählt: Die Kategorien wurden direkt aus dem Material heraus entwickelt, überarbeitet, in Subkategorien zusammengefasst und deskriptiv ausgewertet. Die Kodierung erfolgte manuell und interpretativ.⁴³ Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden im Ergebnisteil exemplarische Originalaussagen pro Kategorie wiedergegeben. Zur Veranschaulichung der inhaltlichen Schwerpunkte wurde zudem erhoben, wie häufig die einzelnen Kategorien genannt wurden.⁴⁴ Die Ergebnisse werden entsprechend grafisch dargestellt.

Für die grafische Darstellung aller Ergebnisse wurde erneut Piktogramm verwendet.

4.1.3 Methodenreflexion der Befragung

Die Wahl eines empirischen Vorgehens in Form einer schriftlichen Befragung erwies sich im Kontext dieser Untersuchung als besonders geeignet, da sie eine effiziente Befragung einer größeren Personengruppe erlaubte. Darüber hinaus bieten Fragebogenstudien – im Vergleich zu Beobachtungsstudien und Fallstudien – den Vorteil, auch nicht direkt beobachtbare Phänomene wie Einstellungen, Erwartungen und subjektive Einschätzungen zu erfassen (vgl. Zydati 2012, 116), was für die Zielsetzung dieser Untersuchung zentral ist.

Die Umsetzung als Online-Befragung ermöglichte zusätzlich eine größere Reichweite und eine niederschwellige Teilnahme. Ein Nachteil liegt jedoch in der fehlenden Möglichkeit, bei

⁴² Die Antworten auf die geschlossenen Fragen wurden mithilfe von Excel verarbeitet. Die Berechnungen erfolgten mit DATAtab (www.datatab.de).

⁴³ Nicht-inhaltliche oder leere Antworten – beispielsweise Einträge wie „nein“, „–“, „keine Angabe“ – wurden nicht berücksichtigt, da sie keinen relevanten Beitrag zur Fragestellung lieferten.

⁴⁴ Jede sinnhafte, kodierbare Einheit wurde als separate Aussage gezählt. Da Rückmeldungen mehrere Aussagen enthalten können, beziehen sich die Häufigkeiten auf die Zahl der Aussagen, nicht der Teilnehmenden.

Unklarheiten Rückfragen zu stellen oder Antworten zu vertiefen. Die Integration offener Fragen im Sinne eines Mixed-Methods-Ansatzes stellte hier einen gewissen Ausgleich dar und erlaubte es, neben standardisierten Angaben auch individuelle Einschätzungen einzubeziehen – auch wenn die qualitative Tiefe begrenzt blieb.

Durch die Verbreitung über verschiedene Online-Kanäle und Bildungseinrichtungen konnte eine vergleichsweise heterogene Stichprobe erreicht werden – etwa hinsichtlich Alter und Berufserfahrung. Zugleich ist nicht auszuschließen, dass sich bevorzugt Lehrkräfte mit besonderem Interesse am Thema beteiligt haben. Da die Befragung anonym und ohne Zugangskontrolle stattfand, lässt sich außerdem nicht mit Sicherheit ausschließen, dass einzelne Personen mehrfach teilgenommen haben. Zudem beruhte die Zusammensetzung der Stichprobe nicht auf einem Zufallsverfahren, weshalb keine Repräsentativität gegeben ist. Verallgemeinerungen auf alle DaF/DaZ-Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung sind daher nicht möglich.

Da die Teilnahme freiwillig und anonym erfolgte, ist davon auszugehen, dass sich die Befragten offen äußern konnten – selbst zu sensiblen oder kritischen Aspekten. Dennoch kann eine Beeinflussung durch soziale Erwünschtheit nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Erstellung des Fragebogens galt es, unterschiedlichen Sprachniveaustufen und den vielfältigen Formen gendergerechter Sprache gerecht zu werden, ohne die Befragung zu überladen. Einzelne Schreibweisen (z. B. mit Asterisk, Unterstrich, Doppelpunkt) wurden daher in Kategorien zusammengefasst und jeweils mit einem Beispiel versehen. Dabei lässt sich nicht ausschließen, dass die exemplarische Nennung bestimmter Varianten die Antworttendenzen beeinflusst hat. Auch die vorgegebenen Antwortoptionen in den geschlossenen Fragen bergen das Risiko, Ergebnisse zu lenken oder bestimmte Antworten zu begünstigen.

Zur Sicherstellung der Qualität der Untersuchung wurde auf die Einhaltung zentraler Gütekriterien geachtet. Die Objektivität wurde durch einen standardisierten Fragebogen mit überwiegend geschlossenen Fragen gewährleistet. Ergänzend wurden qualitative Freitextfelder integriert, um vertiefte Einblicke zu erhalten. Für eine hohe Reliabilität wurde auf eine eindeutige und verständliche Formulierung der Fragen geachtet. Die Validität wurde durch eine enge Anlehnung der Fragen an die theoretischen Grundlagen und die Ergebnisse der vorhergehenden Lehrwerkanalyse gestützt. Im Sinne der Transparenz ist die Vorgehensweise bei der Auswertung des Fragebogens ausführlich dokumentiert. Zudem wurde die eigene Haltung reflektiert, um potenzielle Verzerrungen bewusst zu berücksichtigen (Reflexivität).

Insgesamt bietet die Befragung – trotz der genannten Einschränkungen – wertvolle Einblicke in die subjektiven Erfahrungen und Einschätzungen der Lehrkräfte. Die Ergebnisse sind jedoch stets vor dem Hintergrund der genannten methodischen Begrenzungen zu interpretieren.

Rückmeldungen der Teilnehmenden

Am Ende der Befragung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Anmerkungen zur Erhebung zu machen. Einige äußerten dabei Lob oder Interesse an der Untersuchung, häufig wurde die Relevanz des Themas hervorgehoben. Gleichzeitig gab es auch kritische Rückmeldungen. So äußerten einzelne Teilnehmende den Eindruck, die Befragung suggeriere eine grundsätzliche Befürwortung gendergerechter Sprache. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, Frageformulierungen insbesondere bei kontroversen Themen möglichst neutral zu gestalten.

Ein Hinweis betonte, dass der Umgang mit gendergerechter Sprache stark von der jeweiligen Zielgruppe abhängt, insbesondere von deren Alphabetisierungsgrad. Das unterstreicht die Bedeutung zielgruppenspezifischer Perspektiven, die in dieser Erhebung aufgrund des begrenzten Umfangs jedoch nicht differenziert erfasst werden konnten. Einige Teilnehmende nutzten die offene Frage schließlich, um ihre Ablehnung gegenüber gendergerechter Sprache auszudrücken. Die Rückmeldungen liefern insgesamt wichtige Hinweise für die methodische Reflexion der Erhebung und zeigen, wie stark das Thema emotional aufgeladen ist.

4.2 Ergebnisse der Befragung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Lehrkräftebefragung thematisch gegliedert dargestellt. Zunächst werden soziodemographische Merkmale und Angaben zur Lehrtätigkeit vorgestellt (4.2.1), anschließend die Relevanz und Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht (4.2.2). Es folgen Angaben zu genutzten Lehrmaterialien (4.2.3), Erwartungen an deren Gestaltung (4.2.4) sowie Vorschläge und Wünsche der Teilnehmenden (4.2.5).

4.2.1 Soziodemografische Daten und Hintergrundinformationen zu Lehrtätigkeit

Unter den 80 für die Analyse berücksichtigten Antworten zeigt sich eine relativ ausgewogene Altersverteilung, wobei insbesondere die mittleren Altersgruppen stark vertreten sind. Die größte Gruppe stellen die *28- bis 37-Jährigen* mit 27,5 % der Antworten ($n = 22$), gefolgt von den *38- bis 47-Jährigen* ($n = 19$), den *48- bis 57-Jährigen* ($n = 17$) sowie den *58- bis 67-Jährigen* ($n = 14$). Lehrkräfte im Alter von *18 bis 27 Jahren* sowie *über 67-Jährige* machten jeweils 5 % der Befragten aus ($n = 4$). 70,9 % der Teilnehmenden ($n = 56$) identifiziert sich als *weiblich*, 26,6 % ($n = 21$) als *männlich*. Eine Person wählte die Option *divers*, eine weitere Person machte keine Angabe.⁴⁵

Die meisten Befragten (68,8 %; $n = 55$) verfügen über *mehr als sechs Jahre* Unterrichtserfahrung im Bereich Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache. Weitere 11,2 % ($n = 9$) unterrichten

⁴⁵ Die Frage zur Geschlechtsidentität beantworteten 79 der 80 Teilnehmenden. Alle weiteren Fragen in Kapitel 4.2.1 wurden, sofern nicht anders vermerkt, von allen 80 Teilnehmenden beantwortet.

seit vier bis sechs Jahren, ebenso viele seit ein bis drei Jahren. Nur 8,8 % der Teilnehmenden (n = 7) sind seit weniger als einem Jahr in diesem Bereich tätig. Mehrheitlich wurde Deutschland als Unterrichtsort genannt (65 %; n = 52). 11,3 % der Befragten (n = 9) unterrichten in Portugal. 19 Personen nannten jeweils einen anderen Ort.⁴⁶ Die Angaben zu den unterrichteten Sprachniveaus zeigen eine ausgewogene Verteilung über mehrere Stufen hinweg. Am häufigsten wurde B1 genannt (n = 67), gefolgt von A2 (n = 66), A1 (n = 60) und B2 (n = 58). Die Niveaustufen C1 und C2 wurden 36- bzw. 12-mal genannt.

76,3 % der Befragten (n = 61) verwenden ein Lehrwerk, 15 % (n = 12) erstellen ihre Materialien selbst, 3,8 % (n = 3) nutzen von der Institution erstellte Materialien. Drei Lehrkräfte gaben in individuellen Antworten an, eine Kombination aus selbst erstellten Materialien und Lehrwerken zu nutzen – teils ergänzt durch „Originalmaterial der [Teilnehmenden]“ (TN 13). Eine weitere Person nannte „Handreichungen der Behörde“ (TN 37). Als verwendete Lehrwerke wurden am häufigsten Netzwerk neu (n = 28), Aspekte neu (n = 21), Kontext (n = 19) und Menschen (n = 18) genannt, gefolgt von Momente (n = 13)⁴⁷, Das Leben und Schritte plus Neu (je n = 12) sowie Vielfalt (n = 8), Fokus Deutsch und Sicher! Aktuell (je n = 6). Weitere 20 Lehrwerke wurden ein- bis viermal genannt. In 14 Freitextantworten wurden weitere Titel genannt.⁴⁸

4.2.2 Relevanz und Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht

Die Fragen 1.1 und 1.2 zielten darauf ab, die persönliche Relevanz gendergerechter Sprache bzw. ihrer Integration in den DaF/DaZ-Unterricht aus Sicht der Befragten zu erfassen. Die Verteilung der Antworten ist in Abbildung 11 erfasst.

20,3 % der Befragten (n = 16) gaben an, dass ihnen gendergerechte Sprache persönlich sehr wichtig ist. 39,2 % (n = 31) betrachten sie als wichtig. Weitere 16,5 % (n = 13) bewerten sie als weniger wichtig, während 24,1 % (n = 19) sie als unwichtig einstufen.

Abbildung 11: Verteilung der Antworten auf Fragen 1.1 und 1.2

Eine ähnliche Verteilung zeigt sich bezüglich der Bedeutung, die Lehrkräfte der Integration gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht beimessen. 16,5 % der Befragten (n = 13) halten die Integration

⁴⁶ Genannte Unterrichtsorte: Bulgarien, China, Griechenland, Indien, Japan, Kanada, Kenia, Mexiko, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Südkorea, Tunesien, Usbekistan sowie „weltweit“.

⁴⁷ Eine der 13 Nennungen erfolgte über eine Freitextantwort.

⁴⁸ Insgesamt beantworteten 64 Personen diese Frage. Für eine vollständige Lehrwerksliste siehe Anhang 3.

genderechter Sprache in den Unterricht für *sehr wichtig*, 43 % (n = 34) für *wichtig*. 19 % (n = 15) stufen sie als *weniger wichtig* ein, 21,5 % (n = 17) als *unwichtig*.

In **Frage 1.3** wurde erfasst, inwieweit die befragten Lehrkräfte genderechte Sprache bereits in ihren Unterricht integrieren (vgl. Abbildung 12).

Über 71 % der Befragten (n = 57) gaben an, genderechte Sprache bereits in ihren Unterricht zu integrieren – 43,8 % regelmäßig und 27,5 % gelegentlich. Eine Person gab an, es zu planen. Demgegenüber steht eine Gruppe von 23,5 % (n = 18), die angibt, genderechte Sprache nicht im Unterricht einzusetzen, da sie zu viele Herausforderungen (3,7 %) oder keinen Bedarf (18,8 %) sehe.

1.3 Integration genderechte Sprache in den Unterricht (n = 80)

Abbildung 12: Verteilung der Antworten auf Frage 1.3

Im Freitextfeld äußerten einzelne Teilnehmende zudem individuelle Einschätzungen. Drei lehnten eine Integration ab, etwa mit Verweis auf ideologiefreien Sprachgebrauch oder die Bevorzugung des generischen Maskulinums. Eine weitere Person erklärte, sie vermittele genderechte Sprache, stoße dabei jedoch häufig auf Unverständnis bei den Lernenden.⁴⁹

Abbildung 13 veranschaulicht die Herausforderungen, die Lehrkräfte bei der Integration genderechter Sprache in den Unterricht sehen (**Frage 1.4**).

55 % der Teilnehmenden (n = 44) machten auf eine mögliche *Überforderung der Lernenden* aufmerksam. Ebenfalls häufig wurden ein *geringes Interesse der Lernenden* (43,8 %; n = 35)⁵⁰ sowie die *fehlende offizielle Anerkennung durch die Rechtschreibnorm* (35 %; n = 28) genannt,

1.4 Herausforderungen (n = 80)

Abbildung 13: Verteilung der Antworten auf Frage 1.4 (Mehrfachauswahl möglich)

dicht gefolgt von einem *Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien* (31,3 %; n = 25). *Eigene*

⁴⁹ Alle Freitextantworten zu dieser und den folgenden Fragen finden sich in Anhang 3.

⁵⁰ Zwei Freitextantworten thematisieren die Notwendigkeit, Lernende zunächst von der Relevanz genderechter Sprache zu überzeugen und wurden inhaltlich daher dieser Kategorie zugeordnet.

Unsicherheiten im Umgang mit gendergerechter Sprache gaben 17,5 % (n = 14) an. 11,3 % (n = 9) sehen *keine Herausforderungen*.

Von 16 Freitextantworten ließen sich 14 keiner vorgegebenen Antwortoption zuordnen. Neun nennen sprachdidaktische und lernbezogene Herausforderungen wie „Verkomplizierung für Lernende“ (TN 67), „Mehraufwand beim Sprechen und Schreiben“ (TN 9), „[f]ehlende, klare Regeln (TN 10)“ sowie Schwierigkeiten bei lernschwächeren Teilnehmenden oder durch interlinguale Transferprobleme. Vier weitere äußern eine grundsätzliche Ablehnung gendergerechter Sprache und bezeichnen sie etwa als „sexualisierte Sprache“ (TN 37) oder „[d]ysfunktionale Sprachinnovationen“ (TN 8). Eine Antwort sieht gendergerechte Sprache nicht als grundsätzlich problematisch, stuft sie im Unterricht jedoch als nachrangig ein: „Zu viele andere Dinge, die wichtiger erscheinen im Moment des Unterrichtens als daran zu denken.“ (TN 63)

Welche Chancen die Integration gendergerechter Sprache aus Sicht der Lehrkräfte bietet (**Frage 1.5**), zeigt Abbildung 14.

Abbildung 14: Verteilung der Antworten auf Frage 1.5 (Mehrfachauswahl möglich)

Über die Hälfte der Lehrkräfte schätzt das Thema als relevant für die Lernenden ein – etwa zur Vorbereitung auf *die Rezeption authentischer Texte und die Heterogenität des aktuellen Sprachgebrauchs* (55 %; n = 44), aus *soziokultureller und sprachlicher Sicht* (53,8 %; n = 43) sowie zur Förderung von *Sprachbewusstsein und -reflexion* (52,5 %; n = 42). 47,5 % (n = 38) sehen in der Integration gendergerechter Sprache eine Chance, *Rücksicht auf Lernende zu nehmen, die sich selbst jenseits der Binarität von Mann und Frau verorten*. Jeweils 43,8 % (n = 35) betonten die Möglichkeit zur *Beteiligung an aktuellen Diskursen über gendergerechte Sprache* sowie zur *Aneignung passender Formulierungsstrategien*. 20 % (n = 16) sehen *keine Chance* in der Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht.⁵¹

⁵¹ Die unter der Kategorie *keine* erfasste Anzahl umfasst auch drei Freitextantworten, in denen die Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht abgelehnt wird.

Zwei Freitextantworten ergänzen weitere Perspektiven: Eine Person betont, dass eine frühe Einbindung gendergerechter Sprache deren Anwendung erleichtere und auf lange Sicht zur sprachlichen Souveränität führe. Eine weitere lässt eine kritische Haltung gegenüber gendergerechter Sprache erkennen, deutet jedoch deren reflektierte Thematisierung im Unterricht als potenziell sinnvoll an – etwa zur Vermeidung von Missverständnissen.

Zusammenhänge zwischen Hintergrundmerkmalen und Relevanz bzw. Umgang

Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem **Alter** der Teilnehmenden und ihrer persönlichen Bewertung gendergerechter Sprache wurde eine Spearman-Rangkorrelation berechnet. Es zeigte sich eine geringe negative, jedoch nicht statistisch signifikante Korrelation ($r(77) = -0,17$, $p = 0,129$). Auch in Bezug auf die Bedeutung, die die Teilnehmenden der Integration gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht zuschreiben, ergab die Spearman-Korrelation keine signifikante Korrelation mit dem Alter ($r(77) = -0,11$, $p = 0,323$). Ein Zusammenhang zwischen Alter und der Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht (Frage 1.3) konnte ebenfalls ausgeschlossen werden (Kruskal-Wallis-Test, $p = 0,227$).

Um zu prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen **Geschlecht** und wahrgenommener Relevanz gendergerechter Sprache gibt, wurden Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt. Dabei zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmenden⁵² sowohl in der persönlichen Bewertung ($U = 287$, $p = 0,001$) als auch hinsichtlich der Relevanz für den DaF/DaZ-Unterricht ($U = 372$, $p = 0,027$). Zur Veranschaulichung dieser Unterschiede dient ein gruppiertes Säulendiagramm, das die Antworten beider Gruppen gegenüberstellt (vgl. Abbildung 15).

44,6 % der Frauen wählen bei der Frage nach der persönlichen Relevanz die Option „wichtig“, während 45 % der Männer dieselbe Thematik als „unwichtig“ einstufen. Im Hinblick auf die Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht zeigt sich ein ähnliches Muster:

Abbildung 15: Verteilung der Antworten auf Fragen 1.1 und 1.2, aufgeschlüsselt nach Geschlecht (weiblich – männlich)

⁵² Aufgrund der äußerst geringen Fallzahlen in den Gruppen „divers“ und „keine Angabe“ (jeweils $n = 1$) wurde auf deren Einbeziehung in die statistischen Tests verzichtet, da valide Vergleiche unter diesen Voraussetzungen nicht möglich sind.

67,9 % der weiblichen Teilnehmenden halten diese für „wichtig“ oder „sehr wichtig“, bei den männlichen Teilnehmenden waren es 40 %.

Um zu untersuchen, ob sich die Antworten auf die Frage zum Umgang mit gendergerechter Sprache im Unterricht (Frage 1.3) in Abhängigkeit von der **Unterrichtserfahrung** im DaF/DaZ-Bereich unterscheiden, wurde ein Kruskal-Wallis-Test durchgeführt. Dieser zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen ($p = 0,242$). Es ergaben sich somit keine Hinweise darauf, dass die Unterrichtserfahrung einen Einfluss auf die Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht hat.

Zur Analyse potenzieller Zusammenhänge zwischen Unterrichtserfahrung und wahrgenommenen Herausforderungen im Umgang mit gendergerechter Sprache wurden die einzelnen Antwortoptionen in Dummy-Variablen überführt und jeweils mit einem Mann-Whitney-U-Test ausgewertet. Dabei zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang lediglich bei der Herausforderung „Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien“ (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Angabe der Herausforderung „Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien“, aufgeschlüsselt nach Lehrerfahrung

Von den Teilnehmenden mit weniger als einem Jahr Unterrichtserfahrung gaben 85,7 % diese Herausforderung an. Mit zunehmender Erfahrung sank der Anteil deutlich: In der Gruppe mit 1–3 Jahren Erfahrung lag er bei 44,4 %, bei 4–6 bzw. über sechs Jahren bei 22,2 % bzw. 23,6 %. Für die übrigen Herausforderungen zeigten die Tests hingegen keine signifikanten Zusammenhänge mit der Unterrichtserfahrung.

Auch die wahrgenommenen Chancen wurden per Dummy-Codierung und Mann-Whitney-U-Tests auf Zusammenhänge mit der Unterrichtserfahrung untersucht. Dabei zeigten sich jedoch keine signifikanten Zusammenhänge mit der Unterrichtserfahrung der Teilnehmenden.

Um mögliche Zusammenhänge zwischen dem **Unterrichtsland** und der Relevanz (Fragen 1.1 und 1.2) sowie dem Umgang mit gendergerechter Sprache (Frage 1.3) zu prüfen, wurden Mann-Whitney-U-Tests bzw. Chi-Quadrat-Tests durchgeführt. Aufgrund geringer Fallzahlen in den meisten Ländergruppen erfolgten die Analysen sowohl in dichotomisierter Form (Deutschland vs. alle anderen Länder) als auch in einem direkten Vergleich zwischen Deutschland und Portugal. In keiner der Analysen ergaben sich statistisch signifikante Zusammenhänge.

Zur Analyse potenzieller Zusammenhänge zwischen den unterrichteten **Niveaustufen** und der Relevanz bzw. dem Umgang mit gendergerechter Sprache ergaben entsprechende Tests ebenfalls keine statistisch signifikanten Zusammenhänge.

4.2.3 Angaben zu Lehrmaterialien

Die folgenden Ergebnisse befassen sich mit den Angaben der Lehrkräfte zu den im Unterricht verwendeten Lehrmaterialien. **Frage 2.1** thematisierte die Verwendung nominaler und pronominaler Personenbezeichnungen (vgl. Abbildung 17).

Am häufigsten berichteten die Lehrkräfte, dass die von ihnen genutzten Lehrmaterialien *Doppelnennungen* (73,8 %; n = 59) und *genderneutrale Varianten* (70 %; n = 56) enthalten. Das

Abbildung 17: Verteilung der Antworten auf Frage 2.1 (Mehrfachauswahl möglich)

generische Maskulinum wurde von 57,5 % der Befragten (n = 46) wahrgenommen, *genderinklusive Varianten* von 42,5 % (n = 34). *Neopronomen* wurden von keiner Person genannt (n = 0). Fünf Lehrkräfte (6,3 %) kreuzten „weiß ich nicht“ an.⁵³

Frage 3.1 erfasste, welche Elemente zur Thematisierung gendergerechter Sprache aus Sicht der Lehrkräfte in den genutzten Unterrichtsmaterialien enthalten sind (vgl. Abbildung 18).

3.1 Thematisierung gendergerechter Sprache in genutzten Materialien (n = 79)

Abbildung 18: Verteilung der Antworten auf Frage 3.1 (Mehrfachauswahl möglich)

43 % der Befragten (n = 34) gaben an, dass ihre Materialien *keine Inhalte zur Thematisierung gendergerechter Sprache* enthielten. 16,5 % (n = 13) wählten die Option „weiß ich nicht“. Von den konkreten Inhalten wurden *Informationen zu gendergerechteren Alternativen zum generischen Maskulinum* (32,9 %, n = 26) sowie *landeskundliche Informationen zum aktuellen*

⁵³ Eine einzelne Freitextantwort wurde nicht berücksichtigt, da sie sich nicht auf die genutzten Materialien, sondern auf den persönlichen Umgang mit Doppelnennungen im Unterricht bezog.

Diskurs über gendergerechte Sprache (26,6 %, n = 21) vergleichsweise häufig genannt. Andere Aspekte wurden deutlich seltener genannt: 19 % der Befragten (n = 15) berichteten von *Materialien, die zur Reflexion und Diskussion über gendergerechte Sprache anregen*. *Erläuterungen zum generischen Maskulinum* wurden von 15,2 % (n = 12), *Informationen über die sprachliche Darstellung nicht-binärer Menschen* von 10,1 % (n = 8), und *sprachenkontrastiven Betrachtungen zum Thema gendergerechte Sprache* von lediglich 6,3 % (n = 5) genannt.

Eine Person betonte in einer Freitextantwort, dass ihre Materialien zur „Aufklärung über die umstrittene Ideologie der angeblich gendergerechten Sprache“ beitragen (TN 43).⁵⁴

Die folgende Abbildung veranschaulicht, welche Angaben die befragten Lehrkräfte zur Vermittlung gendergerechter Sprache in ihren Lehrmaterialien gemacht haben (**Frage 4.1**).

Abbildung 19: Verteilung der Antworten auf Frage 4.1 (Mehrfachauswahl möglich)

41,8 % der Befragten (n = 33) gaben an, dass die von ihnen genutzten Unterrichtsmaterialien *Erläuterungen und Übungen zur Unterscheidung zwischen Genus und Gender* enthalten. 40,5 % (n = 32)⁵⁵ berichten von *Erläuterungen und Übungen zur Bildung gendergerechter Formulierungen*, 16,5 % (n = 13) von *Erläuterungen und Phonetikübungen zum Glottisschlag*. Inhalte zu *gendergerechter Sprache auf pragmatischer Ebene* werden von 15,2 % der Personen (n = 12) genannt. Keine der befragten Personen (n = 0) gab an, dass ihre Materialien auf *Neopronomen* eingehen. 38 % der Befragten (n = 30)⁵⁶ erklärten, dass *keine Erläuterungen oder Übungen zu gendergerechter Sprache* bereitgestellt werden. 12,7 % (n = 10) äußerten Unsicherheit darüber, ob entsprechende Inhalte enthalten sind („weiß ich nicht“).

Die folgende Abbildung zeigt die Rückmeldungen der Lehrkräfte zu den Handreichungen für den Unterricht (**Frage 5.1**).

⁵⁴ Eine weitere Freitextantwort wurde nicht ausgewertet, da sie sich nicht auf die verwendeten Materialien bezog, sondern grundsätzliche Kritik an gendergerechter Sprache äußerte.

⁵⁵ Eine Freitextantwort wurde dieser Kategorie zugeordnet, da auf die Erläuterung der Doppelnennung in den Materialien verwiesen wurde.

⁵⁶ Eine Freitextantwort wurde dieser Kategorie zugeordnet, da explizit auf das Fehlen entsprechender Inhalte hingewiesen wurde.

5.1 Hilfestellungen in den genutzten Materialien (n = 78)

Abbildung 20: Verteilung der Antworten auf Frage 5.1 (Mehrfachauswahl möglich)

Über die Hälfte der befragten Lehrkräfte (53,8 %) gaben an, dass die von ihnen genutzten Materialien *keine Hilfestellungen* zu gendergerechter Sprache enthalten. 42,3 % waren unsicher, ob entsprechende Inhalte vorhanden sind („weiß ich nicht“). Nur wenige Personen berichteten, dass ihre Materialien *didaktische Hinweise zur Thematisierung und Vermittlung von gendergerechter Sprache* (n = 7) oder eine *Übersicht über (im Lehrwerk verwendete) Varianten gendergerechter Sprache* (n = 4) enthalten. Noch seltener wurden *Hintergrundinformationen zum aktuellen Sprachwandel und seiner historischen Entwicklung* (n = 2), *Verweise auf vertiefende Materialien* (n = 2) oder eine *Übersicht über die aktuell meistgenutzten Neopronomen* (n = 1) genannt.

4.2.4 Erwartungen an Lehrwerke

Die folgenden Ergebnisse thematisieren, welche Anforderungen Lehrkräfte an Lehrmaterialien im DaF/DaZ-Unterricht stellen. **Frage 2.2** untersuchte, ab welcher Niveaustufe verschiedene Varianten der Personenbezeichnung aus Sicht der Lehrkräfte in Lehrwerken verwendet werden sollten (vgl. Abbildung 21⁵⁷).

Beim *generischen Maskulinum* befürworteten 72,9 % (n = 51) einen Einsatz ab A1–A2. Knapp ein Fünftel (n = 13) sprach sich gegen die Verwendung aus. Auch *Doppelnennungen* wurden überwiegend für A1–A2 empfohlen (78,8 %; n = 63), während nur wenige sie ablehnten. *Genderinklusive Varianten* wurden am häufigsten ab B1–B2 befürwortet (38 %; n = 30), gefolgt von A1–A2 (n = 24).

Abbildung 21: Verteilung der Antworten auf Frage 2.2

⁵⁷ In den Abbildungen 21–24 wurde bewusst die Darstellung in Anzahl statt Prozent gewählt, weil dadurch sichtbar wird, wie viele Personen sich zu den jeweiligen Varianten bzw. Elementen nicht geäußert haben.

Rund ein Fünftel sprach sich gegen deren Verwendung aus. Bei *genderneutralen Formen* zeigte sich ein ähnliches Bild, mit nahezu gleicher Verteilung auf A1-A2 (n = 32) und B1-B2 (n = 31). *Neopronomen* fanden deutlich weniger Zustimmung: 50 % (n = 33) lehnten deren Verwendung grundsätzlich ab. 14 Personen plädierten für einen Einsatz ab B1-B2 und zwölf ab C1-C2.

In **Frage 3.2** wurde untersucht, ab welcher Niveaustufe Lehrwerke aus Sicht der Befragten Inhalte zur Thematisierung gendergerechter Sprache enthalten sollten (vgl. Abbildung 22).

Abbildung 22: Verteilung der Antworten auf Frage 3.2

Die Kategorien *Erläuterungen zum generischen Maskulinum* und *Informationen zu gendergerechteren Alternativen zum generischen Maskulinum* weisen eine ähnliche Verteilung auf: In beiden Fällen sprach sich die Mehrheit für eine Integration ab A1-A2 aus (n = 45 bzw. n = 36), jeweils etwa ein Fünftel der Befragten (n = 14 bzw. n = 15) lehnte eine Aufnahme grundsätzlich ab. Bei *landeskundlichen Informationen zum aktuellen Diskurs* und *sprachenkontrastiven Betrachtungen* wird mehrheitlich ein Einstieg ab B1-B2 befürwortet (n = 44 bzw. n = 37). Gleichzeitig steigt hier der Anteil der Nennungen für C1-C2 (n = 8 bzw. n = 12), während A1-A2 deutlich seltener genannt wurde (n = 15 bzw. n = 11). Auch bei *Materialien, die zur Reflexion und Diskussion über gendergerechte Sprache anregen*, bevorzugten 36 Personen den Einsatz ab B1-B2, gefolgt von C1-C2 (n = 22). Bei *Informationen über die sprachliche Darstellung nicht-binärer Menschen* entfielen 26 Antworten auf B1-B2, 17 auf C1-C2 und 14 auf A1-A2. 18 Personen lehnten die Integration solcher Inhalte grundsätzlich ab.

In **Frage 4.2** wurde erhoben, ab welcher Niveaustufe Lehrwerke laut Einschätzung der Befragten Erläuterungen und Übungen zur Vermittlung gendergerechter Sprache enthalten sollten.

4.2 Gewünschte Elemente zur Vermittlung gendergerechter Sprache nach Niveau

Abbildung 23: Verteilung der Antworten auf Frage 4.2

Wie in Abbildung 23 zu erkennen ist, wurden *Erläuterungen und Übungen zur Unterscheidung von Genus und Gender* am häufigsten ab A1-A2 empfohlen (n = 47). 21 Personen bevorzugten die Niveaustufe B1-B2, sechs lehnten diese Inhalte grundsätzlich ab. Bei der *Bildung gendergerechter Formulierungen* wurde mehrheitlich B1-B2 als geeigneter Einstieg genannt (n = 34), gefolgt von A1-A2 (n = 23). 14 Personen sprachen sich gegen entsprechende Inhalte aus. Die Einschätzungen zu *Erläuterungen und Phonetikübungen zum Glottisschlag* fielen uneinheitlich aus: Jeweils 22 Teilnehmende plädierten für A1-A2 bzw. lehnten die Integration ab, 18 votierten für B1-B2, zwölf für C1-C2. *Erläuterungen zu Neopronomen* erhielten vergleichsweise wenig Zustimmung: 31 Personen sprachen sich gegen eine Aufnahme aus, 19 befürworteten eine Einführung ab B1-B2, 14 ab C1-C2. *Pragmatische Aspekte gendergerechter Sprache* wurden überwiegend ab B1-B2 empfohlen (n = 32), gefolgt von C1-C2 (n = 16). 17 Teilnehmende lehnten eine Integration ab.

In **Frage 5.2** wurde erhoben, ab welcher Niveaustufe bestimmte Elemente in den Handreichungen von Lehrwerken enthalten sein sollten, um Lehrkräfte bei der Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht zu unterstützen (vgl. Abbildung 24).

5.2 Gewünschte Hilfestellungen in den Handreichungen für den Unterricht nach Niveau

Abbildung 24: Verteilung der Antworten auf Frage 5.2

Eine Übersicht über Varianten gendergerechter Sprache sollte nach Ansicht von 46 Befragten ab A1–A2 enthalten sein, 18 hielten sie für nicht notwendig. *Didaktischen Hinweise zur Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache* wurden ebenfalls mehrheitlich ab A1–A2 empfohlen (n = 40). 17 Teilnehmende lehnten sie grundsätzlich ab. Für eine Übersicht über die meistgenutzten Neopronomen ab A1–A2 sprachen sich 23 Personen aus, 14 plädierten für B1–B2. 26 lehnten eine Aufnahme ab. *Hintergrundinformationen zum aktuellen Sprachwandel* wurden uneinheitlich bewertet. 25 Lehrkräfte votierten für eine Einführung ab A1–A2, 24 für B1–B2. 15 sprachen sich dagegen aus. *Verweise auf vertiefende Materialien* befürworteten 31 Personen ab A1–A2, 15 ab B1–B2 und 10 ab C1–C2. 19 Personen lehnten sie ab.

4.2.5 Vorschläge und Wünsche

In den offenen **Fragen 6.1 und 6.2** hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Sichtweisen und Wünsche hinsichtlich gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken zu äußern. Insgesamt wurden 23 verwertbare Freitextantworten aus Frage 6.1 und 20 aus Frage 6.2 kodiert.⁵⁸ Diese ließen sich in drei Hauptkategorien einteilen (vgl. Tabelle 7).

Kategorie	Kurzbeschreibung
Befürwortung gendergerechter Sprache und Umsetzungsvorschläge	Aussagen, die gendergerechte Sprache positiv bewerten oder Vorschläge zur Integration in den Unterricht machen.
Ablehnung gendergerechter Sprache	Aussagen, die sich kritisch oder ablehnend gegenüber gendergerechter Sprache äußern.
Differenzierte Positionen	Aussagen, die weder eindeutig befürwortend noch ablehnend sind.

Tabelle 7: Hauptkategorien zu Fragen 6.1 und 6.2

Die meisten Antworten auf **Frage 6.1 – Welche Unterstützung wünschen Sie sich von DaF/DaZ-Lehrwerken in Hinblick auf die Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht?** – entfallen auf die Kategorie *Befürwortung* (n = 13), gefolgt von *Ablehnung* (n = 8) und *Differenzierte Positionen* (n = 2). Letztere erkennen zwar die Relevanz gendergerechter Sprache an, äußern jedoch Bedenken hinsichtlich Verständlichkeit und sprachlicher Komplexität: „[Gender]gerechte Sprache ist wichtig, aber es soll nicht verwirrend sein.“ (TN 45); „In Hinblick auf Grammatik und Lexik so weit wie möglich raushalten, denn Deutsch ist schwierig genug. Als Diskussthema [sic] interessant, aber eher für höhere Niveaustufen.“ (TN 75)

Aufgrund der inhaltlichen Vielfalt wurden zwei Hauptkategorien in mehrere Subkategorien unterteilt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Subkategorien innerhalb der Kategorie *Befürwortung gendergerechter Sprache und Umsetzungsvorschläge* zu Frage 6.1.

⁵⁸ Beiträge, die keine inhaltlich relevante Aussage zur Fragestellung enthielten, wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

Subkategorien Befürwortung	Kurzbeschreibung	Beispielzitate
Verwendung	Aussagen, die sich für die Verwendung gendergerechter Sprache in Lehrmaterialien aussprechen.	„Ich würde mir einfach wünschen, dass jedes Lehrwerk eine gendergerechte Sprache verwendet [...]“ (TN 57)
Thematisierung	Aussagen, die eine inhaltliche Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache in Lehrmaterialien anregen.	„Thematisierung gendergerechter bzw. inklusiver Sprache [...]“ (TN 9)
Vermittlung	Aussagen, die die Vermittlung gendergerechter Sprache durch Übungen oder Arbeitsblätter befürworten.	„[...] Übungen zu gendergerechter Sprache“ (TN 74)
kontextbezogene Einbindung	Aussagen, die eine Einbindung gendergerechter Sprache in bestimmten thematischen oder sprachlichen Unterrichtskontexte befürworten.	„[...] bei dem Thema ‚Berufe und Personenbezeichnungen‘ [...]“ (TN 5)
Niveaustufen	Aussagen zur Frage, ab welcher Niveaustufe gendergerechte Sprache eingeführt oder thematisiert werden kann.	„Ich denke, es sollte in den Lehrwerken auch schon ab dem A1 Niveau kurz angesprochen werden [...]“ (TN 6)
Rolle der Lehrkraft	Aussagen zur Rolle der Lehrkraft bei der Integration gendergerechter Sprache.	„Die Erläuterung kann man den Lehrenden überlassen.“ (TN 13)
Gründe für Einbindung	Aussagen, die Gründe für die Integration gendergerechter Sprache in Lehrwerke oder Unterricht anführen.	„Lernende würden Geschlechterneutralität einfacher akzeptieren und in der Praxis umsetzen, wenn alle Lehrbücher diese förderten [...]“ (TN 19)
Handreichungen	Aussagen, die Wünsche zu Handreichungen für den Unterricht in Bezug auf gendergerechte Sprache äußern.	„Handreichungen zu klaren Regeln, die alle grammatikalischen Strukturen umfassen“ (TN 10)

Tabelle 8: Subkategorien zu befürwortenden Aussagen (Frage 6.1)

Die 13 Antworten auf die Frage 6.1 in der Kategorie *Befürwortung* enthalten insgesamt 24 Aussagen, die den genannten Subkategorien zugeordnet werden können (vgl. Abbildung 25).

Die Subkategorie *Thematisierung* umfasst sechs Vorschläge für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache, etwa durch den Einsatz authentischer Texte und Interviews oder durch die Behandlung nicht-binärer Pronomen. Fünf Aussagen sprechen sich für die *Vermittlung* gendergerechter Sprache aus – etwa durch Übungen

Befürwortende Aussagen (Frage 6.1) – Subkategorien

Abbildung 25: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Befürwortung (Frage 6.1) nach Subkategorien

zu neutralen Formulierungen oder Arbeitsblätter zu Pronomen. Eine Lehrkraft wünscht sich zudem „Arbeitsblätter, anhand derer ich innerhalb von 45 Minuten dieses Thema rundum behandeln und üben kann“ (TN 78). Vier weitere Aussagen fordern die *Verwendung* gendergerechter Sprache in Lehrmaterialien – etwa die Nutzung geschlechtsneutraler Begriffe oder die gendergerechte Gestaltung von Lesetexten und Aufgabenstellungen.

Zwei Aussagen beziehen sich auf die *kontextbezogene Einbindung* gendergerechter Sprache in bestimmte Themenfelder oder sprachliche Lernkontexte – etwa bei der Einführung von Pronomen oder der Besprechung von Berufsbezeichnungen. Auch *Niveaustufen* werden in zwei Aussagen thematisiert, in denen dafür plädiert wird, gendergerechte Sprache bereits ab A1 bzw. A2 einzuführen. Die Subkategorie *Rolle der Lehrkraft* umfasst zwei Einschätzungen zur Zuständigkeit der Lehrenden bei der Einbindung gendergerechter Sprache. So wird etwa vorgeschlagen, dass Lehrkräfte zielgruppenspezifische Lösungen entwickeln und für Erläuterungen verantwortlich sein sollten. Zwei weitere Aussagen fallen unter die Subkategorie *Gründe für Einbindung*. Sie betonen, dass durch die Integration gendergerechter Sprache eine höhere Akzeptanz und Umsetzung bei Lehrkräften gefördert wird; gleichzeitig wird auf positive Rückmeldungen der Lernenden verwiesen: „Ich habe gemerkt, dass meine Teilnehmenden SEHR DANKBAR dafür sind, dass ich über gendergerechte Sprache spreche.“ (TN 57) Schließlich äußert eine Aussage den Wunsch nach *Handreichungen*, die klare Regeln enthalten und sich nicht nur auf Pronomen und Substantive fokussieren.

Innerhalb der Kategorie *Ablehnung gendergerechter Sprache* wurden zu Frage 6.1 fünf thematisch differenzierte Subkategorien gebildet (vgl. Tabelle 9).

Subkategorien Ablehnung (Frage 6.1)	Kurzbeschreibung	Beispielzitate
Forderung nach Unterlassung bzw. Verbot	Aussagen, die die Behandlung des Themas explizit ablehnen und ein Verbot oder Unterlassung fordern.	„Lassen Sie den Quatsch [...]“ (TN 39)
Kritik an Relevanz und Legitimität	Aussagen, die gendergerechte Sprache als unnötig, wenig verbreitet oder nicht legitim darstellen.	„Das Gendern wird in einigen Bundesländern bereits verboten. Es ist nicht offiziell genehmigt [...]“ (TN 12)
Bedenken wegen Überforderung der Lernenden	Aussagen, die gendergerechte Sprache als hinderlich für den Sprachlernprozess oder die Integration bewerten.	„[...] Diesen Prozess mit gendergerechter Sprache noch zu verkomplizieren ist unangemessen.“ (TN 36)
Vorwurf der Überbetonung von Geschlecht	Aussagen, die gendergerechter Sprache eine Sexualisierung oder Geschlechterfixierung vorwerfen.	„[Das generische Maskulinum] abstrahiert vom Geschlecht, anstatt es in den Vordergrund zu spielen. (TN 34)

polemische Zurückweisung	Aussagen, die das Thema emotional, abwertend oder spöttisch zurückweisen, ohne sachliche Argumente.	„[...] diesen [sic] ideologische Kotze vom Fass mit Schuss“ (TN 38)
--------------------------	---	---

Tabelle 9: Subkategorien zu ablehnenden Aussagen (Frage 6.1)

Die acht Antworten der Kategorie *Ablehnung gendergerechter Sprache* enthalten insgesamt 17 einzelne Aussagen, die den fünf Subkategorien zugeordnet wurden (vgl. Abbildung 26).

Die meisten Aussagen lassen sich der Subkategorie *Forderung nach Unterlassung bzw. Verbot* zuordnen. Die fünf Beiträge lehnen gendergerechte Sprache deutlich ab und fordern ein Unterlassen oder Verbot. Die Formulierungen sind häufig pointiert

Abbildung 26: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Ablehnung (Frage 6.1) nach Subkategorien

oder abwertend formuliert (z. B. „Lassen Sie den Quatsch [...]“ (TN 39), „Nichts außer: weg damit.“ (TN 38)) und nähern sich damit stilistisch einer polemischen Ablehnung an.

Vier Aussagen entfallen auf die Subkategorie *Kritik an Relevanz und Legitimität*. Hier wird gendergerechte Sprache als gesellschaftlich wenig relevant oder gar rechtlich nicht legitimiert dargestellt. So wird etwa argumentiert, das generische Maskulinum sei ausreichend inklusiv und darauf verwiesen, dass gendergerechte Sprache in manchen Bundesländern verboten sei. Die Subkategorie *Bedenken wegen Überforderung der Lernenden* fasst vier Aussagen zusammen, die gendergerechte Sprache als zusätzliche Belastung für DaF/DaZ-Lernende bewerten, insbesondere im Kontext Erwachsenenbildung. Es wird betont, dass die Vermittlung grundlegender Sprachkompetenzen und Grammatik Priorität haben müsse, da die vorgegebenen Zeitvorgaben bereits herausfordernd seien.

Zwei Aussagen kritisieren im Rahmen der Subkategorie *Vorwurf der Überbetonung des Geschlechts*, dass gendergerechte Sprache das Geschlecht übermäßig in den Vordergrund rücke. Auch wird argumentiert, dass das generische Maskulinum bewusst vom Geschlecht abstrahiere und daher eine neutralere Alternative darstelle. Ebenfalls zwei Aussagen entfallen auf die Subkategorie *polemische Zurückweisung*, da sie sich durch eine stark emotionalisierte, abwertende oder spöttische Ablehnung ohne sachliche Argumente auszeichnen.

In **Frage 6.2** wurden die Teilnehmenden gebeten, weitere Aspekte zu benennen, die sie im Zusammenhang mit gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken ansprechen möchten. Die insgesamt 20 auswertbaren Antworten wurden ebenfalls den bereits genannten Hauptkategorien (vgl. Tabelle 7) zugeordnet. 13 Rückmeldungen fallen in die Kategorie *Befürwortung*

gendersgerechter Sprache und Umsetzungsvorschläge, sieben in die Kategorie *Ablehnung gendersgerechter Sprache*. Differenzierte oder ambivalente Positionen wurden nicht geäußert.

Die 13 befürwortenden Antworten auf Frage 6.2 enthalten 17 Aussagen, die sich drei thematischen Subkategorien zuordnen lassen. Eine Übersicht samt exemplarischer Aussagen findet sich in Tabelle 10.

Subkategorien Befürwortung (Frage 6.2)	Kurzbeschreibung	Beispielzitate
didaktisch-methodische Vorschläge	Aussagen, die didaktisch-methodische Vorschläge zur Integration von gendersgerechter Sprache machen.	„Kapitel über Varianten gendersgerechter Sprache“ (TN 55)
Kritik an Lehrwerken	Aussagen, die Mängel verwendeter Lehrwerke bei der Umsetzung von gendersgerechter Sprache aufzeigen.	„Bisher habe ich kein Lehrwerk gefunden, das Neopronomen thematisiert.“ (TN 4)
Herausforderungen für Lehrwerke	Aussagen, die Schwierigkeiten bei der Integration gendersgerechter Sprache in Lehrwerke ansprechen.	„Ein Problem ist, dass sich die neuesten Varianten ssehr [sic] oft ändern. So schnell kann kein Lehrbuch reagieren.“ (TN 72)

Tabelle 10: Subkategorien zu befürwortenden Aussagen (Frage 6.2)

Wie in Abbildung 27 sichtbar, umfasst die größte Gruppe (9 Aussagen) *didaktisch-methodische Vorschläge* dazu, wie gendersgerechte Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken vermittelt und sprachlich-inhaltlich eingebettet werden kann – etwa durch Diskussionen zu Geschlechterrollen, Hinweise zur Anrede in E-Mails oder ein eigenes Kapitel zu unterschiedlichen Varianten. Gewünscht wird auch ein „offenerer, unkomplizierter Umgang mit gendersgerechter Sprache“ (TN 74) sowie eine kreativere, inklusivere Gestaltung des Sprachgebrauchs. Sechs weitere Aussagen üben Kritik an Lehrwerken. Bemängelt wird unter anderem, dass zahlreiche Lehrwerke kein Interesse an gendersgerechter Sprache erkennen ließen. Auch die Darstellung stereotypischer Geschlechterrollen sowie die fehlende Thematisierung von Neopronomen werden kritisch angemerkt. Eine Rückmeldung kritisiert die unzureichende Einführung gendersgerechter Formen: „In den niedrigen Niveaustufen (A1-A2) werden oftmals verschiedene Gendervarianten ohne Erklärung/Einführung verwendet. Dies erschwert gerade lernunerfahrenen Personen den Zugang zum Inhalt.“ (TN 10) Zwei Aussagen benennen *Herausforderungen für Lehrwerke*, so wird etwa auf Unsicherheiten im Umgang mit Neopronomen hingewiesen, deren fehlende verbindliche Regelung

Befürwortende Aussagen (Frage 6.2) – Subkategorien

- didaktisch-methodische Vorschläge
- Kritik an Lehrwerken
- Herausforderungen für Lehrwerke

Abbildung 27: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Befürwortung (Frage 6.2) nach Subkategorien

im Deutschen die Integration in Lehrmaterialien erschwere. Zudem wird angemerkt, dass sich neue Varianten gendergerechter Sprache häufig und schnell verändern, worauf Lehrmaterialien nur verzögert reagieren können.

Die ablehnenden Antworten auf Frage 6.2 enthalten insgesamt neun Aussagen, die sich in vier Subkategorien einteilen lassen. Diese spiegeln unterschiedliche Argumentationsmuster und inhaltliche Schwerpunkte wider (vgl. Tabelle 11).⁵⁹

Subkategorien Ablehnung (Frage 6.2)	Kurzbeschreibung	Beispielzitate
polemische Zurückweisung	Aussagen, die das Thema emotional, abwertend oder spöttisch zurückweisen, ohne sachliche Argumente.	„[...] dann bringen Sie ihnen das pseudoelitäre Gender-Neusprech bei!!!“ (TN 39)
Bedenken wegen Überforderung der Lernenden	Aussagen, die gendergerechte Sprache als hinderlich für den Sprachlernprozess oder die Integration bewerten.	„Aufgrund der Schwierigkeiten der Erwachsenen musste ich das Lehrwerk wechseln.“ (TN 36)
linguistische Grundsatzkritik	Aussagen, die sich auf Basis sprachsystematischer Überlegungen gegen gendergerechte Sprache richten.	„Genus ungleich Sexus“ (TN 37)
Ausdruck von Desinteresse	Aussagen, die fehlendes Interesse an gendergerechter Sprache ausdrücken.	„bin nicht interessiert [...]“ (TN 67)

Tabelle 11: Subkategorien zu ablehnenden Aussagen (Frage 6.2)

Wie Abbildung 28 zeigt, finden sich in drei Aussagen polemische Zurückweisungen. Sie zeichnen sich durch emotional-abwertende oder spöttische Ablehnung ohne sachliche Argumente aus. So wird etwa gendergerechte Sprache als „pseudoelitäre[s] Gender-Neusprech“ (TN 39) und der Begriff *gendergerecht* als „unerträgliche ideologische Indoktrination“ (TN 43) bezeichnet. Auch ist von „weltanschauliche[r] Umerziehung der Bevölkerung“ (TN 47) die Rede. Ebenfalls drei Aussagen entfallen auf die Kategorie *Bedenken wegen Überforderung der Lernenden*. Hier wird eine Belastung durch gendergerechte Sprache thematisiert, etwa durch Aussagen wie „das Thema sollte erst befriedigend geklärt werden, bevor Lernende damit belastet werden“ (TN 67) oder den polemisch

Ablehnende Aussagen (Frage 6.2) – Subkategorien

- polemische Zurückweisung
- Bedenken wegen Überforderung der L.
- linguistische Grundsatzkritik
- Ausdruck von Desinteresse

Abbildung 28: Verteilung der Aussagen innerhalb der Kategorie Ablehnung (Frage 6.2) nach Subkategorien

⁵⁹ Einige Subkategorien von Frage 6.2 entsprechen jenen aus Frage 6.1, da sich ähnliche Argumentationsmuster in beiden Antwortgruppen finden.

formulierten Hinweis: „Wenn Sie Integration der Deutsch Lernenden in die Gesellschaft verhindern wollen [...]“ (TN 39). Die Subkategorie der *linguistischen Grundsatzkritik* ist durch zwei Aussagen vertreten: „Genus ungleich Sexus“ (TN 37) sowie eine Aussage, die das generische Maskulinum als unproblematisch darstellt. Auch ein *Ausdruck von Desinteresse* findet sich in der knappen Formulierung „bin nicht interessiert“ (TN 67).

4.3 Diskussion der Befragungsergebnisse

Relevanz und Integration gendergerechter Sprache in den Unterricht

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass gendergerechte Sprache von rund 60 % der Lehrkräfte als (sehr) wichtig erachtet wird – sowohl persönlich als auch im Hinblick auf die Integration in den Unterricht. Zugleich bewertet knapp ein Viertel der Befragten gendergerechte Sprache als unwichtig – ein Ergebnis, das die vielfältigen Haltungen unter den Lehrkräften sichtbar macht.⁶⁰

Trotz der unterschiedlichen Bewertungen lässt sich feststellen, dass über 70 % der befragten Lehrkräfte gendergerechte Sprache bereits in ihren Unterricht integrieren – wenn auch in unterschiedlichem Umfang. Das spricht für eine zunehmende Bereitschaft, den aktuellen Sprachwandel auch im Unterrichtsalltag aufzugreifen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass die praktische Umsetzung mit Herausforderungen verbunden ist. Die häufig genannte Überforderung der Lernenden legt nahe, dass es an passenden didaktischen Konzepten zur Einführung gendergerechter Sprache mangelt. Ebenso wurde von vielen Lehrkräften ein geringes Interesse auf Seiten der Lernenden als Herausforderung benannt. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass das Thema im Unterricht stärker an die Bedürfnisse und Fragen der Lernenden anknüpfen sollte – zum Beispiel durch konkrete Beispiele, Anlässe zur Diskussion oder einen Bezug zu gesellschaftlichen Debatten, die ihnen vertraut sind.

Weitere von den Befragten genannte Schwierigkeiten, wie das Fehlen klarer Regeln, ein Mangel an geeigneten Lehrmaterialien oder eigene Unsicherheiten im Umgang mit dem Thema, unterstreichen, wie wichtig gezielte Unterstützung und fachliche Begleitung sind. In den Freitextantworten betonen viele Lehrkräfte zudem sprachdidaktische und lernbezogene Herausforderungen, was die Relevanz einer systematischen didaktischen Aufbereitung zusätzlich verdeutlicht.

Neben den genannten Herausforderungen werden in den Rückmeldungen der Befragten zahlreiche Potenziale gendergerechter Sprache im Unterricht sichtbar. Die Mehrheit der Lehrkräfte

⁶⁰ Die persönliche Relevanz wurde im Vergleich zur Relevanz der Integration in den Unterricht häufiger sehr hoch oder sehr niedrig eingeschätzt, was auf eine weniger klare Haltung gegenüber Letzterer hindeutet.

erkennt in ihr einen didaktischen Mehrwert – vor allem im Hinblick auf authentischen Sprachgebrauch, soziokulturelle Bildung sowie die Förderung von Sprachbewusstsein. Auch die Unterstützung nicht-binärer Lernender sowie die Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen wurden häufig als Chancen benannt. Dies legt nahe, dass viele Lehrkräfte gendergerechte Sprache nicht nur als linguistisches Phänomen, sondern als Teil sprachlich-kultureller Bildung verstehen – ein Aspekt, der auch in Kapitel 2 betont wurde. Zugleich sieht etwa ein Fünftel der Befragten keinen didaktischen Nutzen in der Integration, was auf anhaltende Vorbehalte oder Unsicherheiten im Umgang mit dem Thema verweist.

Die Auswertung der Daten zeigt darüber hinaus einzelne bemerkenswerte Zusammenhänge zwischen den erhobenen Variablen. So bewerten weibliche Lehrkräfte gendergerechte Sprache signifikant häufiger als relevant, während viele männlichen Lehrkräfte sie als irrelevant einstufen. Dies legt nahe, dass geschlechtsspezifische Einstellungen auch die sprachdidaktische Praxis beeinflussen können. Unterschiede zeigen sich auch bei der Wahrnehmung von Herausforderungen: Weniger erfahrene Lehrkräfte empfinden insbesondere den Mangel an geeigneten Materialien als belastend. Dies unterstreicht den Bedarf an niedrighwelligen, didaktisch fundierten Angeboten, die vor allem Berufsunterfahrene unterstützen können.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass gendergerechte Sprache von vielen Lehrkräften als relevant eingeschätzt wird. Ihre Verankerung im DaF/DaZ-Unterricht trägt nicht nur gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung, sondern birgt auch didaktisches Potenzial. Um dieses nachhaltig zu nutzen und insbesondere weniger erfahrene Lehrkräfte zu entlasten, bedarf es einer stärkeren didaktischen Unterstützung durch geeignete Lehrmaterialien, die eine bewusste und transparente Einbettung gendergerechter Sprache ermöglichen.

Angaben zu Lehrwerken

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass viele Materialien laut der befragten Lehrkräfte zwar gendergerechte Varianten – insbesondere Doppelnennungen und genderneutrale Formen – sowie das generische Maskulinum aufweisen,⁶¹ eine gezielte didaktische Aufbereitung jedoch häufig fehlt: Rund 40 % berichten, dass ihre Materialien keinerlei Inhalte zur Thematisierung oder Vermittlung gendergerechter Sprache bieten. Pragmatische Aspekte, sprachenkontrastive Perspektiven und die sprachliche Darstellung nicht-binärer Menschen werden kaum berücksichtigt. Auch Erläuterungen zum generischen Maskulinum, Phonetikübungen zum Glottisschlag sowie Reflexionsanlässe sind selten vorhanden.

Die hohe Zahl unsicherer Rückmeldungen („weiß ich nicht“) lässt zudem darauf schließen, dass entsprechende Inhalte – sofern vorhanden – nicht klar gekennzeichnet oder nicht

⁶¹ Auffällig ist, dass nur 57,5 % der Befragten das generische Maskulinum nannten – ein möglicher Hinweis auf eine mangelnde Sensibilisierung für die sprachliche Repräsentation der Geschlechter.

ausreichend eingebettet sind. Besonders deutlich wird der Mangel an konkreten Unterstützungsangeboten in den Handreichungen: Über die Hälfte der Befragten sieht in ihren Materialien keinerlei Hilfestellungen zur Integration gendergerechter Sprache, weitere 42 % sind sich diesbezüglich unsicher. Dies weist auf eine erhebliche Lücke zwischen der sprachlichen Gestaltung der Texte und der didaktischen Unterstützung für Lehrkräfte hin.

Insgesamt zeigen die Rückmeldungen, dass gendergerechte Sprache in vielen Lehrwerken zwar punktuell sichtbar ist, eine kontextualisierende oder reflektierende Auseinandersetzung mit dem Thema jedoch vielfach ausbleibt, was auf eine Lücke in der didaktischen Aufbereitung hinweist.

Erwartungen an Lehrwerke

Im Hinblick auf die Verwendung verschiedener Personenbezeichnungen zeigen sich deutliche Unterschiede in der Einschätzung der Lehrkräfte. Während das generische Maskulinum und Doppelnennungen meist ab A1–A2 befürwortet werden, gelten genderinklusive Varianten eher ab B1–B2 als sinnvoll, vermutlich aufgrund ihrer sprachlichen Komplexität und potenziellen Irritationswirkung. Bei genderneutralen Formen ist die Verteilung auf A1–A2 und B1–B2 nahezu ausgeglichen, was auf unterschiedliche Einschätzungen ihrer Verständlichkeit hindeutet. Neopronomen stoßen hingegen auf deutliche Ablehnung und werden nur von einer Minderheit als relevant für den Unterricht betrachtet, was mögliche Unsicherheiten oder fehlende Vertrautheit mit diesem Thema widerspiegelt.

Die Befragten befürworten eine frühe Thematisierung grundlegender Konzepte wie das generische Maskulinum und dessen Alternativen ab A1–A2, während weiterführende Inhalte wie landeskundliche Informationen zum aktuellen Diskurs, sprachkontrastive Perspektiven sowie Reflexionsanlässe meist erst ab B1–B2 oder höher empfohlen werden. Lehrkräfte scheinen hier zwischen sprachsystematischen Grundlagen und diskursiven bzw. metasprachlichen Aspekten zu differenzieren, für die ein höheres Sprachniveau vorausgesetzt wird.

Auch bei der Vermittlung gendergerechter Sprache zeigt sich diese Abstufung: Erläuterungen zu Genus und Gender werden bereits ab A1–A2 gewünscht, was die Relevanz für alle Lernenden unterstreicht. Übungen zur Bildung gendergerechter Formen werden hingegen eher ab B1–B2 empfohlen – ein Hinweis auf die wachsenden sprachlichen Anforderungen. Uneinheitlich fällt die Einschätzung zum Glottisschlag aus: Hier zeigt sich sowohl Zustimmung für eine frühe Einführung als auch deutliche Ablehnung – möglicherweise Ausdruck unterschiedlicher Einschätzungen hinsichtlich der Relevanz und Umsetzbarkeit solcher Inhalte.

Hinsichtlich der didaktischen Unterstützung in den Handreichungen erwarten die Lehrkräfte überwiegend konkrete Hilfestellungen bereits ab der Grundstufe – etwa Übersichten über Varianten oder didaktische Hinweise zur Integration. Bei Neopronomen zeigt sich hingegen ein

geteiltes Meinungsbild: Während ein Teil der Lehrkräfte eine frühe Einführung befürwortet, lehnt ein ebenso großer Anteil deren Aufnahme grundsätzlich ab – ein deutliches Zeichen für den kontroversen Status dieses Themas.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse einen differenzierten und pragmatischen Zugang der Lehrkräfte zur Integration gendergerechter Sprache: Während grundlegende Formen und Erläuterungen früh eingeführt werden sollen, werden komplexere oder kontroversere Themen erst für höhere Niveaus als sinnvoll erachtet. Dieser gestufte Ansatz zielt offenbar darauf ab, gendergerechte Sprache verständlich und angemessen in den DaF/DaZ-Unterricht zu integrieren, ohne Lernende zu überfordern. Zugleich wird deutlich, dass keine einheitlichen Vorstellungen darüber bestehen, ab wann welche Inhalte Eingang in Lehrwerke finden sollten.

Vorschläge und Wünsche

Die Antworten auf die offenen Fragen spiegeln eine breite, teils kontroverse Meinungsvielfalt zu gendergerechter Sprache wider. Viele Teilnehmende befürworteten deren Integration in den Unterricht grundsätzlich und formulieren konstruktive Vorschläge für Lehrwerke. Dabei reichen die Empfehlungen von der schlichten Verwendung gendergerechter Formulierungen über eine kontextualisierte Thematisierung bis hin zu konkreten didaktisch-methodischen Maßnahmen. Die Anregungen zeugen von einem hohen Reflexionsniveau und einem ernsthaften Interesse an einer zeitgemäßen Sprachvermittlung, die gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigt.

Gleichzeitig wird in den ablehnenden Stimmen deutlich, dass gendergerechte Sprache nach wie vor ein kontroverses Thema ist. Die Argumente reichen von sprachsystematischen Einwänden und didaktischen Bedenken hinsichtlich der Überforderung von Lernenden bis hin zu emotionalen, teils polemischen Zurückweisungen. Dabei wird gendergerechte Sprache teils als gesellschaftlich überbetont, ideologisch aufgeladen oder schlicht irrelevant dargestellt. Die Kritik reicht somit über rein didaktische Fragen hinaus und verweist auf tieferliegende normative und gesellschaftliche Spannungsfelder.

Einige wenige Stimmen zeigen eine differenzierte Haltung. Sie erkennen die Relevanz des Themas an, äußern aber zugleich nachvollziehbare Vorbehalte im Hinblick auf sprachliche Komplexität oder die Umsetzbarkeit im Anfängerunterricht. Diese Perspektiven unterstreichen den Bedarf an Materialien, die eine zielgruppenorientierte Einbindung ermöglichen.

Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass eine pauschale Lösung zur Integration gendergerechter Sprache in Lehrwerke nicht zielführend ist. Vielmehr wird deutlich, dass ein differenziertes, flexibles Vorgehen gefragt ist, das sowohl sprachdidaktische als auch gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Lehrwerke, die unterschiedliche Formen gendergerechter Sprache präsentieren, Reflexionsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig Lehrenden und Lernenden Freiräume für eigene Entscheidungen lassen, könnten einen wirkungsvollen Ansatz darstellen.

Ergänzend sind Unterstützungsangebote wie praxisnahe Aufgaben und didaktische Kommentare in den Handreichungen wichtig, um Lehrkräfte bei der Umsetzung zu entlasten und sowohl kritische als auch befürwortende Positionen konstruktiv einzubinden.

5 Zusammenführung der Ergebnisse

Während die Lehrwerkanalyse Einblick in das tatsächliche Materialangebot gibt, beleuchtet die Umfrage die Perspektiven und Einstellungen der Lehrkräfte. Die Zusammenführung beider Zugänge eröffnet einen umfassenden Blick auf den Status quo sowie auf bestehende Herausforderungen und Entwicklungspotenziale.

Die Lehrwerkanalyse zeigt, dass gendergerechte Sprache in aktuellen Lehrwerken häufiger verwendet wird als noch vor wenigen Jahren. Vor allem genderneutrale und -inklusive Formen haben deutlich an Präsenz gewonnen. Gleichzeitig bleibt das generische Maskulinum weiterhin dominant, insbesondere in Übungstexten, Redemitteln und Lesetexten. Die Vielfalt an Ausdrucksformen hat zugenommen, ebenso wie erste Versuche, gendergerechte Varianten sichtbar zu machen. Allerdings erfolgt ihre Vermittlung meist unsystematisch und bleibt auf einzelne Übungen oder beiläufige Hinweise beschränkt. Eine tiefere inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema findet kaum statt. Auch in den Handreichungen fehlt es meist an didaktisch fundierten Hilfestellungen, was eine gezielte Integration zusätzlich erschwert.

Die Umfrage verdeutlicht, dass viele Lehrkräfte diese Lücken wahrnehmen. Viele zeigen grundsätzlich eine Offenheit gegenüber gendergerechter Sprache, äußern jedoch Zweifel hinsichtlich ihrer Verständlichkeit oder Akzeptanz – insbesondere bei niedrigeren Sprachniveaus. Tatsächlich benennt ein Großteil der Befragten eine Überforderung der Lernenden als zentrale Hürde bei der Integration. Das ist ein Hinweis darauf, dass eine bewusste, zielgruppenorientierte Didaktisierung bislang nicht ausreichend stattgefunden hat. Weitere von den Befragten genannte Schwierigkeiten – etwa ein geringes Interesse der Lernenden, ein Mangel an geeigneten Materialien oder die fehlende offizielle Anerkennung bestimmter Formulierungen durch die Rechtschreibnorm – bekräftigen die Notwendigkeit einer differenzierten und alltagsnahen Darstellung gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken. Diese Aspekte wurden auch in der Lehrwerkanalyse als bislang unzureichend umgesetzt identifiziert.

Trotz aller Defizite lassen sich sowohl im Materialangebot als auch im Lehrkräftebewusstsein positive Tendenzen erkennen. Lehrwerke wie *Das Leben B1* oder *Vielfalt B1+* zeigen, dass gendergerechte Sprache zunehmend als Teil eines modernen Fremdsprachenunterrichts verstanden wird – wenn auch nicht immer didaktisch fundiert. Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass

viele Lehrkräfte offen für eine inklusivere Sprachverwendung sind und gendergerechte Sprache mehrheitlich als didaktisch wertvoll wahrgenommen wird. Dies zeigt sich auch darin, dass ein Großteil der Befragten die Thematik bereits regelmäßig oder zumindest gelegentlich in den Unterricht integriert.

Sowohl die Lehrwerkanalyse als auch die Umfrageergebnisse verweisen jedoch auf eine große Heterogenität. Die untersuchten Lehrwerke unterscheiden sich deutlich im Umfang und in der Umsetzung gendergerechter Sprache sowie in der Thematisierung geschlechtlicher Vielfalt. Ähnlich zeigt die Umfrage eine Bandbreite an Positionen seitens der Lehrkräfte – von aktiver Förderung bis hin zu klarer Ablehnung. Diese Vielfalt deutet auf das Fehlen einer etablierten Praxis im Umgang mit gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht hin. Stattdessen ist der Umgang stark von individuellen Faktoren geprägt – sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch der Verlage.

Beide Perspektiven machen deutlich: Sowohl bei den Lehrenden als auch in den Materialien findet das Thema zunehmende Beachtung, doch fehlen klare didaktische Leitlinien, eine systematische Umsetzung sowie praxisgerechte Unterstützung. Während Verlage teils vorsichtige Schritte in Richtung sprachlicher Inklusion gehen, bleibt die konkrete Umsetzung im Unterricht häufig dem Engagement und Vorwissen einzelner Lehrkräfte überlassen.

6 Fazit und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, inwieweit gendergerechte Sprache in aktuellen Lehrwerken verwendet, thematisiert und vermittelt wird. Zugleich sollte erfasst werden, wie Lehrkräfte ihre Relevanz und Umsetzbarkeit im Unterricht bewerten und welche Erwartungen sie diesbezüglich an die Gestaltung von Lehrwerken stellen. Hierfür wurden zwei empirische Zugänge gewählt: eine Analyse aktueller DaF/DaZ-Lehrwerke auf dem Niveau B1/B1+ sowie eine Umfrage unter DaF/DaZ-Lehrkräften in der Erwachsenenbildung.

Aus der Lehrwerkanalyse geht hervor, dass gendergerechte Formulierungen zwar deutlich häufiger auftreten als noch vor wenigen Jahren und auch das Repertoire an gendergerechten Varianten umfangreicher geworden ist – dennoch bleibt die Repräsentation geschlechtlicher Vielfalt begrenzt, während binäre Strukturen nach wie vor dominieren. Auch in Bezug auf die Thematisierung und Vermittlung gendergerechter Sprache lassen sich erste Fortschritte erkennen, etwa durch punktuelle Hinweise oder vereinzelte Übungen. Eine umfassende gesellschaftliche Kontextualisierung sowie eine systematische Einführung in unterschiedliche Strategien fehlen jedoch weitgehend. Damit bleibt die Chance ungenutzt, Lernende zu einer

reflektierten Auseinandersetzung mit dem aktuellen Sprachwandel anzuregen und sie zu einem mündigen Umgang mit gendergerechter Sprache zu befähigen. Ein weiteres Defizit zeigt sich in den Handreichungen für den Unterricht, die kaum didaktische Unterstützung für die Umsetzung gendergerechter Sprache bieten und Lehrkräfte somit größtenteils mit den damit verbundenen Herausforderungen alleinlassen. Das vorhandene Potenzial, ihnen konkrete Werkzeuge für die Gestaltung eines inklusiveren Unterrichts an die Hand zu geben, wird somit nicht ausgeschöpft.

Die Ergebnisse der Lehrkräftebefragung bestätigen diese Lücken: Viele Befragte bewerten gendergerechte Sprache als relevant⁶² – auch hinsichtlich ihres didaktischen Potenzials. Ihre Integration in den Unterricht kann zur Förderung von Sprachbewusstsein, soziokultureller Bildung und Teilhabe beitragen. Gleichzeitig machen die Rückmeldungen der Lehrkräfte deutlich, dass eine stärkere didaktische Begleitung durch geeignete Materialien erforderlich ist, um eine transparente und praxisnahe Integration zu ermöglichen und insbesondere weniger erfahrene Lehrkräfte zu unterstützen. Eine gestufte Herangehensweise wird hierbei als sinnvoll erachtet: Während einige Formen gendergerechter Sprache nach Ansicht der Lehrkräfte bereits auf niedrigeren Niveaus eingeführt werden sollen, halten sie komplexere oder kontroverse Aspekte erst ab höheren Niveaustufen für angemessen. Allerdings besteht keine einheitliche Vorstellung darüber, ab wann welche Inhalte in Lehrwerken thematisiert werden sollten.

Insgesamt zeigt sich, dass gendergerechte Sprache im DaF/DaZ-Unterricht an Bedeutung gewinnt, bislang jedoch weder systematisch vermittelt noch umfassend thematisiert wird. Lehrwerke weisen erste Fortschritte auf, bleiben in didaktischer Konzeption und Umsetzung jedoch oft lückenhaft. Lehrkräfte wiederum stehen dem Thema überwiegend offen gegenüber, benötigen jedoch klare Orientierung und praktische Unterstützung. Die daraus resultierende Kluft zwischen Lehrmaterial, didaktischem Anspruch und Unterrichtspraxis stellt eine zentrale Herausforderung dar – birgt zugleich aber ein großes Potenzial für die Entwicklung eines sprachlich und gesellschaftlich inklusiveren Fremdsprachenunterrichts.

Die vorliegenden Ergebnisse bieten eine Momentaufnahme des Stellenwerts gendergerechter Sprache in aktuellen DaF/DaZ-Lehrwerken und im Unterricht. Sie zeigen bestehende Fortschritte ebenso wie deutliche Defizite. Zugleich ist die Aussagekraft der Untersuchungen durch methodische Einschränkungen begrenzt: Die Lehrwerkanalyse umfasst lediglich eine begrenzte Auswahl aktueller Materialien und konzentriert sich auf deren Inhalte, ohne die konkrete Nutzung im Unterricht zu berücksichtigen. Auch die Befragung der Lehrkräfte erfolgte auf freiwilliger Basis und mit einer begrenzten Stichprobengröße, weshalb die Ergebnisse nicht

⁶² Ein nicht unerheblicher Teil der Teilnehmenden lehnt gendergerechte Sprache hingegen grundsätzlich ab, was die Notwendigkeit einer differenzierten Auseinandersetzung mit Vorbehalten und Kritikpunkten unterstreicht.

repräsentativ sind. Die gewonnenen Erkenntnisse erlauben daher keine allgemeingültigen Aussagen, wohl aber aussagekräftige Hinweise auf zentrale Entwicklungen, Herausforderungen und Bedarfe. Sie bieten zudem wertvolle Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschung sowie Impulse für eine gezieltere didaktische Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht und in der Lehrwerkentwicklung. In diesem Sinne versteht sich die Arbeit als explorativer Beitrag, der zur weiteren Diskussion und Professionalisierung anregen soll.

Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse lassen sich verschiedene Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung im Bereich der gendergerechten Sprachvermittlung formulieren. Zunächst erscheint es notwendig, Lehrmaterialien zu entwickeln, die sprachliche Vielfalt adäquat und inklusiv abbilden. Dabei sollten Lehrwerke nicht nur verschiedene Varianten gendergerechter Sprache präsentieren, sondern auch deren sprachpolitische Hintergründe und gesellschaftliche Relevanz verständlich machen und Reflexionsimpulse bieten. Ebenso wichtig ist eine fundierte, systematische Einführung in unterschiedliche Strategien gendergerechten Sprachgebrauchs, begleitet von alltagsnahen Übungen zur Vertiefung und Festigung der nötigen Strukturen.

Anstelle einer pauschalen Lösung bedarf es eines flexiblen und differenzierten Konzepts zur Integration gendergerechter Sprache, das sowohl auf didaktische Anforderungen als auch auf unterschiedliche Haltungen im Unterrichtskontext eingeht. Besonders geeignet erscheint hierbei eine gestufte Herangehensweise, die sowohl die sprachliche Komplexität als auch die Bedürfnisse der Zielgruppe berücksichtigt.

Wünschenswert ist zudem eine stärkere didaktische Begleitung der Lehrkräfte durch geeignete Handreichungen, die praxisnahe Hilfestellungen bieten. Unterstützungsangebote in Form von Übersichten über die im Lehrwerk verwendeten Varianten, didaktischen Kommentaren und Verweisen auf vertiefende Informationen können insbesondere dabei helfen, der Vielfalt an Erwartungen und Positionen gerecht zu werden.

In der Lehrkräfteausbildung sollte gendergerechte Sprache als Bestandteil einer reflektierten Sprachdidaktik verankert werden, das sowohl sprachwissenschaftliche als auch didaktische und gesellschaftliche Dimensionen einbezieht. Ergänzend erscheint es sinnvoll, Austausch- und Fortbildungsformate anzubieten, die verschiedene Perspektiven auf gendergerechte Sprache einbeziehen und Impulse für die Umsetzung im Unterricht geben.

Schließlich zeigt sich auch für die Forschung weiterer Handlungsbedarf: Zukünftige Studien könnten beispielsweise die Perspektiven der Lernenden stärker einbeziehen oder die Wirkung verschiedener didaktischer Zugänge untersuchen. Breiter angelegte Untersuchungen mit größeren, repräsentativeren Stichproben könnten die gewonnenen Erkenntnisse weiter fundieren.

Abschließend lässt sich festhalten: Die Auseinandersetzung mit gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht bietet nicht nur sprachdidaktisches Potenzial, sondern auch die Chance, gesellschaftliche Vielfalt im Unterrichtsalltag sichtbar und erfahrbar zu machen. Sinnvoll erscheint hierbei ein explorativer Umgang mit der deutschen Sprache, der neue Perspektiven eröffnet, ohne normative Vorgaben zu machen. Lehrwerke und Lehrkräfte übernehmen dabei eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Lernende reflektierte Handlungsoptionen im Umgang mit Sprache zu vermitteln. Damit gendergerechte Sprache langfristig als selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts etabliert werden kann, braucht es gezielte didaktische Konzepte, vielfältige und differenzierte Materialien sowie eine stärkere Verankerung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften.

Literaturverzeichnis

- Bedijs, Kristina. 2021. „Schlägt Verständlichkeit Diversität – oder schafft Diversität Verständlichkeit? Zu Möglichkeiten und Grenzen gendersensibler Sprache in der Leichten Sprache“. *trans-kom* 14 (1): 145–70.
- Bieker, Nadine. 2022. „Die Kategorie ‚Geschlecht‘ im DaF/DaZ-Unterricht“. In *Gender_Vielfalt_Sexualität(en) im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*, herausgegeben von Anika Freese und Oliver Niels Völkel, 4:19–34. Literatur, Kultur, Medien in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. München: Iudicium.
- Bieker, Nadine, und Kirsten Schindler. 2022. „Potenziale eines geschlechterreflektierenden Deutschunterrichts (für DaZ-Lernende)“. *Sprachlich-literarisches Lernen und Deutschdidaktik*, SLLD-B, Bd. 4: 51–68. <https://doi.org/10.46586/SLLD.223>.
- Cornelsen Verlag. 2024. „Das Leben - Allgemeine Ausgabe Konzept | Cornelsen“. Cornelsen Verlag. <https://www.cornelsen.de/reihen/das-leben-deutsch-als-fremdsprache-120002610000/allgemeine-ausgabe-120002610001/konzept>. Zugriffen am 06.01.2025.
- Davies, Winifred. 2006. „Normbewusstsein, Normkenntnis und Normtoleranz von Deutschlehrkräften“. In *Variation im heutigen Deutsch: Perspektiven für den Sprachunterricht*, herausgegeben von Eva Neuland, 4:483–91. Sprache - Kommunikation - Kultur. Soziolinguistische Beiträge. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Diewald, Gabriele, und Damaris Nübling. 2022. „‚Genus – Sexus – Gender‘ ein spannungs- und ertragreiches Themenfeld der Linguistik“. In *Genus – Sexus – Gender*, herausgegeben von Gabriele Diewald und Damaris Nübling, 95:3–31. Linguistik - Impulse & Tendenzen. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110746396>.
- Diewald, Gabriele, und Anja Steinhauer. 2022. *Handbuch geschlechtergerechte Sprache: Wie Sie angemessen und verständlich gendern*. 2., Aktualisierte und Erweiterte Aufl. Duden - Ratgeber. Berlin: Dudenverlag.
- Eisenberg, Peter. 2022. „Weder geschlechtergerecht noch gendersensibel“. bpb.de. <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geschlechtergerechte-sprache-2022/346091/weder-geschlechtergerecht-noch-gendersensibel/>. Zugriffen am 18.07.2025.
- Elsen, Hilke. 2018. „Gender in Lehrwerken“. *Feministische Studien* 36 (1): 178–87. <https://doi.org/10.1515/fs-2018-0014>.
- Ernst Klett Sprachen. 2025a. „Kompass DaF | Lehrwerk | Deutsch als Fremdsprache (DaF) | Klett Sprachen“. <https://www.klett-sprachen.de/kompass-daf/r-1/630>. Zugriffen am 06.01.2025.
- Ernst Klett Sprachen. 2025b. „Kontext | Lehrwerk | Deutsch als Fremdsprache (DaF) | Klett Sprachen“. <https://www.klett-sprachen.de/kontext/r-1/724>. Zugriffen am 06.01.2025.
- Freese, Anika. 2022. „Sensibilisierung von Germanistik-Studierenden für die Thematik Gender – Ein Workshop an der Universität Belgrad“. In *Gender_Vielfalt_Sexualität(en) im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*, herausgegeben von Anika Freese und Oliver Niels Völkel, 4:203–16. Literatur, Kultur, Medien in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. München: Iudicium.

- Freese, Anika, und Oliver Niels Völkel. 2022. „Zur Einführung in den Band“. In *Gender_Vielfalt_Sexualität(en) im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*, herausgegeben von Anika Freese und Oliver Niels Völkel, 4:7–16. Literatur, Kultur, Medien in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. München: Iudicium.
- Haider, Hubert. 2024. „Phonematisierung des glottalen Plosivs aufgrund politischer Korrektheit?“ In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 58–70. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- Hirschberg, Tim. 2024. „Geschlechtergerechte Sprache und Deutsch als Fremdsprache (DaF)“. In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 168–77. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- Hornscheidt, Lann, und Ja'n Sammla. 2021. *Wie schreibe ich divers? Wie spreche ich gendergerecht? ein Praxis-Handbuch zu Gender und Sprache*. Hiddensee: W_orten & meer.
- Hueber Verlag. 2025a. „Miteinander! | Konzeption“. <https://www.hueber.de/miteinander/konzeption>. Zugriffen am 06.01.2025.
- Hueber Verlag. 2025b. „Vielfalt | Konzeption“. <https://www.hueber.de/vielfalt/konzeption>. Zugriffen am 07.01.2025.
- Kegyés, Erika. 2022. „Genus, Geschlecht und Gender: Möglichkeiten und Grenzen im DaF/DaZ-Unterricht“. In *Gender_Vielfalt_Sexualität(en) im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*, herausgegeben von Anika Freese und Oliver Niels Völkel, 4:35–52. Literatur, Kultur, Medien in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. München: Iudicium.
- Kolly, Marie-José. 2023. „'Den Menschen ist bewusst: Mit dieser sprachlichen Änderung müssen sie auch ihr Weltbild ändern' – Warum schießen sich rechte Parteien so auf das Gendersternchen ein? Ein Gespräch mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch darüber, wie eng Sprache und Identität verzahnt sind und wie man damit Politik macht.“ *Republik*. <https://www.republik.ch/2023/06/27/den-menschen-ist-bewusst-mit-dieser-sprachlichen-aenderung-muessen-sie-auch-ihr-weltbild-aendern>. Zugriffen am 25.01.2025.
- Korell, Johanna Lea. 2024. *Das Lehrwerk im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I: eine Mixed-Methods-Studie zu subjektiven Sicht- und Verwendungsweisen von Spanischlehrkräften*. Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Francke Attempto. <https://doi.org/10.24053/9783381112623>.
- Kronschläger, Thomas. 2022. „Entgendern nach Phettberg“. bpb.de. <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geschlechtergerechte-sprache-2022/346085/entgendern-nach-phettberg/>. Zugriffen am 02.01.2025.
- Kuckartz, Udo. 2014. *Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Kuckartz, Udo. 2018. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4., überarbeitete Aufl. Grundlagentexte Methoden. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kunkel-Razum, Kathrin. 2024. „Ist auch *die Teufelin* neu im Duden?“ In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 135–39. Berlin: Kulturverlag Kadmos.

- Kusterle, Karin. 2011. *Die Macht von Sprachformen: der Zusammenhang von Sprache, Denken und Genderwahrnehmung*. Transdisziplinäre Genderstudien 4. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
- Link, Sabrina. 2022. „Gendergerechte Sprache: Präsenz in den deutschen Medien und Integration in den DaF-Unterricht“. In *Prospettive discorsive e di educazione linguistica internazionale*, herausgegeben von Natasha Leal Rivas, 1:240. *Lingue e Interculturalità, Letterature, Scritture Teatrali e Cinematografiche, Traduzioni, Terza Missione*. Napoli: FedOA - Federico II University Press.
- Link, Sabrina. 2023. „Gendergerechte Personenreferenzen und ihre Integration in den universitären DaF-Unterricht: ein Experiment“. *gfl-journal*, Nr. 3: 33–55.
- Lipsky, Angela. 2021a. „Gendergerechte Sprache und Lehrwerke“. *Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts* 65: 61.
- Lipsky, Angela. 2021b. „Geschlechtergerechte Sprache und Sprachwandel im Deutschen: auch ein Thema für DaF!“ *Deutsch als Fremdsprache* 58 (3): 131–40. <https://doi.org/10.37307/j.2198-2430.2021.03.02>.
- Lipsky, Angela. 2022. „Geschlechtergerechte Sprache im Deutschen und Gendersensibilität im Unterricht: zwei Buchempfehlungen für DaF-Lehrende und Forschende“. *Deutschunterricht in Japan* 26: 157–66. https://doi.org/10.24670/deutschunterricht.26.0_157.
- Lipsky, Angela. 2023a. „Gendersensible Grammatik: Vorschläge zur Vermittlung von Genus und Personenbezeichnungen“. *Informationen Deutsch als Fremdsprache* 50 (5): 543–60. <https://doi.org/10.1515/infodaf-2023-0085>.
- Lipsky, Angela. 2023b. „Was hat Genus mit Geschlecht zu tun? Gendergerechte Sprache als Chance für den DaF-Unterricht in Japan“. *Neue Beiträge zur Germanistik* 22 (167): 12–32. https://doi.org/10.11282/jgg.167.0_12.
- Löhr, Ronja. 2022. „„Ich denke, es ist sehr wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich repräsentiert fühlen“: gendergerechte Sprache aus der Sicht nicht-binärer Personen“. In *Genus – Sexus – Gender*, herausgegeben von Gabriele Diewald und Damaris Nübling, 95:349–79. *Linguistik - Impulse & Tendenzen*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110746396>.
- Lutjeharms, Madeline, und Claudia Schmidt. 2006. „Zur Relevanz der linguistischen Gender-Forschung für Deutsch als Fremdsprache“. In *Variation im heutigen Deutsch: Perspektiven für den Sprachunterricht*, herausgegeben von Eva Neuland, 4:211–22. *Sprache - Kommunikation - Kultur. Soziolinguistische Beiträge*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Maaß, Christiane. 2015. *Leichte Sprache: das Regelbuch*. *Barrierefreie Kommunikation* 1. Berlin Münster: LIT.
- Meinunger, André. 2024. „Ausgewählte Beobachtungen und Bemerkungen zum Gendern“. In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 86–95. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2024.
- Moghaddam, Roya. 2010. „Deutsch als Fremdsprache mit gendergerechter Didaktik?“ In *Neue Impulse in der Hochschuldidaktik: Sprach- und Literaturwissenschaften*, herausgegeben von Ulrike Eberhardt, 281–95. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92319-2_13.

- Müller-Spitzer, Carolin. 2022a. „Der Kampf ums Gendern - Kontextualisierung der Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache“. *Kursbuch* 58 (209): 28–45. <https://doi.org/10.5771/0023-5652-2022-209-28>.
- Müller-Spitzer, Carolin. 2022b. „Zumutung, Herausforderung, Notwendigkeit? Zum Stand der Forschung zu geschlechtergerechter Sprache“. *Aus Politik und Zeitgeschichte* 72 (5–7): 23–29.
- Neef, Martin. 2024. „Die Leitlinie ‚Sprache und Diversität‘ der TU Braunschweig. Eine sprachwissenschaftliche Einschätzung“. In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 108–34. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- NiBi.Space. 2025. „pronomen [Nichtbinär-Wiki]“. <https://nibi.space/pronomen>. *Zugegriffen am 29.09.2024*.
- Ott, Christine. 2014. „Das Schulbuch beim Wort nehmen – Linguistische Methodik in der Schulbuchforschung“. In *Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung*, herausgegeben von Petr Knecht, Eva Matthes, Sylvia Schütze, und Bente Aamotsbakken, 254–63. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Peuschel, Kristina. 2022. „Keine größere Hürde als ... – Gendergerechte Sprache im Deutschen aus der Perspektive des Lehrens und Lernens“. *Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ)* 72 (5–7): 49–54.
- Peuschel, Kristina, und Laura Schmidt. 2022. „Gendergerechte Sprache in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Einstellungen von Studierenden zu ihrem Gebrauch in Universität und Unterrichtspraxis“. In *Gender_Vielfalt_Sexualität(en) im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*, herausgegeben von Anika Freese und Oliver Niels Völkel, 4:53–72. Literatur, Kultur, Medien in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. München: Iudicium.
- Rohde, Stephanie. 2024. „Praxischeck Genderstern im Radio“. In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 227–34. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- Rosar, Anne. 2022. „Mann und Frau, Damen und Herren, Mütter und Väter – Zur (Ir-)Reversibilität der Geschlechterordnung in Binomialen“. In *Genus – Sexus – Gender*, herausgegeben von Gabriele Diewald und Damaris Nübling, 95:267–92. Linguistik - Impulse & Tendenzen. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110746396>.
- Rott, Julian A. 2024. „Was für Wörter: eine kursorisch-typologische Annäherung an Neopronomen“. In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 178–94. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- Scheller-Boltz, Dennis. 2022. *Gender und Text: zum Wandel von Textsorten und Konventionen in einer diversen Gesellschaft*. Gender studies 36. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Stark, Katharina Sophie. 2022. „Bewertung und Vermittlung gendergerechter Sprache durch DaZ/DaF-Lehrkräfte“. *Informationen Deutsch als Fremdsprache* 49 (6): 557–74. <https://doi.org/10.1515/infodaf-2022-0055>.
- Stefanowitsch, Anatol. 2020. „Warum Sprachwandel notwendig ist: der Professor, die Professor, das Professor“. *Der Tagesspiegel Online*. <https://www.tagesspiegel.de/wissen/der-professor-die-professor-das-professor-5730424.html>. *Zugegriffen am 25.01.2025*.

- Stockmann, Oda. 2023. *Einfach können - diskriminierungsfreie Sprache*. Berlin: Dudenverlag.
- Stummer, Nathalie. 2024. „Gendersensible Sprache im Fremdsprachenunterricht Deutsch: aktuelle Befunde aus Lehrmaterialien“. *Wiener Linguistische Gazette*, Nr. 96: 1–28.
- Trim, John, Brian North, und Daniel Coste. 2001. *Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen*. Herausgegeben von Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit. Unter Mitarbeit von Joseph Sheils. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt.
- Tross, Jacqueline. 2023. *Divers versus verständlich?: gendergerechte Formulierungen in Texten der Leichten Sprache*. Inklusion und Gesellschaft 6. Berlin: Frank & Timme GmbH. <https://doi.org/10.57088/978-3-7329-8945-4>.
- Trutkowski, Ewa. 2020. „Vom Gendern zu politischen Rändern“. Feuilleton. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/feuilleton/gendergerechte-sprache-die-diskussion-ist-politisch-vergiftet-ld.1567211>. Zugriffen am 18.07.2025.
- Völkel, Oliver Niels. 2022. „Queering DaF/DaZ - queersensible Zugänge für den Sprachunterricht“. In *Gender_Vielfalt_Sexualität(en) im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*, herausgegeben von Anika Freese und Oliver Niels Völkel, 4:88–107. Literatur, Kultur, Medien in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. München: Iudicium.
- Weiß, Helmut. 2024. „Eine kurze Geschichte des Genus im Deutschen und sein allmähliches Verschwinden aus dem Plural“. In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 96–107. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- Wizorek, Anne. 2022. „Vom Gender-Kampfplatz zum Sprachspielraum“. *Aus Politik und Zeitgeschichte* 72 (5–7): 4–5.
- Würffel, Nicola. 2021. „Lehr- und Lernmedien“. In *Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*, herausgegeben von Claus Altmayer, Katrin Biebighäuser, Stefanie Haberzettl, und Antje Heine, 282–300. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-04858-5_18.
- Zifonun, Gisela. 2024. „Geschlechtsunspezifisches Maskulinum oder Genderstern“. In *Gendern – auf Teufel*in komm raus?*, herausgegeben von Ewa Trutkowski und André Meinunger, 13–32. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
- Zydatißen, Wolfgang. 2012. „Fragebogenkonstruktion im Kontext des schulischen Fremdsprachenlernens“. In *Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen: Grundlagen – Methoden – Anwendung*, herausgegeben von Sabine Doff, 115–49. Narr Studienbücher. Tübingen: Narr.

Verzeichnis der analysierten Lehrwerke

KO KB	Koithan, Ute, Helen Schmitz, Tanja Sieber, und Ralf Sonntag. 2021a. <i>Kontext B1+: Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch mit Audios und Videos.</i> Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
KO ÜB	Koithan, Ute, Helen Schmitz, Tanja Sieber, und Ralf Sonntag. 2021b. <i>Kontext B1+: Deutsch als Fremdsprache. Übungsbuch mit Audios.</i> Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
KO HfU	Ehrhardt, Maja, und Birgitta Fröhlich. 2021. <i>Kontext B1+: Deutsch als Fremdsprache. Unterrichtshandbuch.</i> Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
KD	Braun, Birgit, Nadja Fügert, Friederike Jin, Ilse Sander, Nicole Schäfer, Daniela Schmeiser, Simone Weidinger, und Andreas Wiebel. 2022. <i>Kompass DaF B1+: Deutsch für Studium und Beruf. Kurs- und Übungsbuch.</i> Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
KD HfU	Gilmozzi, Verena, und Ilse Sander. 2022. <i>Kompass DaF B1+: Deutsch für Studium und Beruf. Unterrichtshandreichung.</i> Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
DL	Kuhn, Christina, Hermann Funk, Rita von Eggeling, und Gunther Weimann. 2022. <i>Das Leben B1: Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch.</i> Herausgegeben von Hermann Funk und Christina Kuhn. Berlin: Cornelsen.
DL HfU	Eggeling, Rita von. 2022. <i>Das Leben B1: Deutsch als Fremdsprache. Handreichung für den Unterricht.</i> Herausgegeben von Hermann Funk und Christina Kuhn. Berlin: Cornelsen.
MI1	Giersberg, Dagmar, Ines Haelbig, Lukas Mayrhofer, Felix Steffan, Carola Hamann, Andrea K. Heckert, und Daniela Niebisch. 2023. <i>Miteinander! B1.1: Deutsch für Alltag und Beruf. Deutsch als Zweitsprache. Kurs- und Arbeitsbuch.</i> München: Hueber Verlag.
MI1 DUP	Schwennsen, Anja. 2023. <i>Miteinander! B1.1: Deutsch für Alltag und Beruf. Deutsch als Zweitsprache. Digitaler Unterrichtsplaner.</i> München: Hueber Verlag.
MI2	Beck, Juliane, Dagmar Giersberg, Ines Haelbig, Lukas Mayrhofer, Carola Hamann, Andrea K. Heckert, und Daniela Niebisch. 2024. <i>Miteinander! B1.2: Deutsch für Alltag und Beruf. Deutsch als Zweitsprache. Kurs- und Arbeitsbuch.</i> München: Hueber Verlag.
MI2 DUP	Schwennsen, Anja. 2025. <i>Miteinander! B1.2: Deutsch für Alltag und Beruf. Deutsch als Zweitsprache. Digitaler Unterrichtsplaner.</i> München: Hueber Verlag.
VI KB	Giersberg, Dagmar, Arwen Schnack, Christiane Seuthe, Urs Luger, Lukas Mayrhofer, Isabel Buchwald-Wargenau, und Daniela Niebisch. 2023. <i>Vielfalt B1+: Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Arbeitsbuch.</i> München: Hueber Verlag.
VI ÜB	
VI ANH	
VI DUP	Dammann, Arwen, Friederike Jähnig, und An-Magritt Ahn. 2025. <i>Vielfalt B1+: Deutsch als Fremdsprache. Digitaler Unterrichtsplaner.</i> München: Hueber Verlag.

Anhang

Anhang 1: Übersicht zur Verwendung nominaler Personenreferenz in den untersuchten Lehrwerken⁶³

	textsorten- übergreifend	Aufgabenstel- lungen	Übungstexte und Redemit- tel	Lesetexte
Kontext B1+	gM 154 D 59 gi 3 gn 10	gM 9 D 13 gi 0 gn 1	gM 20 D 10 gi 0 gn 1	gM 125 D 36 gi 3 gn 8
Kompass DaF B1+	gM 145 D 61 gi 0 gn 39	gM 6 D 23 gi 0 gn 4	gM 56 D 24 gi 0 gn 22	gM 83 D 14 gi 0 gn 13
Das Leben B1	gM 43 D 52 gi 29 gn 29	gM 2 D 22 gi 4 gn 0	gM 7 D 3 gi 3 gn 12	gM 34 D 27 gi 22 gn 17
Miteinander! B1	gM 103 D 59 gi 44 gn 14	gM 1 D 14 gi 0 gn 0	gM 51 D 20 gi 9 gn 2	gM 51 D 25 gi 35 gn 12
Vielfalt B1+	gM 41 D 24 gi 27 gn 4	gM 1 D 9 gi 0 gn 0	gM 18 D 8 gi 7 gn 1	gM 22 D 7 gi 20 gn 3
Insgesamt	gM 486 D 255 gi 103 gn 96	gM 19 D 81 gi 4 gn 5	gM 152 D 65 gi 19 gn 38	gM 315 D 109 gi 80 gn 53

Abkürzungen:

gM = generisches Maskulinum, D = Doppelnennungen,
gi = genderinklusive Varianten, gn = genderneutrale Varianten

⁶³ Die dargestellten Werte beziehen sich ausschließlich auf die im Rahmen der manuellen Analyse untersuchten Teile der Lehrwerke, nicht auf das gesamte Material.

Anhang 2: Fragebogen der Lehrkräftebefragung

Umfrage zu gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken

Herzlich willkommen,

im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich eine Befragung unter **DaF/DaZ-Lehrkräften in der Erwachsenenbildung** zum Thema gendergerechte Sprache in Lehrwerken für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache durch.

Mit dieser Umfrage möchte ich erfahren, welche Rolle gendergerechte Sprache in Ihrem Unterricht spielt und welche Unterstützung Sie sich in diesem Kontext möglicherweise von Lehrwerken wünschen. Ihre Erfahrungen und Einschätzungen sind für meine Arbeit von großer Bedeutung.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten. Die Teilnahme dauert etwa 10 Minuten. Ihre Antworten werden anonym und vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Nora Kögler
TU Berlin

Umfrage zu gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken

* Gibt eine erforderliche Frage an

Voraussetzungen für die Teilnahme I

Ich bestätige hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und freiwillig an dieser * Befragung teilnehme.

- Ja
- Nein (Teilnahme nicht möglich)

Voraussetzungen für die Teilnahme II

Unterrichten Sie Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache in der Erwachsenenbildung? *

- Ja
- Nein (Teilnahme nicht möglich)

Hintergrundinformationen

a. Wie alt sind Sie?

- 18-27
- 28-37
- 38-47
- 48-57
- 58-67
- älter als 67

b. Was ist Ihr Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- divers
- keine Angabe
- Sonstiges: _____

c. Wie lange unterrichten Sie bereits DaF/DaZ?

- weniger als 1 Jahr
- 1-3 Jahre
- 4-6 Jahre
- mehr als 6 Jahre

d. In welchem Land unterrichten Sie **hauptsächlich**?

- Deutschland
- Sonstiges: _____

e. Welche Sprachniveaustufen nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) haben Sie in den letzten 12 Monaten unterrichtet? (Mehrfachauswahl möglich)

- A1
- A2
- B1
- B2
- C1
- C2

f. Welche Lehrmaterialien verwenden Sie **hauptsächlich**?

- Ich erstelle meine Materialien selbst.
- Meine Institution erstellt eigene Materialien.
- Ich verwende ein Lehrwerk.
- Sonstiges: _____

Hintergrundinformationen II

g. Welche Lehrwerke haben Sie in den letzten 12 Monaten verwendet? (Mehrfachauswahl möglich)

- Akademie Deutsch (Hueber)
- Aspekte neu (Klett)
- Campus Deutsch (Hueber)
- DaF kompakt neu (Klett)
- DaF leicht (Klett)
- Das Leben (Cornelsen)
- Die neue Linie 1 (Klett)
- Fokus Deutsch (Cornelsen)
- Grenzenlos Deutsch (open-access Online-Lehrwerk)
- Hier! (Klett)
- Kompass DaF (Klett)
- Kontext (Klett)
- Kurs DaF (Klett)
- Linie 1 (Klett)
- Menschen (Hueber)
- Miteinander! (Hueber)
- Mittelpunkt neu (Klett)
- Momente (Hueber)
- Motive (Hueber)
- Netzwerk (Klett)
- Netzwerk neu (Klett)
- Panorama (Cornelsen)
- Schritte international Neu (Hueber)
- Schritte plus Neu (Hueber)
- Sicher! Aktuell (Hueber)
- Sicher in Alltag und Beruf! (Hueber)
- Starten wir! (Hueber)
- Studio [express] (Cornelsen)
- Studio [21] (Cornelsen)
- Treffpunkt (Cornelsen)
- Treffpunkt international (Cornelsen)
- Vielfalt (Hueber)
- Weitblick (Cornelsen)
- Sonstiges: _____

Gendergerechte Sprache

Im Folgenden werden Ihnen Fragen zu gendergerechter Sprache im DaF/DaZ-Unterricht und insbesondere in DaF/DaZ-Lehrwerken gestellt.

Gendergerechte Sprache dient hier als Überbegriff für einen möglichst respektvollen und diskriminierungsfreien Sprachgebrauch, der sich darum bemüht, Menschen unabhängig von ihrer Genderidentität sprachlich gleichwertig abzubilden.

Gendergerechte Sprache umfasst verschiedene Strategien, unter anderem:

- Doppelnennungen (z. B. "Lehrer und Lehrerinnen")
- genderinklusive Formulierungen (z. B. "Lehrer*innen" oder "Lehrer:innen")
- genderneutrale Formulierungen (z. B. "Lehrende" oder "Lehrkräfte")
- Neopronomen (z. B. "xier")

1. Einstellung und Erfahrung mit gendergerechter Sprache

1.1 Wie wichtig ist Ihnen persönlich gendergerechte Sprache?

- sehr wichtig
- wichtig
- weniger wichtig
- unwichtig

1.2 Wie wichtig ist Ihnen die Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht?

- sehr wichtig
- wichtig
- weniger wichtig
- unwichtig

1.3 Integrieren Sie bereits gendergerechte Sprache in Ihren Unterricht?

- Ja, regelmäßig.
- Ja, gelegentlich.
- Nein, aber ich plane es.
- Nein, es gibt zu viele Herausforderungen.
- Nein, ich sehe keinen Bedarf.
- Sonstiges: _____

1.4 Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht?

(Mehrfachauswahl möglich)

- geringes Interesse der Lernenden
- Überforderung der Lernenden
- fehlende offizielle Anerkennung durch Rechtschreibnorm
- Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien
- eigene Unsicherheit im Umgang mit gendergerechter Sprache
- keine
- Sonstiges: _____

1.5 Welche Chancen sehen Sie in der Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht?

(Mehrfachauswahl möglich)

- Das Thema gendergerechte Sprache umfasst soziokulturelle und sprachliche Aspekte, die für die Lernenden hochrelevant sind.
- Die Lernenden werden auf die Rezeption von authentischen Texten und die Heterogenität des aktuellen Sprachgebrauchs vorbereitet.
- Den Lernenden wird ermöglicht, sich an aktuellen Diskursen über gendergerechte Sprache zu beteiligen.
- Sprachbewusstsein und -reflexion werden trainiert.
- Es wird Rücksicht auf Lernende genommen, die sich selbst jenseits der Binarität von Mann und Frau verorten.
- Den Lernenden wird ermöglicht, sich passende Formulierungsstrategien anzueignen, die mit ihrer Einstellung übereinstimmen.
- keine
- Sonstiges: _____

Gendergerechte Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken

Die folgenden Fragen beziehen sich auf gendergerechte Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken (und sonstigen Unterrichtsmaterialien). Dabei wird explizit zwischen der Verwendung, der Thematisierung und der Vermittlung von gendergerechter Sprache unterschieden. Damit ist Folgendes gemeint:

- **Verwendung** = Das Lehrwerk enthält (beispielsweise in Lesetexten) gendergerechte Formulierungen (z. B. "An der TU Berlin gibt es rund 35.000 Studierende").
- **Thematisierung** = Das Lehrwerk informiert über gendergerechte Formulierungsstrategien, über den aktuellen Sprachwandel und/oder lädt die Lernenden zu Reflexion und Diskussion über gendergerechte Sprache ein.
- **Vermittlung** = Das Lehrwerk enthält Erläuterungen und/oder Übungen, die die nötigen Strukturen für gendergerechten Sprachgebrauch vermitteln, damit die Lernenden aus bestehenden Formulierungen wählen oder eigene Formulierungsstrategien entwickeln können.

2. Verwendung von gender(un)gerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken

2.1 Welche der folgenden Varianten für die nominale bzw. pronominale Personenbezeichnung sind in den Unterrichtsmaterialien, die Sie nutzen, enthalten? (Mehrfachauswahl möglich)

- generisches Maskulinum (= geschlechtsübergreifende Verwendung von maskulinen Maskulina, z. B. "Lehrer")
- Doppelnennungen (z. B. "Lehrer und Lehrerinnen")
- genderinklusive Varianten (z. B. "Lehrer*innen" oder "Lehrer:innen")
- genderneutrale Varianten (z. B. "Lehrende" oder "Lehrkräfte")
- Neopronomen (z. B. "xier")
- weiß ich nicht
- Sonstiges: _____

2.2 Ab welcher Niveaustufe sollten Lehrwerke Ihrer Meinung nach die folgenden Varianten für die nominale bzw. pronominale Personenbezeichnung enthalten?

	ab A1-A2	ab B1-B2	ab C1-C2	gar nicht
generisches Maskulinum (z. B. "Lehrer")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Doppelnennungen (z. B. "Lehrer und Lehrerinnen")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
genderinklusive Varianten (z. B. "Lehrer*innen" oder "Lehrer:innen")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
genderneutrale Varianten (z. B. "Lehrende" oder "Lehrkräfte")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Neopronomen (z. B. "xier")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Thematisierung von gendgerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken

3.1 Die Unterrichtsmaterialien, die Sie nutzen, enthalten ... (Mehrfachauswahl möglich)

- ... Erläuterungen zum generischen Maskulinum.
- ... Informationen zu gendgerechteren Alternativen zum generischen Maskulinum.
- ... landeskundliche Informationen zum aktuellen Diskurs über gendgerechte Sprache.
- ... sprachenkontrastive Betrachtungen zum Thema gendgerechte Sprache (Sprachvergleich zwischen Ziel- und Ausgangssprachen).
- ... Materialien, die zur Reflexion und Diskussion über gendgerechte Sprache anregen.
- ... Informationen über die sprachliche Darstellung von nicht-binären Menschen (z. B. über den Geschlechtseintrag divers).
- ... keine Materialien zur Thematisierung von gendgerechter Sprache.
- weiß ich nicht
- Sonstiges: _____

3.2 Ab welcher Niveaustufe sollten Lehrwerke Ihrer Meinung nach folgende Elemente enthalten?

	ab A1-A2	ab B1-B2	ab C1-C2	gar nicht
Erläuterungen zum generischen Maskulinum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informationen zu gendgerechteren Alternativen zum generischen Maskulinum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
landeskundliche Informationen zum aktuellen Diskurs über gendgerechte Sprache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sprachenkontrastive Betrachtungen zum Thema gendgerechte Sprache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materialien, die zur Reflexion und Diskussion über gendgerechte Sprache anregen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informationen über die sprachliche Darstellung von nicht-binären Menschen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Vermittlung von gendergerechter Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken

4.1 Die Unterrichtsmaterialien, die Sie nutzen, enthalten ... (Mehrfachauswahl möglich)

- ... Erläuterungen und Übungen zur Unterscheidung zwischen grammatischem Geschlecht (Genus) und Geschlecht/Gender von Personen (z. B. bei Wörtern wie "der Mensch", "das Mädchen").
- ... Erläuterungen und Übungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen (z. B. zur Substantivierung von Partizipien: "Lehrende")
- ... Erläuterungen und Phonetikübungen zum Glottisschlag (= kleine Pause bei der mündlichen Realisierung von genderinkluisiven Varianten, z. B. mit Genderstern).
- ... Erläuterungen und Übungen zu Neopronomen.
- ... Erläuterungen und Übungen zu gendergerechter Sprache auf pragmatischer Ebene (z. B. zur Wahl einer bestimmten Form als Ausdruck einer bestimmten Sprechintention oder persönlicher Einstellung)
- ... keine Erläuterungen oder Übungen zu gendergerechter Sprache.
- weiß ich nicht
- Sonstiges: _____

4.2 Ab welcher Niveaustufe sollten Lehrwerke Ihrer Meinung nach folgende Erläuterungen und Übungen zur Vermittlung gendergerechter Sprache enthalten?

	ab A1-A2	ab B1-B2	ab C1-C2	gar nicht
Erläuterungen und Übungen zur Unterscheidung zwischen grammatischem Geschlecht (Genus) und Geschlecht/Gender von Personen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erläuterungen und Übungen zur Bildung von gendergerechten Formulierungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erläuterungen und Phonetikübungen zum Glottisschlag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erläuterungen und Übungen zu Neopronomen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erläuterungen und Übungen zu gendergerechter Sprache auf pragmatischer Ebene	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Gendergerechte Sprache in den Handreichungen für den Unterricht

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die **Handreichungen für den Unterricht** von DaF/DaZ-Lehrwerken (auch "Unterrichtsplaner" oder "Unterrichtshandbuch" genannt) und darauf, wie Lehrwerke die Lehrkraft bei der Integration von gendergerechter Sprache in den Unterricht unterstützen können.

5. Gendergerechte Sprache in den Handreichungen für den Unterricht

5.1 Die Unterrichtsmaterialien, die Sie nutzen, enthalten in den **Handreichungen für den Unterricht ...**

(Mehrfachauswahl möglich)

- ... eine Übersicht über (die im Lehrwerk verwendeten) Varianten gendergerechter Sprache.
- ... eine Übersicht über die aktuell meistgenutzten Neopronomen.
- ... Hintergrundinformationen zum aktuellen Sprachwandel und seiner historischen Entwicklung.
- ... didaktische Hinweise zur Thematisierung und Vermittlung von gendergerechter Sprache.
- ... Verweise auf vertiefende Materialien.
- ... keine Hilfestellungen zu gendergerechter Sprache.
- weiß ich nicht

5.2 Ab welcher Niveaustufe sollten Lehrwerke in den **Handreichungen für den Unterricht** Ihrer Meinung nach folgende Elemente enthalten, um die Lehrkraft bei der Integration von gendergerechter Sprache in den Unterricht zu unterstützen?

	ab A1-A2	ab B1-B2	ab C1-C2	gar nicht
eine Übersicht über (die im Lehrwerk verwendeten) Varianten gendergerechter Sprache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
eine Übersicht über die aktuell meist genutzten Neopronomen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hintergrundinformationen zum aktuellen Sprachwandel und seiner historischen Entwicklung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
didaktische Hinweise zur Thematisierung und Vermittlung von gendergerechter Sprache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verweise auf vertiefende Materialien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Vorschläge und Wünsche

6.1 Haben Sie weitere Vorschläge oder Wünsche, wie DaF/DaZ-Lehrwerke die Lehrkräfte bei der Integration von gendergerechter Sprache in den Unterricht unterstützen können?

Meine Antwort

6.2 Gibt es weitere Aspekte, die Sie in Bezug auf gendergerechte Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken ansprechen möchten?

Meine Antwort

Anmerkungen

Haben Sie Anmerkungen zu dieser Befragung?

Meine Antwort

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Mühe.

Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Interesse an den Ergebnissen der Untersuchung haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail: nora.koegler@tu-berlin.de

Bitte klicken Sie auf „Senden“ – erst dann werden Ihre Antworten gespeichert.

Anhang 3: Freitextantworten aus der Lehrkräftebefragung

Freitextantworten zu Frage d: In welchem Land unterrichten Sie hauptsächlich?

TN 02	Rumänien
TN 03	China
TN 06	Portugal
TN 08	China, Schweden
TN 13	Niederlande
TN 16	Usbekistan
TN 17	[„Sonstiges“ ausgewählt, aber keine Freitextangabe gemacht]
TN 19	Kanada
TN 20	Griechenland
TN 23	weltweit
TN 29	Tunesien
TN 30	Österreich
TN 31	Südkorea
TN 33	Bulgarien
TN 40	Portugal
TN 41	Portugal
TN 42	Portugal
TN 45	Indien
TN 46	Polen
TN 48	Japan
TN 54	[„Sonstiges“ ausgewählt, aber keine Freitextangabe gemacht]
TN 65	Portugal
TN 69	Portugal
TN 70	Portugal
TN 71	Kenia
TN 73	Portugal
TN 74	Portugal
TN 75	Polen

Freitextantworten zu Frage f: Welche Lehrmaterialien verwenden Sie hauptsächlich?

TN 13	Das hängt von der Zielgruppe ab - Lehrwerk plus selbsterstellte Materialien plus Originalmaterial der TN
TN 20	Kombination von erstellten Materialien + Lehrwerke
TN 23	eigene Didas + auch einzelne Kapitel aus Lehrwerkwn
TN 37	Handreichungen der Behörde

Freitextantworten zu Frage g: Welche Lehrwerke haben Sie in den letzten 12 Monaten verwendet? (Mehrfachauswahl möglich)

TN 08	Studienweg Deutsch
TN 09	Schritt für Schritt (Hueber)
TN 10	Im Berufssprachkurs (Hueber), Menschen im Beruf Medizin (Hueber), Schritt für Schritt in Alltag und Beruf (Hueber), Diagnose Deutsch (Lingiatrika)
TN 11	Pluspunkt (Cornelsen)
TN 13	Spektrum (Schubert), Zakelijk Duits (Prisma)
TN 17	Optimal
TN 18	Aspekte Beruf B2, Spektrum A1+ und A2+
TN 20	Pluspunkt Deutsch Cornelsen
TN 23	DaF im Unternehmen
TN 46	Begegnungen, Entscheidungen (Schubert)
TN 54	Spektrum A1
TN 60	Erkundungen C1, Erkundungen C2, Aspekte Beruf B2, Aspekte Beruf C1
TN 70	Spektrum
TN 72	Momente
TN 77	Einfach besser 500 (telc)

Freitextantworten zu Frage 1.3: Integrieren Sie bereits gendergerechte Sprache in Ihren Unterricht?

TN 34	Ich verwende grundsätzlich das generische Maskulinum, das allen Geschlechtern, auch frei erfundenen, gerecht wird.
TN 39	Ich möchte, dass meine Schüler ideologiefreies und korrektes Deutsch lernen
TN 47	Ich lehne den ideologischen Sprachmissbrauch ab.
TN 77	Ich erkläre es, stoße aber oft auf unverständnis bei den Teilnehmern

Freitextantworten zu Frage 1.4: Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht? (Mehrfachauswahl möglich)

TN 08	Dysfunktionale Sprachinnovationen, von der Sprachmehrheit abgelehnt, ideologisch aufgeladene Neozeichen (Verstoß gegen Beutelsbacher Konsens)
TN 09	Mehraufwand beim Sprechen und Schreiben, insbesondere bei Doppelnennungen
TN 10	Fehlende, klare Regeln (wie verhalten sich die Adjektive, Artikel, etc., wenn alles in einem gegenderten Satz steht?)
TN 13	überzeugen der TN, warum das relevant ist
TN 30	Bei hauptsächlichlicher Verwendung von zusammengezogen Schreibweisen bzw. des Glottisschlags dauert es u.U. länger bis Lernende Einsichten in die Bildung Geschlechter differenzierender Wortbildung gewinnen (z.B. Freund, Freundin, Freunde, Freundinnen, Freund*innen)
TN 35	Sie erschwert den Lernprozess besonders bei schwachen TN
TN 37	gendergerechte Sprache ist oft sexualisierte Sprache
TN 39	Nur eine kleine Minderheit gendert, 80% der Menschen in Deutschland lehnen es ab
TN 40	die Anpassung im D ist umständlich (Deklination etc.)
TN 47	Keine, da die demokratische Mehrheit dies nicht will.
TN 55	Gender vs. Effizienz
TN 56	mangelnde Sensibilisierung der Lernenden dafür, dass es eine optimale Bezeichnung ist und zum Beispiels "teachers" auf Deutsch nicht prinzipiell "Lehrer*innen" heißt
TN 63	zu viele andere Dinge, die wichtiger erscheinen im Moment des Unterrichtens als daran zu denken

TN 67	unnötige Verkomplizierung für Lernende
TN 68	Verständnis für die Relevanz und den Stand der Debatte innerhalb der deutschen Gesellschaft schaffen.
TN 78	Für einige ist das Thema noch immer komplett neu, auch weil es nicht in allen Sprachen entsprechende Sprachreformen gibt

Freitextantworten zu Frage 1.5: Welche Chancen sehen Sie in der Integration von gendergerechter Sprache in den DaF/DaZ-Unterricht? (Mehrfachauswahl möglich)

TN 20	Sprache hat meiner Meinung nach nichts mit Gendern zu tun
TN 30	Problemlose Anwendung wird von Anfang an trainiert. (Ich habe L. kennengelernt, die bereits im dritten Lehrjahr souverän gesplittet haben - mündlich und schriftlich)
TN 34	Wenn Sie mit »gendergerechter Sprache« unnötig mit Movierungen gedoppelte oder mit Sonderzeichen verunstaltete Sprache meinen, sehe ich kein Chancen für deren langfristige Integration. Das ist eine Modeerscheinung, die vorübergeht und sich nicht durchsetzt. Ich werde sie in meinem Unterricht daher auch nicht vermitteln.
TN 37	Den Schülern wird bewusst, dass man bei falschverstandenen Gendern stets das Sexuelle mitdenken muss.
TN 47	Die Genderideologie treibt die Mitte der Gesellschaft zu den Extremen.

Freitextantworten zu Frage 2.1: Welche der folgenden Varianten für die nominale bzw. pronominale Personenbezeichnung sind in den Unterrichtsmaterialien, die Sie nutzen, enthalten? (Mehrfachauswahl möglich)

TN 34	Sollten dennoch teilweise Doppelnennungen in den Lehrwerken vorkommen, weise ich meine Schüler darauf hin, dass das eine vorübergehende PC-Marotte ist, eine Art geschlechtsobsessive Zwangsneurose.
-------	--

Freitextantworten zu Frage 3.1: Die Unterrichtsmaterialien, die Sie nutzen, enthalten ... (Mehrfachauswahl möglich)

TN 34	Auf den Nivaus unterhalb B2 würde man Schüler damit nur verwirren. Die sogenannte »gendergerechte Sprache« ist ohnehin ein grober Verstoß gegen die Grice'schen Konversationsmaximen.
TN 43	Aufklärung über die umstrittene Ideologie der angeblich gendergerechten Sprache

Freitextantworten zu Frage 4.1: Die Unterrichtsmaterialien, die Sie nutzen, enthalten ... (Mehrfachauswahl möglich)

TN 34	In den von mir verwendeten Lehrwerken gibt es keine solchen Erläuterungen. den Unterschied zwischen Genus und Sexus erkläre ich mit eigenem Material.
TN 72	männl. / weibl. Form - Ingenieur , Ingenieurin

Freitextantworten zu Frage 6.1: Haben Sie weitere Vorschläge oder Wünsche, wie DaF/DaZ-Lehrwerke die Lehrkräfte bei der Integration von gendergerechter Sprache in den Unterricht unterstützen können?

TN 05	Geschlechtergerechte Sprache ist ab dem Niveau A2 bei dem Thema „Berufe und Personenbezeichnungen“ meiner Meinung nach bereits einsetzbar
TN 06	Ich denke, es sollte in den Lehrwerken auch schon ab dem A1 Niveau kurz angesprochen werden, wie man eine genderneutrale oder nicht-binäre Formulierung verwenden kann. Zum Beispiel, bei der Einführung der Pronomen er/sie oder der Anrede Herr/Frau.
TN 09	Thematisierung gendergerechter bzw. inklusiver Sprache; stärkerer Fokus z. B. auf Partizip I (als genderneutrale Formulierung)
TN 10	Handreichungen zu klaren Regeln, die alle grammatikalischen Strukturen umfassen und nicht nur einen starken Fokus auf Pronomen und Substantive legen
TN 12	Das Gendern wird in einigen Bundesländern bereits verboten. Es ist nicht offiziell genehmigt und wird nur von einer kleinen Gruppe gefordert. Deshalb sollte es unterbleiben.
TN 13	In den Anweisungen und in den Lesetexten sollte gendergerechte Sprache verwendet werden. Die Erläuterung kann man den Lehrenden überlassen.
TN 16	-
TN 19	Lehrende würden Geschlechterneutralität einfacher akzeptieren und in der Praxis umsetzen, wenn alle Lehrbücher diese förderten, indem sie geschlechtsneutrale Begriffe verwenden oder die männliche und weibliche Form explizit benennen.
TN 29	Übungen zu Wörtern, die kein Geschlecht angeben
TN 30	-
TN 33	-
TN 34	Wie gesagt, das generische Maskulinum wird allen Geschlechtern gerecht, selbst frei erfundenen, ausgebildeten. Es abstrahiert vom Geschlecht, anstatt es in den Vordergrund zu spielen.

TN 36	Die Vermittlung von Deutsch für Erwachsene, die von vornherein nicht so schnell lernen wie Kinder, ist nach den Zeitvorgaben des BAMF schwierig genug. Diesen Prozess mit gendergerechter Sprache noch zu verkomplizieren ist unangemessen. Die Grundlagen der deutschen Grammatik und Sprechübungen müssen im Vordergrund stehen bis ein akademischer Sprachstand erreicht worden ist.
TN 37	deutlich machen, dass gendergerechte Sprache bereits seit Jahrzehnten existiert, z. B. mit dem generischen Maskulinum
TN 38	Nichts außer: weg damit. Verboten, diesen ideologische Kotze vom Fass mit Schuss.
TN 39	Lassen Sie den Quatsch, der die Integration der Deutschlernenden in die hiesige Gesellschaft verhindert.
TN 41	Arbeitsblätter zum Thema "gendergerechte Sprache in der Praxis" (Pronomen, unpersönliche Fürwörter und scheinbar neutrale Beschreibungen, Eigennamen, Personen direkt ansprechen, Rollenzuschreibungen und Ausgrenzungen, zusammengesetzte Wörter, akademische Grade, erworbene oder verliehene Titel, Amtsbezeichnungen,)
TN 43	Vermeidung der sexualisierung der Sprache durch Unterlassung des Genderns
TN 45	Gründergerechte Sprache ist wichtig aber es soll nicht verwirrend sein
TN 47	Keine biophoben Suggestiv Umfragen mehr mitmachen!
TN 51	nein
TN 55	Gendergerechte Sprache in der Lerngruppe thematisieren und gruppenspezifische Lösung finden
TN 57	Da ich viele meiner Material selbst herstelle, bin ich aktuell nicht mit allen Lehrwerken vertraut. Ich würde mir einfach wünschen, dass jedes Lehrwerk eine gendergerechte Sprache verwendet und anmerkt, welche Varianten es gibt. Ich habe gemerkt, dass meine Teilnehmenden SEHR DANKBAR dafür sind, dass ich über gendergerechte Sprache spreche.
TN 63	Pronomen für nicht-binäre
TN 65	-
TN 74	Interviews / Kommentare /Statements binärer und nicht-binärer Menschen, die sich zu gendergerechter Sprache äußern, in die Lehrwerke integrieren (als Lesetext oder als Hörverstehen), darauffolgend Übungen zu gendergerechter Sprache

TN 75	In Hinblick auf Grammatik und Lexik so weit wie möglich raushalten, denn Deutsch ist schwierig genug. Als Diskussionsthema interessant, aber eher für höhere Niveaustufen.
TN 77	Ich galube für Teilnehmer wäre es einfacher weniger "gendergerechte Sprache" zu verwenden
TN 78	Ich hätte gerne Arbeitsblätter, anhand derer ich innerhalb von 45 Minuten dieses Thema rundum behandeln und üben kann.

Freitextantworten zu Frage 6.2: Gibt es weitere Aspekte, die Sie in Bezug auf gendergerechte Sprache in DaF/DaZ-Lehrwerken ansprechen möchten?

TN 04	Bisher habe ich kein Lehrwerk gefunden, das Neopronomen thematisiert.
TN 05	Diskussionen über interkulturelle Aspekten wie die gesellschaftlichen Rollen der Geschlechter
TN 09	Vermittlung stereotypischer Geschlechterrollen, z. B. durch grafische Darstellungen
TN 10	In den niedrigen Niveaustufen (A1-A2) werden oftmals verschiedene Gendervarianten ohne Erklärung/Einführung verwendet. Dies erschwert gerade lernerfahrenen Personen den Zugang zum Inhalt.
TN 12	Siehe 6.1.
TN 13	Eine Erläuterung, warum das Thema gerade für die deutsche Sprache so relevant ist, die eine Dreifachmarkierung für Geschlecht hat (Artikel, Endung, Pronomen). Andere Sprachen entscheiden sich ja gerade fürs generische Maskulinum und nennen das genderneutral.
TN 16	-
TN 19	Leider habe ich zahlreiche Lehrwerke, die nicht an gendergerechter Sprache interessiert zu sein scheinen, gesichtet.
TN 29	nein
TN 30	-
TN 33	-
TN 36	Aufgrund der Schwierigkeiten der Erwachsenen musste ich das Lehrwerk wechseln.
TN 37	Genus ungleich Sexus
TN 38	S. o.

TN 39	Wenn Sie Integration der Deutsch Lernenden in die Gesellschaft verhindern wollen, dann bringen Sie ihnen das pseudoelitäre Gender-Neusprech bei!!!
TN 40	Es liegt ein großer Fokus auf eine sprachliche Einbindung aller Geschlechter. Vergleichbare sprachliche Ausgrenzungsformen, die andere Minderheiten ausschließen sollten auch behandelt werden z.B. Menschen mit Behinderung anstatt Behinderte. Denn es gibt oft dieselben Lösungen für das sprachliche Einschließen anderer Minderheiten wie für das Einbinden unterschiedlicher Geschlechter.
TN 41	Anredeformeln für E-Mails
TN 43	Schon das Wort "gendergerecht" ist eine unerträgliche ideologische Indoktrination.
TN 47	Die weltanschauliche Umerziehung der Bevölkerung einstellen!
TN 51	nein
TN 52	Neopronomen: große Unsicherheit gerade im Vergleich zu anderen mir bekannten Sprachen und wenig Verwendung, insofern werden sie zu wenig besprochen/ benutzt. Hier fehlt auch eine Leitlinie/ eine Einigung auf verbindliche Pronomen (wie "they" im Englischen)
TN 55	Kapitel über Varianten gendergerechter Sprache
TN 65	-
TN 67	bin nicht interessiert, das Thema sollte erst befriedigend geklärt werden, bevor Lernende damit belastet werden
TN 72	Ein Problem ist, dass sich die neuesten Varianten ssehr oft ändern. So schnell kann kein Lehrbuch reagieren.
TN 74	offenerer, unkomplizierter Umgang mit gendergerechter Sprache - das Thema ansprechen, es integrieren, aber nicht wie ein Problem behandeln
TN 75	Nein.
TN 77	Aus meiner Sicht gibt es keine gendergerechtere Form als den generischen Maskulinum, weil dieser per Definition alle geschlechter und Varianten umfasst.
TN 78	Wir können die Sprache so viel kreativer und inklusiver gestalten! Sie Teilnehmenden müssen sich ermuntert fühlen, nicht eingeschüchtert. Das ist immer das wichtigste.